

Kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR
Úrad verejného zdravotníctva SR

**SPRÁVA
O ZONÓZACH
A PÔVODCOCH ZONÓZ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
ZA ROK 2010**

ISBN 978-80-970360-2-7

**SPRÁVA
O ZONÓZACH
A PÔVODCOCH ZONÓZ
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
ZA ROK 2010**

OBSAH

Zoznam skratiek	5
ÚVOD	7
1. <i>Salmonella</i> spp.	8
2. <i>Campylobacter</i> spp.	53
3. <i>Listeria</i> spp.	63
4. <i>Escherichia coli</i>	73
5. <i>Yersinia</i> spp.	76
6. <i>Mycobacterium</i> spp.	79
7. <i>Francisella tularensis</i>	80
8. <i>Brucella</i> spp.	82
9. <i>Leptospira</i> spp.	86
10. <i>Borrelia burgdorferi</i> (sensu lato)	88
11. <i>Coxiella burnetii</i>	90
12. <i>Lyssavirus</i>	91
13. Kliešťová encefalitída	96
14. <i>Toxoplasma gondii</i>	98
15. <i>Echinococcus</i> spp.	100
16. Tenióza	102
17. <i>Trichinella</i> spp.	103
18. <i>Anisakis</i> spp.	106
19. <i>Toxocara</i> spp.	107
20. Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom	107
21. Histamín v potravinách	109
22. Stafylokokový enterotoxín	110
23. <i>Cronobacter</i> spp. v potravinách	112

Zoznam skratiek

CFU	– kolóniotvorná jednotka
CNS	– centrálna nervová sústava
CSF	– mozgovomiechový mok
CT	– počítačová tomografia
CTX	– cefotaxím, antibiotikum
ČŠ	– členské štáty
DD	– dom dôchodcov
DFA	– fluorescenčný monoklonálny test na protilátky
dg. A02	– diagnóza salmonelóza
dg. A04.5	– diagnóza kampylobakteriová enteritída
dg. A21	– diagnóza tularémia
dg. A 84	– diagnóza vírusová encefalitída prenášaná kliešťami
dg. Z20.3	– diagnóza besnota
DSS	– dom sociálnych služieb
DTU/DFVF	– Dánska technická univerzita/ Dánsky inštitút pre potravinársky a veterinársky výskum
ECDC	– Európske stredisko na prevenciu a boj s nákazlivými chorobami
EFSA	– Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EK	– Európska komisia
ELISA	– imunoenzýmová analýza
EHEC	– enterohemoragické kmene <i>E. coli</i>
ES	– Európske spoločenstvo
ESBL	– rozšírené spektrum betalaktamáz
EQAS	– externé testovanie kvality práce laboratórií
EUCAST	– Európsky výbor pre testovanie mikrobiálnej citlivosti voči antimikrobiálnym látkam
EUMVS	– mikrotitračné platničky na testovanie citlivosti salmonel voči antimikrobiálnym látkam
EURL	– referenčné laboratórium Európskej únie
EÚ	– Európska únia
GSS	– komplexná surveillancie salmonel
HACCP	– Analýza nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov
HD	– hovädzí dobytok
IFA test	– imunoflorescenčný test
ISO	– Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
KB	– Kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA
KFR	– komplement fixačná reakcia
KKZ	– kompletná krmná zmes
KTJ	– kolóniotvorná jednotka
MIC	– minimálna inhibičná koncentrácia
MRI	– magnetická rezonancia
MZ SR	– Ministerstvo zdravotníctva SR
NCCLS/CLSI	– Národný výbor pre laboratórne klinické štandardy
NIR	– blízka infračervenej spektroskopii
NRC	– Národné referenčné centrum
NRL	– Národné referenčné laboratórium
NsP	– nemocnica s poliklinikou

OECD	– Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
PCR	– polymerázová reťazová reakcia
RÚVZ	– Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RVK	– reakcia väzby komplementu
SAV	– Slovenská akadémia vied
SR	– Slovenská republika
STEC	– vysoko patogénne kmene <i>E. coli</i> produkujúce shigatoxín
SZU	– Slovenská zdravotnícka univerzita
ŠVPS SR	– Štátna veterinárna a potravinová správa SR
ŠVPÚ	– Štátny veterinárny a potravinový ústav
ŠVÚ	– Štátny veterinárny ústav
TESS	– Európsky systém surveillance prenosných ochorení
ÚVZ SR	– Úrad verejného zdravotníctva SR
VHF	– vírusová hemoragická horúčka
VNT	– vírus neutralizačný test
VTEC	– verotoxín produkujúca <i>E. coli</i>
WHO	– Svetová zdravotnícka organizácia

ÚVOD

Zoonózy (z gréckeho *zoon* „živý tvor“ a *noos* „ochorenie“) sú ochorenia a infekcie prirodzenou cestou priamo alebo nepriamo prenosné medzi ľuďmi a zvieratami. Podľa údajov WHO je dnes známych viac ako 200 zoonóz, t.j. jedna tretina všetkých infekčných ochorení, ktoré sa vyskytujú u ľudí a zvierat.

Spoločne chrániť zdravie ľudí a zdravie zvierat pred zoonózami je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z veterinárnej a humánnej oblasti.

Predkladaná Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v potravinách, krmivách a u zvierat v Slovenskej republike za rok 2010 prezentuje výsledky vyšetrení a testov vykonaných v roku **2010** a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonózových infekcií. Na jej príprave sa podieľali autorské kolektívy ŠVPS SR, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, ÚVZ SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so všetkými RÚVZ v SR.

1. *Salmonella* spp.

Salmonella je celosvetovo dlhodobo významným zoonotickým patogénom ľudí i zvierat. Rod *Salmonella* sa delí na druh *S. enterica* a *S. bongori*. *S. enterica* sa ďalej delí na 6 poddruhov (subspecies), pričom najvýznamnejším poddruhom je *S. enterica subspecies enterica*. Dnes je známych viac ako 2 500 sérovarov s rozdielnou prevalenciou a významom pre zdravie ľudí a zvierat. Viac ako 120 rokov je salmonelóza v mnohých krajinách na prvom alebo na jednom z prvých miest v počte epidémií a v počte ochorení ľudí. Hlavným zdrojom ochorení u ľudí môžu byť nedostatočne tepelne ošetrené alebo rekontaminované potraviny živočíšneho pôvodu najmä hydinové mäso, majonéza zo surových vajec, cukrárenské výrobky a v ojedinelých prípadoch aj plnené pekárenské výrobky. Cesty vstupu salmonel do potravín sú intravitálna infekcia jatočných zvierat a kontaminácia surovín v celom priebehu spracovania až po hotový výrobok. Do tela zvierat sa dostávajú krmivom, vdychovaním, z vody a z iných zdrojov vonkajšieho prostredia. Zo sérovarov izolovaných z celého súboru vyšetrených vzoriek jednoznačne dominuje v poslednom desaťročí *S. Enteritidis*.

Sérovary adaptované na ľudí (*S. Typhi*, *S. Paratyphi*), ako pôvodcovia týfu a septikémie, nepochádzajú z potravín na rozdiel od ostatných sérovarov, ktoré sú bežnými pôvodcami ochorenia tráviaceho traktu.

1.1 Salmonelózy u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jeden z uvedených symptómov

- hnačka;
- horúčka;
- bolesť hrdla;
- zvracanie.

Laboratórne kritériá: izolácia salmonely zo stolice alebo krvi (okrem *S. Typhi* a *S. Paratyphi*).

Epidemiologické kritériá: musí byť splnená aspoň jedna z piatich epidemiologických súvislostí:

- interhumánný prenos;
- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- prenos zo zvierata na človeka;
- expozícia účinkom kontaminovaných potravín, kontaminovanej pitnej vody;
- environmentálna expozícia.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Kultivačné vyšetrenie výteru konečníka, resp. stolice. Pre epidemiologické účely sa okrem séro a fagotypizácie na presnú identifikáciu kmeňov salmonel využívajú metódy molekulovej biológie (genotypizácia analýzou plazmidového profilu, PCR, pulzná elektroforéza). Slovensko má zriadené NRC pre salmonelózy pri ÚVZ SR so sídlom v Bratislave.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 bolo hlásených spolu **5 175** ochorení (chor. 95,39/100.000), čo je oproti roku 2009 vzostup o 14,52 % a oproti 5-ročnému priemeru pokles o 38 %. V priebehu roka bolo zaznamenaných aj 164 nosičstiev salmonel.

Obr. 1 Výskyt salmonelóz v SR v rozpätí rokov 1990 - 2010

Obr. 2 Výskyt salmonelóz (A 02) v SR pod ľa okresov v roku 2010

Ochorenia boli hlásené z každého kraja SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v kraji Bratislavskom – 130,08, Trnavskom – 128,76 a Žilinskom – 124,73. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji – 55,13. Ochorenia boli zaznamenané v každej vekovej skupine, pričom vekovo špecifická chorobnosť bola najvyššia u 0-ročných detí – 587,07 a 1–4-ročných detí – 576,20. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná u 45–54-ročných – 45,24.

Obr. 3 Vekovo špecifická chorobnosť v SR na salmonelózy v roku 2010

Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka, s maximom výskytu od mája do októbra – 3848 ochorení, t.j. 74,40 %. V etiológii ochorení sa najčastejšie uplatnila *S. Enteritidis* a to v 3963 prípadoch, t.j. 76,58 %. V etiológii nosičstiev sa tiež najčastejšie uplatnila *S. Enteritidis* a to v 121 prípadoch t.j. 73,80 %. Mimo črevná lokalizácia salmonel bola zaznamenaná v 27 prípadoch a to: z moču: 16 x, z rany: 5 x, z pošvy: 2 x, z abscesu: 1 x, z kosti: 1 x, z pleurálneho výpotku: 1 x, zo spúta: 1 x.

Obr. 4 Rozdelenie salmonelóz podľa etiologie v SR v roku 2010

Charakter výskytu bol sporadický, rodinný ale aj epidemický. Väčších epidémií (od 10–47 prípadov) bolo 11 a v nich ochorelo 237 osôb. Podľa klasifikácie ECDC a EFSA, ktoré klasifikujú ako epidémiu výskyt 2 a viac prípadov bolo na Slovensku zaznamenaných celkom 262 epidemických výskytov, v ktorých ochorelo celkom 876 osôb. Z celkového počtu epidémií

boli laboratórne a epidemiologicky objasnené štyri epidémie salmonelóz (2 väčšie a 2 menšie – faktor prenosu domáce vajcia) a ďalších 13 epidémií len epidemiologicky. U ostatných epidémií mal tento dôkaz nízku až žiadnu validitu.

Tabuľka 1 Epidémie salmonelóz (A 02) za v SR v roku 2010

Okres	Čas	Počet och./ex p.	Etiologický Agens	Faktor prenosu Potvrdený Suspektný
BA V. Bratislava Petržalka - MŠ	19. 5. – 24. 5. 2010	32/140	S. Enteritidis	Neznámy
GA Veľká Mača - rodinné stretnutie	31. 5. – 1. 6. 2010	17/20	S. Enteritidis	Cukrárenské výrobky, sladkosti
NM Nové mesto nad Váhom - MŠ	15. 10. – 25. 10. 2010	15/105	S. Enteritidis	Zmiešaná strava
NM Stará Turá - LEONI	5.5. – 7. 5. 2010	24/180	S. Enteritidis	Bryndzové halušky
PD Partizánske Šípok - MŠ	20.6. – 1. 7. 2010	18/82	S. Enteritidis	Zmiešaná strava
PD Prievidza - Bespastrav	24.9. – 26.9. 2010	16/120	S. Enteritidis	Žemľovka s penou z bielok
TO Bojná - ZŠ a MŠ	8.6. – 12. 6. 2010	14/186	S. Enteritidis	Kontaminované potraviny
LM Liptovský Hrádok - LPJ Gastro	4.8. – 14. 8. 2010	32/665	S. Enteritidis	Zmiešaná strava
LM Závažná Poruba - ŠJ	15.9. – 30.9.2010	10/98	S. Enteritidis	Neznámy
ZA Žilina - Reštaurácia Luna	22.9. – 23.9. 2010	12/18	S. Enteritidis	Zmiešaná strava
PO Prešov - DD	23.1. – 24.1. 2010	47/52	S. Enteritidis	Vajcia – obchodná sieť

Ako salmonelová septikémia bolo hlásených 9 ochorení (chor. 0,17/100 000), z Trnavského kraja 3 ochorenia, zo Žilinského kraja 4 ochorenia, z Prešovského a Košického kraja po 1 ochorení. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 0-roční = 1; 1 – 4 = 1; 20 – 24 =1; 55 – 64 = 3; 65 + =3.

Ako nozokomiálna nákaza bolo hlásených 45 ochorení.

V roku 2010 boli hlásené 2 úmrtia.

Žilinský kraj hlásil úmrtie 55-ročného muža z okresu Žilina. Išlo o polymorbídneho rizikového pacienta (pokročilý stupeň Sclerosis multiplex). Pacient bol prijatý na infekčné

oddelenie s 5-dňovou anamnézou progredujúcej črevnej dyspepsie s dehydratáciou a stúpajúcou retenciou N-látok. Trvale pyretický, klinický priebeh a korelujúce laboratórne parametre majú tyfózný charakter. Centrálna hyperpyrexia nad 40°C nezvládnuteľná štandardnými antipyretikami, incip. šokový stav. Fatálny stav, napriek intenzívnej dostupnej liečbe ukončený exitom po necelých 33 hodinách hospitalizácie. Výter z konečníka: *S. Enteritidis*.

Nitriansky kraj hlásil úmrtie 88-ročného muža z okresu Komárno. Pacient trpel hnačkami a vracaním. Kultivačne výter z konečníka: *S. Enteritidis*. Prameň nákazy ani faktor prenosu sa nepodarilo objasniť ani v jednom prípade.

Tabuľka 2 Prehľad sérotypov salmonelóz v SR v roku 2010

Typ	OCHORENIE		VYLUČOVANIE		SPOLU		
	Freq.	Perc.	Freq.	Perc.	Freq.	Perc.	
S.Abony	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Agona	14	0,27	1	0,61	15	0,28	
S.Bareilly	5	0,10	0	0,00	5	0,09	
S.Bližšie neurčená	41	0,79	4	2,44	45	0,84	
S.Blockley	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Bovismorbificans	41	0,79	1	0,61	42	0,79	
S.Braenderup	2	0,04	1	0,61	3	0,06	
S.Brandenburg	2	0,04	0	0,00	2	0,04	
S.Bredeney	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Colorado	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Corvallis	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Cubana	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Derby	14	0,27	0	0,00	14	0,26	
S.Enterica	21	0,41	0	0,00	21	0,39	
S.Enteritidis	3906	75,48	115	70,12	4021	75,31	
S.Enteritidis	PT 2	9	0,17	4	2,44	13	0,24
S.Enteritidis	PT 21	1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Enteritidis	PT 4	6	0,12	1	0,61	7	0,13
S.Enteritidis	PT 8	41	0,79	1	0,61	42	0,79
S.Goldcoast	8	0,15	2	1,22	10	0,19	
S.Hadar	4	0,08	0	0,00	4	0,07	
S.Hartford	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Heidelberg	6	0,12	1	0,61	7	0,13	
S.Indiana	0	0,00	2	1,22	2	0,04	
S.Infantis	130	2,51	4	2,44	134	2,51	
S.Java	2	0,04	0	0,00	2	0,04	
S.Kedougou	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Kentucky	5	0,10	0	0,00	5	0,09	
S.Kenya	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Lagos	1	0,02	0	0,00	1	0,02	
S.Livingstone	3	0,06	0	0,00	3	0,06	

Tabuľka 2 Prehľad sérotypov salmonelóz v SR v roku 2010 – pokračovanie

Typ		OCHORENIE		VYLUČOVANIE		SPOLU	
		Freq.	Perc.	Freq.	Perc.	Freq.	Perc.
S.London		5	0,10	1	0,61	6	0,11
S.Manhattan		1	0,02	1	0,61	2	0,04
S.Mbandaka		7	0,14	1	0,61	8	0,15
S.Minnesota		3	0,06	0	0,00	3	0,06
S.Montevideo		7	0,14	1	0,61	8	0,15
S.Muenchen		3	0,06	0	0,00	3	0,06
S.Newport		12	0,23	0	0,00	12	0,22
S.Ohio		4	0,08	0	0,00	4	0,07
S.Oranienburg		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Orion		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Panama		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Pomona		2	0,04	0	0,00	2	0,04
S.Poona		2	0,04	1	0,61	3	0,06
S.Richmond		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Saintpaul		7	0,14	1	0,61	8	0,15
S.Senftenberg		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Schleissheim		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Schwarzengrund		6	0,12	0	0,00	6	0,11
S.Skupiny B		49	0,95	0	0,00	49	0,92
S.Skupiny C		24	0,46	4	2,44	28	0,52
S.Stanley		4	0,08	0	0,00	4	0,07
S.Telchelkebir		1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Tennessee		2	0,04	0	0,00	2	0,04
S.Thompson		11	0,21	1	0,61	12	0,22
S.Typhimurium		405	7,83	10	6,10	415	7,77
S.Typhimurium	DT001	1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Typhimurium	DT041	1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Typhimurium	DT104	21	0,41	1	0,61	22	0,41
S.Typhimurium	DT120	15	0,29	0	0,00	15	0,28
S.Typhimurium	DT193	8	0,15	0	0,00	8	0,15
S.Typhimurium	U302	24	0,46	1	0,61	25	0,47
S.Typhimurium	U311	6	0,12	0	0,00	6	0,11
S.Typhimurium	DT194	5	0,10	0	0,00	5	0,09
S.Typhimurium	DT027	1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Typhimurium	DT018	2	0,04	0	0,00	2	0,04
S.Typhimurium	DT017	9	0,17	3	1,83	12	0,22
S.Typhimurium	DT046	1	0,02	0	0,00	1	0,02
S.Typhimurium	DT208	5	0,10	0	0,00	5	0,09
S.Virchow		17	0,33	1	0,61	18	0,34
ZES-kult.negatívny		97	1,87	0	0,00	97	1,82
ZES-kult.nevyšetrený		130	2,51	0	0,00	130	2,43
Spolu		5175	100,00	164	100,00	5339	100,00

Tabuľka 3 Prehľad o mimočrevných izoláciách salmonel v roku 2010

TYP	rana	moč	pošva / cervix	pleur. výpotok	absces	kosť	spútum
S. Enteritidis	4	9	2	1		1	1
S. Typhimurium	1	1			1		
S. Derby		1					
S. zo sk B		1					
S. Orion		1					
S. Pomona		1					
S. bližšie neurčená		1					
S. zo sk C		1					
Spolu	5	16	2	1	1	1	1

1.2 *Salmonella* spp. v potravinách

V roku 2010 bolo vyšetrených 10 774 vzoriek potravín s **pozitívnym nálezom** v **26** vzorkách (0,24 %), čo je v porovnaní s rokom 2009 (0,13 %) nárast percenta nevyhovujúcich vzoriek. **Najčastejší výskyt salmonel**, obdobne ako v prechádzajúcom období, bol v **hydri-novom mäse**, pozitívnych bolo 9 vzoriek mäsových prípravkov určených na tepelné opracovanie (*S. Enteritidis*, *S. Infantis*, *S. Virchow*). V červenom mäse bola salmonela zistená v 3 vzorkách mäsových prípravkov z bravčového mäsa určených na tepelné opracovanie (*S. Typhimurium*, *S. Infantis*). V mlieku a mliečnych výrobkoch neboli salmonely zistené v žiadnej vzorke. V ostatných potravinách bol najväčší výskyt zaznamenaný v bylinkových čajoch (4 x *S. Typhimurium*, 4 x *Salmonella* spp.) a v lahôdkarských výrobkoch (6 x *S. Enteritidis*).

Spolu bolo z potravín izolovaných 5 rôznych sérovarov salmonel. Najčastejšie izolovanou bola *S. Enteritidis*, nasledovali *S. Typhimurium* a *S. Infantis*, *S. Virchow* a *S. spp.*

Obr. 5 Sérovary salmonel v potravinách

Tabuľka 4 Salmonella spp. v hydinovom mäse a v hydinových výrobkoch

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky v gramoch (g)	Výšetované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Infantis	S. Virchow
Mäso z brojlerov (<i>Gallus Gallus</i>)											
Čerstvé	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	st'aznosť	ŠVPÚ	5	25	3	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	1	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	cielená previerka	ŠVPÚ	5	25	3	0			
Mrazené	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	2	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	cielená previerka	ŠVPÚ	5	25	1	0			
Mäsové prípravky											
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	36	4	1	2	1
				RÚVZ	1	25	1	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	8	1		1	
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	7	0			
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	17	3	1	2	
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	8	0			
Mäsové výrobky											
Surové určené na tepelné ošetrenie	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	18	0			
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	5	0			
Tepelne ošetrené na priamu spotrebu	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ, RÚVZ	5	25	86	0			
				RÚVZ	1	25	31	0			
Tepelne ošetrené na priamu spotrebu	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	39	0			
Mechanicky separované mäso	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	5	0			
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	podnet	ŠVPÚ	5	10	2	1	1		
Mäso z moriek											
Čerstvé	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	cielená previerka	ŠVPÚ	5	25	1	0			
Mrazené	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	st'aznosť	ŠVPÚ	5	25	4	0			
Mleté mäso											
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	1	0			
Mäsové prípravky											
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	1	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	1	0			
Mäsové výrobky											
Surové určené na tepelné ošetrenie	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	6	0			
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	1	0			

Tabuľka 4 *Salmonella* spp. v hydinovom mäse a v hydinových výrobkoch - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky v gramoch (g)	Vyšetrované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	<i>S. Enteritidis</i>	<i>S. Infantis</i>	<i>S. Virchow</i>
Tepelne ošetrované na priamu spotrebu	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ, RÚVZ	5	25	14	0			
				RÚVZ	1	25	1	0			
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	1	0			
Mechanicky separované mäso	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	10	1	0			
Mäso z kačíc											
Mrazené	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly		ŠVPÚ	5	25	1	0			
Spolu							306	9	3	5	1

Tabuľka 5 *Salmonella* spp. v červenom mäse

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky v gramoch (g)	Výšetrované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	S. Typhimurium	S. Infantis
Bravčové mäso									
Čerstvé	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	1	0		
Mleté mäso									
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	2	0		
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	2	2	0		
Mäsové prípravky	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	9	0		
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	103	1	1	
Mäsové výrobky	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	161	2	1	1
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	161	2	1	1
Surové určené na tepelné ošetrenie	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	44	0		
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25	2	0		
		surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	40	0		
Tepelne ošetrené na priamu spotrebu	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ, RÚVZ	5	25	125	0		
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25	6	0		
		surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	221	0		
Tepelne neošetrené trvanlivé na priamu spotrebu	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	4	0		
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	9	0		
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	6	0		
Údené mäso	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	3	0		
Hovädzie mäso									
Mleté mäso									
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	2	0		
			RÚVZ	1	25	1	0		
Mäsové prípravky									
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	12	0		
Mäsové výrobky									
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25	4	0		
Bravčové mäso + hovädzie mäso									
Mäsové prípravky									
Po tepelnom ošetrení	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	26	0		
	spracovateľská prevádzkareň	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	10	2	0		
Mäso z koní									
Surové určené na tepelné ošetrenie	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úrad. kontroly	ŠVPÚ	5	25	1	0		
Iné									
Želatína a kolagén	v baliarni	monitoring/prieskum/objektívny odber	RÚVZ	1	25	4	0		
Spolu						790	3	2	1

Tabuľka 6 *Salmonella* spp. v mlieku a v mliečnych výrobkoch

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Výšetované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel
Kravske mlieko								
Surové	farma	monitor/úr. kontrola		ŠVPÚ	1	25 g	123	0
	farma	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	1	25 g	10	0
	sprac. prevádzkareň	monitor/úr. kontrola	bazénová vzorka	ŠVPÚ	1	25 ml	81	0
	sprac. prevádzkareň	monitor/úr. kontrola	automat	ŠVPÚ	1	25 ml	104	0
Na priamu spotrebu	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	1	25 ml	15	0
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		RÚVZ	5	25g	5	0
			RÚVZ	1	25g	5	0	
Pasterizované mlieko	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25g	1	0
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		RÚVZ	1	25g	11	0
Mlieko ochutené	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 ml	1	0
Kyslomliečne výrobky	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 ml	3	0
Kozie mlieko								
Na priamu spotrebu	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		RÚVZ	1	25g	2	0
Syry z kravského mlieka								
Mäkké a polotvrde								
Výroba zo surového alebo z nízko tepelne ošetrovaného mlieka	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	6	0
	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	13	0
Výroba z pasterizovaného mlieka	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	10	0
	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	10	0
Syry z ovčieho mlieka								
Mäkké a polotvrde								
Výroba zo surového alebo z nízko tepelne ošetrovaného mlieka	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	163	0
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	1	0
Bryndza z pasterizovaného mlieka	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	12	0
Bryndza zmesná	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	2	0
Bryndza	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		RÚVZ	1	25 g	1	0
Zmesný syr ovčie/kravské zo surového mlieka alebo z nízko tepelne ošetrovaného mlieka	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	26	0
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	17	0

Tabuľka 6 *Salmonella* spp. v mlieku a v mliečnych výrobkoch - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Výšetované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel
Syry z kozieho mlieka								
Mäkké a polotvrde								
Výroba zo surového alebo z nízko tepelne ošetrovaného mlieka	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		RUVZ	1	25g	39	0
Iné druhy								
Mliečne výrobky (okrem syrov)				RUVZ	1	25g	29	0
Maslo	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	14	0
	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	5	0
Výroba zo surového alebo z nízko tepelne ošetrovaného mlieka	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		RUVZ	1	25g	17	0
Sušené mlieko a sušená srvátka	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	22	0
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	2	0
		surveillance/úr. kontroly		RUVZ	1	25g	6	0
	obchod/import	surveillance/úr. kontroly		RUVZ	5	25g	80	0
Zmrzlina	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ, RÚVZ	5	25 g	843	0
		surveillance/úr. kontroly		RUVZ	1	25g	467	0
	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	1	0
	výrobca	surveillance/úr. kontroly		RUVZ	5	25g	136	0
Kyslomliečne výrobky	sprac. prevádzkareň	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	12	0
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly		ŠVPÚ	5	25 g	5	0
Sušená detská výživa	obchod	surveillance/úr. kontroly		RÚVZ	1	25g	423	0
Spolu							690	0

Tabuľka 7 *Salmonella* spp. v ostatných potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Výšetované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	Iné sérovary
Vajcia										
Konzumné vajcia										
V obchode	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	2	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	surveillance/úr. kontroly	RÚVZ	1	25g	25	0			
Domáce vajcia	na farme/vz. zo zvierat/vajce	monitoring/úr. odber/selektívny odber	RÚVZ	1	25g	10	0			
Surové	produkcia a EÚ	podnet	ŠVPÚ	5	25 g	2	0			
Rybacie výrobky	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	2	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	podnet	ŠVPÚ	5	25 g	1	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	131	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úr. kontroly	RÚVZ	5	25g	150	0			
	obchodná sieť/import	surveillance/úr. kontroly	RÚVZ	5	25g	5	0			
Ovocie a zelenina										
Predpripravené	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	6	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úr. kontroly	RÚVZ	1	25g	6	0			
Na priamu spotrebu	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ, RÚVZ	5	25 g	40	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úr. kontroly	RÚVZ	1	25g	92	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	9	0			
Výrobky	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	12	0			
			RUVZ	1	25g	8	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	2	0			
Džúsy										
Ovocný džús										
Nepasterizovaný	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola/podnet	ŠVPÚ	5	25 ml	1	0			

Tabuľka 7 *Salmonella* spp. v ostatných potravinách – pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Výšetované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	Iné sérovary
Ostatné spracované potraviny a hotové pokrmy	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	56	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ, RÚVZ	5	25 g	31	0			
	obchodná sieť/import	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	5	0			
Na priamu spotrebu	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	7	0			
Hotové pokrmy na priamu spotrebu	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	813	0			
	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	570	0			
	stravovacie zariadenie	Klinicky vyš. epidémia, odber vz. v prípade podozrenia	RÚVZ	1	25g	8	0			
	obchodná sieť, domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	51	0			
	obchodná sieť, domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	10	0			
Pekárenské výrobky										
Chlieb	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	3	0			
	obchodná sieť, domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25 g	8	0			
Koláče	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	3	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	12	0			
Pečivo	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	17	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	12	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	17	0			
Lístkové cesto	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	3	0			
Parená knedľa	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	5	0			
Strúhanka	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	9	0			
	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	1	0			

Tabuľka 7 *Salmonella* spp. v ostatných potravinách – pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Výšetované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	Iné sérovary
Iné výrobky z obilia	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	17	0			
Iné pekárske výrobky (knedle, parené buchty)	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	18	0			
Vyprážené pekárske výrobky	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	1	0			
Pekárske polotovary (cesto)	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	1	0			
Iné										
Cukrovinky a cukrárske výrobky	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	787	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	980	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	15	0			
	spracovat. prevádzkarni/dom. produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	6	6	6		
Nápoje nealkoholické	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	6	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	4	0			
Škrob	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	3	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	3	0			
Kakao, káva, čaj	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	11	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	3	0			
	v baliarni/výrobca	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25 g	374	0			
Koreniny	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	32	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	15	0			
	obchodná sieť/import	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	32	0			
	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	20	0			
Dehydrované polievky	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	9	0			
Škrobové výrobky	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	1	0			
Kokos	obchod domáca produkcia a EÚ	úradná kontrola	ŠVPÚ	5	25 g	2	0			

Tabuľka 7 *Salmonella* spp. v ostatných potravinách – pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Výšetrované jednotky	Spolu jednotky s nálezom salmonel	<i>S. Enteritidis</i>	<i>S. Typhimurium</i>	Iné sérovary
Majonézy	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25 g	7	0			
Múka	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25 g	13	0			
Ryža	obchodná sieť/import	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	16	0			
Lahôdkarenské výrobky na priamu spotrebu	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25 g	1795	0			
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	424	0			
Výživové doplnky	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25 g	111	0			
Bylinné čaje	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	75	3			3
	obchodná sieť/import	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	24	0			
	spracovať. prevádzkarni/import/baliareň	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	1	1		1	
	spracovať. prevádzkarni/dom. produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	1	25g	3	3		2	1
	spracovať. prevádzkarni/dom. produkcia	surveillance/úrad. kontroly	RÚVZ	5	25g	1	1		1	
Spolu						6 955	14	6	4	4

1.3 *Salmonella* spp. u zvierat

Hydina

V roku 2010 pokračovalo vyšetrovanie chovov hydiny v rámci národných kontrolných programov pre salmonelové infekcie v reprodukčných krdľoch *Gallus Gallus*, v krdľoch nosníc *Gallus Gallus* produkujúcich vajcia na ľudskú spotrebu, v krdľoch brojlerov *Gallus Gallus* a v krdľoch moriek. Tieto programy boli zamerané na sledovanie *S. Enteritidis* a *S. Typhimurium* a u nosníc aj na *S. Infantis*, *S. Virchow* a *S. Hadar*. V prípade pozitívnych nálezov boli nariadené príslušné opatrenia.

Z 1 304 vyšetrených reprodukčných krdľov boli **pozitívne štyri** (0,30 %), z toho dvakrát bola zistená *S. Enteritidis*, jedenkrát *S. Typhimurium* a jedenkrát *S. 6,9 : e,h : .*

V úžitkových krdľoch znáškových nosníc bolo vyšetrených 732 krdľov, z toho **pozitívnych** bolo **27** (3,68 %) krdľov a *S. Enteritidis* bola izolovaná dvadsaťštyrikrát (3,27 %), *S. Infantis* trikrát (0,40 %) a jedenkrát *S. Oranienburg*.

Jednoznačne dominujú nálezy u brojlerov (jednodňové kurčatá a počas odchovu pred vyskladnením). Zo 635 vyšetrených krdľov jednoduchých kurčiat bolo **34** krdľov s **nálezom salmonel**, z toho bolo 12 krdľov pozitívnych na *S. Enteritidis* a 1 krdel' na *S. Typhimurium*. Z 2 825 vyšetrených krdľov počas odchovu bolo na prítomnosť salmonel **pozitívnych 133** krdľov. Dominantným sérovarom u brojlerov bola *S. Enteritidis* (1,38 %), *S. Typhimurium* bola izolovaná v 10 krdľoch (0,29 %).

Obr. 6 Salmonella u hydiny

U moriek bolo vyšetrených 202 krdľov (chovné, výkrmové) s **nálezom salmonel** v **13** krdľoch (6,43 %) pričom *S. Typhimurium* bola izolovaná iba v jednom krdli (0,49 %) a *S. Enteritidis* nebola izolovaná.

Z ostatnej hydiny bolo vyšetrených 8 krdľov kačíc (chovné, výkrmové) z ktorých v **1** krdli bola izolovaná *S. Typhimurium*. U husí bolo vyšetrených 7 krdľov (chovné, výkrmové) s nálezom *S. Enteritidis* tiež v **1** krdli.

Obr. 7 Sérovary salmonel u hydiny

Tabuľka 8 *Salmonella* spp. v reprodukčných krdľoch *Gallus Gallus*

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených krdľov	Počet krdľov s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. 6,8 : e,h : -
Gallus Gallus (hydina)									
Rodičovské reprodukčné krdle, znášková línia									
Jednodňové kurčatá	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	2	0			
	na farme/zo zvierat/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	3	1	1		
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	108	0			
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	24	0			
Počas odchovu	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	9	1			1
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. potvrdz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			
Počas produkčného obdobia	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	25	0			
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	12	0			
Rodičovské reprodukčné krdle, mäsová línia									
Jednodňové kurčatá	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	7	0			
	na farme/zo zvierat/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	556	0			
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	147	1	1		
	na farme/zo zvierat/mekónium	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	69	0			
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	11	0			
Počas odchovu	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	84	1		1	
Počas produkčného obdobia	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	24	0			
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	143	0			
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	3	0			
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. potvrdz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			

Tabuľka 8 *Salmonella* spp. v reprodukčných krídľoch *Gallus Gallus* - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených krídľov	Počet krídľov s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. 6,8 : e,h : -
Rodičovské reprodukčné krídle, nešpecifikované									
Jednodňové kurčatá	na farme/zo zvierat/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krídle	30	0			
	na farme/zo zvierat/vaječné škrupiny	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krídle	39	0			
	na farme/zo zvierat/mekónium	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krídle	1	0			
Počas produkčného obdobia	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krídle	3	0			
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krídle	2	0			
Spolu					1304	4	2	1	1

Obr. 8 Sérovary salmonel u hydiny *Gallus Gallus*

Tabuľka 9 *Salmonella* spp. v ostatnej hydine

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených kŕdľov	Počet kŕdľov s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Infantis	S. Kentucky	S. Lille	S. Montevideo	S. Newport	S. Oranienburg	S. Saintpaul	S. Senftenberg	S. Tennessee	S. 6,7:-:1,5
<i>Gallus Gallus</i> (hydina)																		
Nosnice																		
Jednoduché kurčatá	na farme/zo zvierat/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	46	0												
	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	73	0												
	na farme/zo zvierat/orgány/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	13	1	1											
	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	86	5	4							1				
Počas odchovu	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	1	0												
	na farme/zo zvierat/prach	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	1	0												
	na farme/zo zvierat/prach+trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	1	0												
	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	349	12	12											
Počas produkčného obdobia	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	55	3	3											
	na farme/zo zvierat/prach	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	64	1	1											
	na farme/zo zvierat/prach+trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	19	1			1									
	na farme/zo zvierat/prach+trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ														

Tabuľka 9 *Salmonella* spp. v ostatnej hydine - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených kŕdľov	Počet kŕdľov s nálezom salmonel	<i>S. Enteritidis</i>	<i>S. Typhimurium</i>	<i>S. Infantis</i>	<i>S. Kentucky</i>	<i>S. Lille</i>	<i>S. Montevideo</i>	<i>S. Newport</i>	<i>S. Oranienburg</i>	<i>S. Saintpaul</i>	<i>S. Senftenberg</i>	<i>S. Tennessee</i>	<i>S. 6,7:-:-:1,5</i>
Počas produkčného obdobia	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. potvrdz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	3	0												
	na farme/zo zvierat/prach	nár. kontrol. program/úr. potvrdz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	9	0												
	na farme/zo zvierat/prach+trus	nár. kontrol. program/úr. potvrdz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	10	4**	3	2										
	na farme/zo zvierat/orgány	nár. kontrol. program/úr. potvrdz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	2	0												
Brojlery																		
Jednodňové kurčatá	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	212	4	4											
	na farme/zo zvierat/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	423	30*	8	1	1	21								
Počas odchovu	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	2697	102**	36	9	35	1	5						5	12
	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	12	1			1									
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	104	30			27	1		2						
	na bitútku/povrch jatoč. tel	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	8	0												
Nešpecifické	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	4	0												

Tabuľka 9 *Salmonella* spp. v ostatnej hydine - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených kŕdľov	Počet kŕdľov s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Infantis	S. Kentucky	S. Lille	S. Montevideo	S. Newport	S. Oranienburg	S. Saintpaul	S. Senftenberg	S. Tennessee	S. 6,7: - : 1,5
Nespecifické																		
Nespecifické	na farme/zo zvierat/stery z prostredia	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	10	0												
	na farme/zo zvierat/stery z prostredia	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	23	0												
Kačica																		
Výkrmové krdle	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	4	1	1											
	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	4	0												
Hus																		
Výkrmové krdle	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	5	1	1											
	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	2	0												
Morka																		
Chovné krdle	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	8	0												
	na farme/zo zvierat/mekónium	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	11	0												
	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	119	0												
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	27	8	1								7			
na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. potvrz. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	1	0													

Tabuľka 9 *Salmonella* spp. v ostatnej hydine - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených kŕdľov	Počet kŕdľov s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Infantis	S. Kentucky	S. Lille	S. Montevideo	S. Newport	S. Oranienburg	S. Saintpaul	S. Senftenberg	S. Tennessee	S. 6,7:-:-:1,5
Výkrmové kŕdle	na farme/zo zvierat/orgány	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	11	3							1		1	1		
	na farme/zo zvierat/trus	odber vz. prevádzkovateľom	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	23	2							1		1			
	na farme/zo zvierat/trus	nár. kontrol. program/úr. vzorka	ŠVPÚ, ŠVÚ	kŕdeľ	2	0												
Spolu					4442	207*	73	12	67	2	26	2	2	1	9	1	5	12

* v 1 kŕdli izolované 2 sérovary

Ostatné druhy zvierat

Monitorovanie salmonelóz u ostatných druhov zvierat sa na Slovensku v roku 2010 nevykonávalo. Majiteľ alebo chovateľ na svoje vlastné náklady vykonával odbery vzoriek pri podozrení na výskyt ochorenia. Išlo o nálezy salmonel u teliat mladších ako 1 rok, z 319 vyšetrených vzoriek bolo **9** vzoriek s **nálezom salmonel** (2,82 %), u dospelého dobytku (nad 2 roky) bolo vyšetrených 267 vzoriek s **nálezom salmonel v 6 vzorkách** (2,24 %), u ošípaných bolo vyšetrených 385 vzoriek s **nálezom salmonel v 15 vzorkách** (3,89 %), u oviec bolo vyšetrených 83 vzoriek s **nálezom S. Enteritidis v 1 chove** a ojedinelé nálezy u domácich zvierat, u zoo zvierat a u iných zvierat.

Prehľad sérovarov u zvierat

Spolu bolo izolovaných 24 sérovarov salmonel, pričom dominantným sérovarom ostala aj v roku 2010 *S. Enteritidis*, nasledovali *S. Infantis*, *S. Typhimurium* a *S. Lille*.

Ohniská salmonelóz u zvierat

V priebehu roku 2010 boli evidované na Slovensku **3 ohniská salmonelózy u zvierat** v troch regiónoch v dvoch krajoch. V porovnaní s rokom 2009 poklesol počet ohnisk salmonelóz o 4.

Geografické rozšírenie ohnisk salmonelóz u zvierat

U oviec bolo evidované jedno ohnisko salmonelózy v Banskobystrickom kraji v regióne Rimavská Sobota. V chovoch hydiny boli evidované dve ohniská, v Banskobystrickom kraji v regióne Zvolen a v Trnavskom kraji v regióne Galanta.

Obr. 9 Sérovary salmonel u zvierat

Tabuľka 10 *Salmonella* spp. u iných zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrovaných vzoriek	Počet vzoriek s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Brandenburg	S. Derby	S. Dublin	S. Hvítinfoss	S. Choleraesuis	S. Infantis	S. Montevideo	S. Muenchen	S. Paratyphi B	S. Plortagan	S. Stanley	S. 4,12, :1 :-
Hovädzí dobytok																					
Teľatá mladšie ako 1 rok	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	203	8	4	3			1									
	na farme/zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	116	1		1												
Dospelý dobytok (nad 2 roky)	na farme/zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	72	4		4												
	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	144	2									2					
	na bitúnku/zo zvierat/orgány	úradný odber		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	61	0														
Ovca	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	81	1	1													
	na farme/zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0														
	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	5	0														
Ošípaná																					
Výkrmové ošípané	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	252	7		3					3	1						
	na farme/zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	35	5				1										4
	na bitúnku/zo zvierat/orgány	úradný odber		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	98	3	1	1	1											
Kôň	na farme/zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0														
	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	8	0														
Pes	zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	158	8	1	1						5						1
	zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	61	0														
Mačka	zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	40	3	2	1												
	zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0														
Zoo zvieratá	zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	9	0														
	zo zvierat/trus	klinické vyš.	ochorenie ľudí	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	2												2		
Vodná korytnačka	zo zvierat/trus	klinické vyš.	ochorenie ľudí	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	5	3									1	1	1			
	zo zvierat/orgány	klinické vyš.	ochorenie ľudí	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	1						1								
	zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	5	0														
Králik	zo zvierat/trus	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	3	0														
Líška strieborná	na farme/zo zvierat/orgány	klinické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	3	0														
	zo zvierat	z lovu		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	4	0														

Tabuľka 10 *Salmonella* spp. u iných zvierat - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom salmonel	<i>S. Enteritidis</i>	<i>S. Typhimurium</i>	<i>S. Brandenburg</i>	<i>S. Derby</i>	<i>S. Dublin</i>	<i>S. Hvittinfoss</i>	<i>S. Choleraesuis</i>	<i>S. Infantis</i>	<i>S. Montevideo</i>	<i>S. Muenchen</i>	<i>S. Paratyphi B</i>	<i>S. Plofragan</i>	<i>S. Stanley</i>		
Díviak	na biťunku/zo zvierat/orgány	úradný odber		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0															
Daniel	na biťunku/zo zvierat/orgány	úradný odber		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0															
Jeleň	na biťunku/zo zvierat/orgány	úradný odber		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0															
Iné druhy zvierat	zo zvierat	klimické vyš.		ŠVPÚ, ŠVÚ		10																
Spolu						1 382	48	9	14	1	1	1	1	3	6	3	1	1	1	2	4	

Tabuľka 11 *Salmonella* spp. u iných druhov vtákov

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet krđľov s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Bredeney
Holub	na farme/zo zvierat/orgány	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	36	2		2	
	na farme/zo zvierat/trus	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	29	2	1	1	
Prepelica	na farme/zo zvierat/orgány	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	1	0			
Bařant									
Rodičovské křdľe	na farme/zo zvierat/násadové vajce	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	5	0			
Výkrmové křdľe	na farme/zo zvierat/orgány	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	7	1			1
	na farme/zo zvierat/trus	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	17	0			
Přtros	na farme/zo zvierat/orgány	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	křdel'	7	0			
Papagáj	zo zvierat/trus	klinické vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	vták	17	0			
	zo zvierat/orgány	klinické vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	vták	5	0			
Andulka	zo zvierat/orgány	klinické vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	vták	5	0			
Kanárik	zo zvierat/orgány	klinické vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	vták	2	1		1	
Exotické vtáky	zo zvierat/orgány	klinické vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	vták	12	0			
	zo zvierat/trus	klinické vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	vták	30	0			
Spolu					173	6	1	4	1

Obr. 10 *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium* a iné sérovary u zvierat

Tabuľka 12 Sérovary salmonel u zvierat

Sérovary	Hovädzí dobytok		Ošipané		Hrabavá hydina (<i>Gallus Gallus</i>)		Hydina okrem <i>Gallus Gallus</i>		Ostatné druhy zvierat	
	m	c	m	c	m	c	m	c	m	c
Pôvod izolátu (monit./klinické)										
Počet izolátov v laboratóriu N=		15		15	201		15			24
Počet typizovaných izolátov salmonel N=		15		15	201		15			24
Jednotlivé izolované sérovary										
<i>S. Enteritidis</i>		4		1	74		1			5
<i>S. Typhimurium</i>		8		4	11		2			6
<i>S. Brandenburg</i>				1						
<i>S. Bredeney</i>										1
<i>S. Choleraesuis</i>				3						
<i>S. Derby</i>				1						
<i>S. Dublin</i>		1								
<i>S. Hvitittingfoss</i>										1
<i>S. Infantis</i>				1	67					5
<i>S. Kentucky</i>					2					
<i>S. Lille</i>					26					
<i>S. Montevideo</i>		2			2					1
<i>S. Muenchen</i>										1
<i>S. Newport</i>							2			
<i>S. Oranienburg</i>					1					
<i>S. Paratyphi B</i>										1
<i>S. Ploufragan</i>										2
<i>S. Saintpaul</i>							9			
<i>S. Senftenberg</i>							1			
<i>S. Stanley</i>				4						
<i>S. Tennessee</i>					5					
<i>S. 4,12 : i : -</i>										1
<i>S. 6,7 : - : 1,5</i>					12					
<i>S. 6,8 : e,h : -</i>					1					
Spolu izolované sérovary salmonel										
Spolu		15		15	201		15			24

m = izoláty v rámci monitorovacích programov

c = klinické izoláty

1.4. *Salmonella* spp. v krmivách

V roku 2010 bolo vyšetrených 671 vzoriek s **nálezom salmonel v 13 vzorkách (1,93 %)**. Percentuálny podiel pozitívnych vzoriek má od roku 2006 stúpajúcu tendenciu, kým v roku 2006 bolo iba 0,57 % pozitívnych vzoriek krmív v roku 2010 bol podiel pozitívnych vzoriek 1,93 %.

Z hľadiska druhu krmiva boli pozitívne nálezy v mäsokostnej múčke, mrazenom mäse pre mäsožravcov, hovädzej kočke, behákoch z hydiny a mletom mäse pre psov. Z krmív živočíšneho pôvodu boli izolované sérovary – *S. Enteritidis*, *S. Typhimurium*, *S. Agona*, *S.*

Anatum, *S. Infantis*, *S. Livingstone*, *S. London* a *S. (6,7 : - : -)*, z toho v dvoch vzorkách mäsokostnej múčky boli izolované po dva sérovary salmonel.

Z 265 vyšetrených krmných zmesí bol nález *S. Enteritidis* (0,37 %) iba v **jednej vzorke** krmnej zmesi pre ošípané . V skupine iných krmív neboli salmonely zistené.

Z krmív bolo v roku 2010 typizovaných 8 sérovarov salmonel. *S. Livingstone* a *S. London* boli izolované v troch vzorkách *S. Enteritidis*, *S. Agona*, *S. Anatum* boli izolované v dvoch vzorkách, *S. Typhimurium*, *S. Infantis* a *S. (6,7:-:-)* v jednej vzorke.

Tabuľka 13 *Salmonella* spp. v krmivách

Druh krmív	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom salmonel	%
Iné krmivá (rastlinné)	126	0	0
Živočíšne krmivá	280	12	4,28
Krmne zmesi	265	1	0,37
Spolu	671	13	1,93

Tabuľka 14 *Salmonella* spp. v krmivách živočíšneho pôvodu

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom salmonel	S. Enteritidis	S. Typhimurium	S. Agona	S. Anatum	S. Infantis	S. Livingstone	S. London	S. 6,7:-:-
Krmivo živočíšneho pôvodu /suchozemské														
Mliečna výživa	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	51	0								
Mäsokostná múčka	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	50	5*			2			3	1	1
Oškvarky	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	11									
Krvná múčka	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	4									
Živočíšny tuk	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	32	0								
Mrazené mäso pre mäsožravce	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	30	3	1	1			1			
Hovädzia kočka	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	1	1				1				
Granule pre psov	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	11	0								
Kafilierický tuk	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	8	0								
Konzervy	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10	0								
Surové mäso	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	2	0								
Saláma	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	5	0								
Sušená bravčová bielkovina	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	17	0								
Beháky z hydiny	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	1	1				1				
Mleté mäso pre psov	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	6	2							2	
Mleté mäso pre psov	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	8	0								
Krmivo z morských rýb														
Rybacia múčka	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	29	0								
Rybací tuk	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	2	0								
Rybacia siláž	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	1	0								
Iné														
Hnoj	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	1	0								
Spolu					280	12	1	1	2	2	1	3	3	1

Tabuľka 15 *Salmonella* spp. v krmných zmesiach

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	počet vzoriek s nálezom salmonel	S. Enteritidis
Krmná zmes pre dobytok							
Finálny výrobok	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	24	0	
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	26	0	
Krmná zmes pre ošípané							
Finálny výrobok	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	51	1	1
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	13	0	
Krmná zmes pre hydinu (nešpec.)							
Finálny výrobok	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	2	0	
Krmná zmes pre hydinu - nosnice							
Finálny výrobok	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	19	0	
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	5	0	
Krmná zmes pre hydinu - brojlerý							
Finálny výrobok	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	43	0	
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	4	0	
Spoločenské zvieratá							
Psie kekxy (prasacie uši, žuvacie dobroty), granule pre psov	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	62	0	
Salámy pre spoločenské zvieratá	sprac. prevádzka	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	4	0	
Granule pre spoločenské zvieratá	sprac. prevádzka	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	5	0	
Iné							
KZ pre ryby	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ		2	0	
KZ pre ovce	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ		5	0	
Spolu					265	1	1

Tabuľka 16 *Salmonella* spp. v iných krmivách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom salmonel
Krmivo z obilnín						
Jačmeň (a odvodené)	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	11	0
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	1	0
Pšenica (a odvodené)	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	18	0
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	12	0
Kukurica	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	15	0
	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	8	0
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	1	0
Iné krmivo z obilnín	farma/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	7	0
Ovos	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	2	0
Raž	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	1	0
Krmivo z olejanatých semien alebo ovocného pôvodu						
Odvodené od repky olejatej	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	7	0
Odvodené od sóje	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	12	0
Odvodené od sóje	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	1	0
Odvodené od slnečnice	sprac. prevádzka/dom. produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	1	0
Iný krmivový materiál						
Pokrutiny a objemové krmivo	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	8	0
Siláže	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	3	0
	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	10	0
Iné rastliny	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	2	0
Seno	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	3	0
Slama	na farme/vzorka krmiva	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	3	0
Spolu					126	0

1.5 Rezistencia *Salmonella* spp. voči antimikrobiálnym látkam

Rezistencia mikroorganizmov voči antimikrobiálnym látkam má vzrastajúci trend a predstavuje reálne nebezpečenstvo pri liečbe infekcií. Šírenie rezistencie je zapríčinené veľkou, často zbytočnou alebo nedostatočne kontrolovanou spotrebou antibiotík, pričom sa najmä imúnni pacienti – ľudia i zvieratá stávajú rezervoárom rezistentných kmeňov. Okrem toho pri používaní antibiotík v živočíšnej výrobe môže aj normálna črevná flóra zvierat získať faktor rezistencie, ktorý sa môže jej prostredníctvom preniesť tiež na zoonotické baktérie. Rezistencia sa môže ďalej prostredníctvom jednej alebo druhej skupiny baktérií cez potraviny, najmä tepelne neopracované, preniesť aj na baktérie v ľudskej populácii.

Monitorovanie rezistencie salmonel sa vykonáva v Národnom referenčnom laboratóriu salmonelóz ŠVPÚ Bratislava (ďalej „NRL“) od roku 2004. Do monitorovania rezistencie salmonel je zahrnutý reprezentatívny výber z kmeňov salmonel, ktoré boli izolované na všetkých štátnych veterinárnych a potravinových ústavoch na Slovensku.

Izolácia salmonel sa robí v súlade s normou ISO 6579, vrátane jej prílohy D. Vzorky z hovädzieho dobytku a ošípaných sa odoberajú od chorých alebo uhynutých zvierat na farmách alebo zo subklinických prípadov na bitúnkoch. Vzorky hydiny sa odoberajú v súlade s kontrolnými programami. Vzorky potravín a surovín z hovädzieho mäsa, bravčového mäsa a mäsa hydiny a ostatných potravín, ako aj krmív sa odoberajú v rámci úradných kontrol. Do NRL sú zasielané kmene salmonel, ktoré boli na ústavoch izolované počas roka zo zvierat, potravín a krmív, kde sa vykonáva ich serotypizácia alebo konfirmácia. Serotypizácia izolátov salmonel sa robí podľa Kauffmann – Whitovej schémy. Správna serotypizácia salmonel je obzvlášť dôležitá, keďže trend vývoja rezistencie salmonel závisí aj na sérovare salmonel.

Po získaní potrebných doplňujúcich údajov sa následne vykonáva selekcia kmeňov a testovanie citlivosti vybraných kmeňov. Pri výbere izolátov sa dodržiava zásada stanovená príslušnými odporúčaniami EFSA a EÚ testovať iba jeden izolát z každého sérovaru salmonely z tej istej epidemiologickej jednotky. Epidemiologickou jednotkou je v prípade nosníc, brojlerov a moriek krdeľ. V prípade ošípaných a hovädzieho dobytku je epidemiologickou jednotkou poľnohospodársky podnik. Platí zásada, že najmenej jeden izolát z každého hláseného prípadu *Salmonella* sa potvrdzuje na úrovni NRL.

V súvislosti s postupným vývojom a zmenami v komunitárnej legislatíve sa prešlo od kombinovaného sledovania minimálnej inhibičnej koncentrácie (ďalej „MIC“) a difúznej metódy výhradne ku sledovaniu MIC a od NCLLS/CLSI breakpointov k vyhodnocovaniu rezistencie podľa odporúčaných európskych kritérií – epidemiological cut-off values v zmysle odporúčaní a smerníc EUCAST, EFSA a EK.

Pre hodnotenie trendov vývoja rezistencie je vhodnejšie použitie epidemiologických kritických hodnôt (epidemiological cut-off values – „ECOFF“) ako klinických kritických hodnôt (clinical breakpoints). Kým klinické hodnoty pre hodnotenie rezistentných a intermiárnych kmeňov vykazujú niektoré rozdiely v rámci krajín s vlastnými kritériami, epidemiologické kritické hodnoty sú spoločné. Pri stanovení epidemiologických hodnôt sa vychádza z rozptylov prírodných kmeňov (wild type organisms), pri ktorých sa hodnoty MIC pohybujú v hodnotách menších alebo rovných ECOFF ($WT \leq z$) a z rozptylov z hľadiska rezistencie zmenených kmeňov (non-wild type organisms), pri ktorých sa hodnoty MIC pohybujú v hodnotách väčších ako ECOFF ($NWT > z$). V tomto prípade sú najväčšie problémy pri posudzovaní rezistencie voči streptomycínu, pri ktorom sa oba rozptyly v značnom podiele vzájomne prelínajú pri hodnotách okolo $MIC = 32 \mu\text{g/ml}$.

Pri testovaní citlivosti sa používajú metódy stanovené Rozhodnutím Komisie 2007/407/ES o zosúladenom monitorovaní baktérie *Salmonella* u hydiny a u ošípaných (ďalej „Rozhodnutím Komisie 2007/407/ES“). Citlivosť salmonel voči antimikrobiálnym látkam sa stanovuje

dilučnou metódou zisťovaním MIC za použitia bujónu podľa Muller – Hintonu s upravenou koncentráciou katiónov. Skúšky sa vykonávajú použitím štandardov pre dilučnú mikrometódu podľa NCCLS/CLSI, ISO a WHO – GSS/GFN štandardných postupov, pri zohľadnení návodov a doporučení výrobcu. Od roku 2007 sa testovanie vykonáva dilučnou metódou na mikroplatničkách EUMVS Sensititre firmy Trek Diagnostics.

Stanovenie citlivosti salmonel sa vykonáva na všetky antibiotiká, ktoré sú určené odporučeniami EFSA a Rozhodnutím Komisie 2007/407/ES. Stanovenie MIC kombinácie ciprofloxacínu a kyseliny nalidixovej umožňuje indikáciu potenciálnej prítomnosti prenosnej chinolónovej rezistencie. Minimálne spektrum požadovaných antibiotík je popri cefotaxíme doplnené ďalším cefalosporínom – ceftazidímom, kvôli identifikácii salmonel s ESBL aktivitou, CTX betalaktamázami a ďalšími betalaktamázami. Môžeme konštatovať, že zatiaľ nebol na Slovensku z monitorovaných vzoriek izolovaný žiadny kmeň salmonely s ESBL aktivitou.

Ďalším doplňujúcim antibiotikom je florfenikol, voči ktorému je rezistentná, najmä *S. Typhimurium* DT 104 s typickou pentarezistenciou. Spektrum antibiotík dopĺňa kanamycín, vzhľadom na čoraz častejší výskyt salmonel rezistentných voči tomuto antibiotiku, takéto rezistentné kmene pritom spravidla nevykazujú rezistenciu voči ostatným dvom sledovaným antibiotikám zo skupiny aminoglykozidov (streptomycín a gentamycín). Posledným doplňujúcim antibiotikom je kolistín, ktorý je zaradený kvôli včasnému podchytieniu novej rezistencie salmonel voči antibiotikám zo skupiny polymyxínov.

Pre správnosť získaných výsledkov, popri internej kontrole kvality za použitia testovaného kmeňa *Escherichia coli* ATCC 25922, sa NRL od roku 2004 pravidelne zúčastňuje externej kontroly kvality (ďalej „EQAS“), organizovaným regionálnym centrom WHO na DTU/DFVF Copenhagen.

Testované izoláty salmonel sú skladované v kryobanke. Pri skladovaní izolátov je dodržaná zásada na min. požadovanú dobu skladovania – min. 5 rokov pri izolátoch zo základných štúdií a min. 2 roky pri ostatných izolátoch.

1.5.1 Rezistencia kmeňov *Salmonella* spp. izolovaných v roku 2010 podľa jednotlivých sérovarov

V roku 2010 bolo testovaných celkom 110 izolátov salmonel. Z toho 19 izolátov pochádzalo z nosníc, 67 izolátov z brojlerov, 11 izolátov z brojlerového mäsa a mäsových prípravkov a 13 izolátov z moriek.

S. Enteritidis: zaznamenal sa iba sporadický výskyt izolátov rezistentných voči kyseline nalidixovej a ciprofloxacínu (ďalej „NxCP“). Z celkového počtu 39 testovaných kmeňov bola NxCP rezistencia zistená iba u jedného kmeňa zo separovaného mäsa z brojlerov (2,6 %). Ostatných 38 kmeňov, a to 13 kmeňov z nosníc, 23 kmeňov z brojlerov a dva kmene z brojlerového mäsa a mäsových prípravkov bolo úplne citlivých. Výskyt NxCP rezistentných kmeňov sa tak vrátil na úroveň pred dvoch a viac predchádzajúcich rokov. Nepotvrdil sa tak nárast tejto rezistencie, ktorý bol zaznamenaný v roku 2009, kedy bola táto rezistencia zaznamenaná v časových intervaloch od februára do mája a ešte v mesiaci november. Tento nárast mohol byť zapríčinený pseudovertikálnym prenosom od dodávateľa, resp. dodávateľov jednodňových kurčiat ku viacerým chovateľom. Potvrďuje sa tým nevyhnutnosť uvádzania pôvodu krdla veterinárnymi lekármi pri odbere vzoriek.

S. Typhimurium: úplne rezistentné boli štyri izoláty z brojlerov a jeden izolát z nosníc. Naopak u jedného izolátu z moriek sa zaznamenala typická ACSSuT pentarezistencia. V roku 2010 nebola izolovaná monofázická *S. Typhimurium* nielen u hydiny, ale ani v žiadnej vzorke ostatných vyšetřovaných kategórií.

S. Infantis: až na jeden izolát z nosníc, ktorý bol úplne citlivý a dva izoláty z brojlerov, ktoré boli Nx Cp rezistentné, sa u všetkých izolátov zaznamenala rezistencia voči SuTNxCp. Rezistencia voči streptomycínu bola zaznamenaná u dvoch izolátov, ale u prevažnej časti izolátov bola zaznamenaná MIC = 32 µg/ml. Izoláty s koncentráciou bližšou tejto hodnote ako hodnote MIC = 16 µg/ml sa pri diskovej difúznej metóde javia prevažne ako rezistentné.

S. 6,7:--:1,5: rezistencia u štyroch izolátov bola podobná ako u *S. Infantis*, čo len potvrdzuje predpoklad, že sa jedná o monofázickú variantu uvedeného sérovaru.

S. Saintpaul: všetky testované kmene boli izolované z moriek a boli rezistentné, a to A rezistencia v jednom prípade, ASuTW rezistencia v ôsmich prípadoch, ale u prevažnej časti izolátov bola zaznamenaná MIC = 32 µg/ml.

S. Newport: všetky testované kmene boli rezistentné, a to u izolátov z moriek A rezistencia v jednom prípade a AT rezistencia v jednom prípade a u izolátu z brojlerového mäsa SuTNxCpK rezistencia v jednom prípade.

S. Virchow: bol izolovaný iba jeden kmeň s Nx Cp rezistenciou z mäsa brojlerov.

S. 6,8:e,h: --: bol izolovaný iba jeden kmeň s Nx Cp rezistenciou u nosníc.

S. Oranienburg u nosníc, **S. Kentucky**, **S. Montevideo**, **S. Lille** a **S. Tennessee** u brojlerov a **S. Brandenburg** a **S. Indiana** u brojlerového mäsa a mäsových prípravkov: všetky izoláty týchto sérovarov boli citlivé voči sledovaným antimikrobiálnym látkam.

1.6. Súhrn

Napriek významnému každoročnému poklesu salmonelóz u ľudí od konca 90 rokov sa tento klesajúci trend v roku 2010 zastavil a výskyt ochorení u ľudí stúpol o 14,5 % v porovnaní s rokom 2009, zároveň stúpol i počet nosičstiev, počet importovaných nákaz a počet väčších epidémií. V roku 2010 boli hlásené 2 úmrtia. V etiológii ochorení sa najčastejšie, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, uplatnila *S. Enteritidis*, ktorá bola prevládajúcim sérovarom i v potravinách, zvieratách a krmivách. U potravín, obdobne ako v roku 2009 sa salmonely najčastejšie vyskytovali v hydinovom mäse a lahôdkarských výrobkoch, pričom ich výskyt nebol zaznamenaný v mlieku a mliečnych výrobkoch. Z hľadiska prítomnosti salmonel v chovoch hydiny, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch jednoznačne dominujú nálezy u brojlerov.

Z hľadiska mikrobiálnej rezistencie je dôležité, že u *S. Enteritidis* sa zaznamenal iba sporadický výskyt izolátov rezistentných voči kyseline nalidixovej a ciprofloxacínu a výskyt Nx Cp rezistentných kmeňov sa vrátil na úroveň pred dvoch a viac predchádzajúcich rokov a nepotvrdil sa nárast tejto rezistencie, ktorý bol zaznamenaný v roku 2009.

Tabuľka 17 Testovanie citlivosti S. Newport na antimikrobiálne látky u hydiny (morky + brojlerové mäso a prípravky) - monitoring - kvantitatívne údaje

S. Newport	Počet vzoriek																Koncentrácia AL (µg/ml)									
	N	n	Minimálna inhibičná koncentrácia antimikrobiálnej látky (µg/ml)													najnižšia koncentrácia	najvyššia koncentrácia	ECOFF								
			0,008	0,015	0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32				64	128	256	512	1024	12048		
Ampicilín (A)	3	1														1								0,5	32	4
Chloramfenikol (C)	3	0																1						2	64	16
Streptomycín (S)	3	0															2	1						4	128	32
Sulfametoxazol (Su)	3	1																2						8	1024	256
Tetracyklín (T)	3	3																						1	64	8
Nalidixová kyselina (Nx)	3	1																2						4	64	16
Ciprofloxacín (Cp)	3	1	1	1					1															0,008	8	0,06
Trimethoprim (W)	3	0													3									0,5	32	2
Gentamycín (G)	3	0													3									0,25	32	2
Kanamycín (K)	3	1																	2					4	128	8
Florfenikol (F)	3	0																	2	1				2	64	16
Cefotaxím (Ct)	3	0							1	2														0,06	4	0,5
Ceftazidim (Cz)	3	0								3														0,25	16	2

Vyhodnotenie rezistencie:

Morky (vzorky z farmy): A rezistencia - 1 x, AT rezistencia -1 x.

Brojler (po spracovaní - mäso a prípravky): SuTNxCpK rezistencia - 1 x.

Vysvetlivky:

N - počet testovaných kmeňov;

n - počet rezistentných kmeňov;

ECOFF - Epidemiological cut-off value (WT ≤ z µg/ml, NWT > z µg/ml).

Tabuľka 18 Testovanie citlivosti *S. Saintpaul* na antimikrobiálne látky u hydiny (morky) - monitoring - kvantitatívne údaje

S. Saintpaul		Počet vzoriek																	Koncentrácia AL (µg/ml)								
		N	n	Minimálna inhibičná koncentrácia antimikrobiálnej látky (µg/ml)															najnižšia koncentrácia	najvyššia koncentrácia	ECOFF						
				<0,008	0,015	0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16	32	64	128				256	512	1024	>2048		
Ampicilín (A)	9	9																					0,5	32	4		
Chloramfenikol (C)	9	0														9									2	64	16
Streptomycín (S)	9	0														1	1	7							4	128	32
Sulfametoxazol (Su)	9	8															1								8	1024	256
Tetracyklín (T)	9	8														1									1	64	8
Nalidixová kyselina (Nx)	9	0															9								4	64	16
Ciprofloxacín (Cp)	9	0																							0,008	8	0,06
Trimethoprim (W)	9	8																							0,5	32	2
Gentamycín (G)	9	0																							0,25	32	2
Kanamycín (K)	9	0																							4	128	8
Florfenikol (F)	9	0																							2	64	16
Cefotaxím (Ct)	9	0																							0,06	4	0,5
Ceftazidim (Cz)	9	0																							0,25	16	2

Vyhodnotenie rezistencie:

Morky (vzorky z farmy): A rezistencia - 1 x, ASuTW rezistencia - 1 x, A(S)SuTW rezistencia - 7 x.

Vysvetlivky:

N - počet testovaných kmeňov;

n - počet rezistentných kmeňov;

ECOFF - Epidemiological cut-off value (WT ≤ µg/ml, NWT > µg/ml).

(S) - MIC = 32 µg/ml.

Tabuľka 19 Testovanie citlivosti *S. Infantis* na antimikrobiálne látky u hydiny (nosnice + brojlery + brojlerové mäso a prípravky) - monitoring - kvantitatívne údaje

S. Infantis		Počet vzoriek																Koncentrácia AL (µg/ml)									
		N	n	Minimálna inhibičná koncentrácia antimikrobiálnej látky (µg/ml)												najnižšia koncentrácia	najvyššia koncentrácia	ECOFF									
				0,008	0,015	0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16				32	64	128	256	512	1024	≥2048		
Ampicilín (A)	32	0																							0,5	32	4
Chloramfenikol (C)	32	0																							2	64	16
Streptomycín (S)	32	2																						4	128	32	
Sulfametoxazol (Su)	32	29																						8	1024	256	
Tetracyklín (T)	32	29																						1	64	8	
Nalidixová kyselina (Nx)	32	31																						4	64	16	
Ciprofloxacín (Cp)	32	31																						0,008	8	0,06	
Trimethoprim (W)	32	0																						0,5	32	2	
Gentamycín (G)	32	0																						0,25	32	2	
Kanamycín (K)	32	0																						4	128	8	
Florfenikol (F)	32	0																						2	64	16	
Cefotaxím (Ct)	32	0																						0,06	4	0,5	
Ceftazidim (Cz)	32	0																						0,25	16	2	

Vyhodnotenie rezistencie:

Nosnice (vzorky z farmy): Úplne citlivé - 1 x, (S)SuTNxCp rezistencia - 2 x.

Brojlery (vzorky z farmy): Nx Cp rezistencia - 2 x, SuTNxCp rezistencia - 4 x, (S)SuTNxCp rezistencia - 15 x, SSuTNxCp rezistencia - 2 x.

Brojlery (po spracovaní - mäso a prípravky): (S)SuTNxCp rezistencia - 6 x.

Vysvetlivky:

N - počet testovaných kmeňov

n - počet rezistentných kmeňov

ECOFF - Epidemiological cut-off value (WT ≤ z µg/ml, NWT > z µg/ml).

(S) - MIC = 32 µg/ml.

Tabuľka 21 Testovanie citlivosti *S. Typhimurium* na antimikrobiálne látky u hydiny (nosnice + brojľery + morky) - monitoring - kvantitatívne údaje

S. Typhimurium	Počet vzoriek															Koncentrácia AL (µg/ml)											
	N	n	Minimálna inhibičná koncentrácia antimikrobiálnej látky (µg/ml)												najnižšia koncentrácia	najvyššia koncentrácia	ECOFF										
			≤0,008	0,015	0,03	0,06	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16				32	64	128	256	512	1024	≥2048			
Ampicilín (A)	6	1																							0,5	32	4
Chloramfenikol (C)	6	1																							2	64	16
Streptomycín (S)	6	1																							4	128	32
Sulfametoxazol (Su)	6	1																							8	1024	256
Tetracyklín (T)	6	1																							1	64	8
Nalidixová kyselina (Nx)	6	0																							4	64	16
Ciprofloxacín (Cp)	6	0																							0,008	8	0,06
Trimethoprim (W)	6	0																							0,5	32	2
Gentamycín (G)	6	0																							0,25	32	2
Kanamycín (K)	6	0																							4	128	8
Florfenikol (F)	6	0																							2	64	16
Cefotaxím (Ct)	6	0																							0,06	4	0,5
Ceftazidim (Cz)	6	0																							0,25	16	2

Vyhodnotenie rezistencie:

Nosnice (vzorky z farmy): Úplne citlivé - 1 x.

Brojľery (vzorky z farmy): Úplne citlivé - 4 x.

Morky (vzorky z farmy): ACSSuT rezistencia - 1 x.

Vysvetlivky:

N - počet testovaných kmeňov;

n - počet rezistentných kmeňov;

ECOFF - Epidemiological cut-off value (WT ≤ z µg/ml, NWT > z µg/ml).

Tabuľka 22 Testovanie citlivosti kmeňov *Salmonella* na antimikrobiálne látky u brojlerov (mäso a mäsové prípravky) - monitoring - kvalitatívne údaje

<i>Salmonella</i>		Enteritidis						Typhimurium		Infantis		Newport		Virchow		všetky spolu	
Sérovar	Počet testovaných kmeňov (N)	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%
Ampicilín (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chloramfenikol (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptomycín (S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulfametoxazol (Su)	0	0	0	6	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7	63,6
Tetracyklín (T)	0	0	0	6	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	7	63,6
Nalidixová kyselina (Nx)	1	33,3		6	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	81,8
Ciprofloxacín (Cp)	1	33,3		6	100	1	100	1	100	1	100	1	100	1	100	9	81,8
Trimethoprim (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gentamycín (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanamycín (K)	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	1	9,1
Florfenikol (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cefotaxím (Ct)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceftazidim (Cz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vyhodnotenie rezistencie podľa sérovarov:

- S. Enteritidis: Úplne citlivé - 1 x.
 S. Infantis: (S)SuTNxCp rezistencia - 6 x.
 S. Newport: SuTNxCpK rezistencia - 1 x.
 S. Virchow: Nx Cp rezistencia - 1 x.

Vysvetlivky:

- N - počet testovaných kmeňov;
 n - počet rezistentných kmeňov;
 R% - podiel rezistentných kmeňov v %.
 (S) - MIC = 32 µg/ml.

Tabuľka 23 Testovanie citlivosti kmeňov *Salmonella* na antimikrobiálne látky u moriek - monitoring - kvalitatívne údaje

<i>Salmonella</i>		Enteritidis		Typhimurium		Newport		Saintpaul		Senftenberg		všetky spolu	
Sérovar	Počet testovaných kmeňov (N)	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%
Počet testovaných kmeňov (N)	0			1		2		9		1		13	
Antimikrobiálna látka (AL)													
Ampicilín (A)				1	100	2	100	9	100	0	0	11	84,6
Chloramfenikol (C)				1	100	0	0	0	0	0	0	1	7,7
Streptomycín (S)				1	100	0	0	0	0	0	0	1	7,7
Sulfametoxazol (Su)				1	100	0	0	8	88,9	0	0	9	69,2
Tetracyklín (T)				1	100	1	50,0	8	88,9	0	0	11	84,6
Nalidixová kyselina (Nx)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciprofloxacín (Cp)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trimethoprim (W)				0	0	0	0	8	88,9	0	0	8	61,5
Gentamycín (G)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanamycín (K)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florfenikol (F)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cefotaxím (Ct)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceftazidim (Cz)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vyhodnotenie rezistencie podľa sérovarov:

S. Typhimurium: ACSSuT rezistencia - 1 x.

S. Newport: Úplne citlivé - 1 x.

S. Saintpaul: A rezistencia - 1 x, ASuTW rezistencia - 1 x, A(S)SuTW rezistencia - 7 x.

S. Senftenberg: Úplne citlivé - 1 x.

Vysvetlivky:

N - počet testovaných kmeňov;

n - počet rezistentných kmeňov;

R% - podiel rezistentných kmeňov v %.

(S) - MIC = 32 µg/ml.

Tabuľka 24 Testovanie citlivosti kmeňov *Salmonella* na antimikrobiálne látky u *Gallus Gallus* - brojlery - monitoring - kvalitatívne údaje

Salmonella		Enteritidis		Typhimurium		Infantis		Kentucky		Lille		Montevideo		Tennessee		6,7:-:1,5		všetky spolu	
Sérovar	Počet testovaných kmeňov (N)	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%
Počet testovaných kmeňov (N)	23			4		23		2		6		1		4		4		67	
Antimikrobiálna látka (AL)		n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%
Ampicilín (A)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chloramfenikol (C)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptomycín (S)		0	0	0	0	2	8,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
Sulfametoxazol (Su)		0	0	0	0	21	91,3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	25	37,3
Tetracyklín (T)		0	0	0	0	21	91,3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	25	37,3
Nalidixová kyselina (Nx)		0	0	0	0	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	27	40,3
Ciprofloxacín (Cp)		0	0	0	0	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	27	40,3
Trimethoprim (W)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gentamycín (G)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanamycín (K)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florfenikol (F)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cefotaxím (Ct)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceftazidím (Cz)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vyhodnotenie rezistencie podľa sérovarov:

- S. Enteritidis: Úplne citlivé - 23 x.
 S. Typhimurium: Úplne citlivé - 4 x.
 S. Infantis: Nx Cp rezistencia - 2 x; Su TNx Cp rezistencia - 4 x; (S) Su TNx Cp rezistencia - 15 x, SSu TNx Cp rezistencia - 2 x.
 S. Kentucky: Úplne citlivé - 2 x.
 S. Lille: Úplne citlivé - 6 x.
 S. Montevideo: Úplne citlivé - 1 x.
 S. Tennessee: Úplne citlivé - 4 x.
 S. 6,7:-:1,5: Su TNx Cp rezistencia - 4 x.

Vysvetlivky:

- N - počet testovaných kmeňov;
 n - počet rezistentných kmeňov;
 R% - podiel rezistentných kmeňov v %.
 (S) - MIC = 32 µg/ml.

Tabuľka 25 Testovanie citlivosti kmeňov *Salmonella* na antimikrobiálne látky u *Gallus Gallus* - nosnice - monitoring - kvalitatívne údaje

<i>Salmonella</i>		Enteritidis		Typhimurium		Infantis		Oranienburg		6,8:e,h:-		všetky spolu	
Sérovar	Počet testovaných kmeňov (N)	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%	n	R%
Antimikrobiálna látka (AL)	13			1		3		1		1		19	
Ampicilín (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chloramfenikol (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Streptomycín (S)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sulfametoxazol (Su)	0	0	0	0	0	2	66,7	0	0	0	0	2	10,5
Tetracyklín (T)	0	0	0	0	0	2	66,7	0	0	0	0	2	10,5
Nalidixová kyselina (Nx)	0	0	0	0	0	2	66,7	0	0	1	100	3	15,8
Ciprofloxacín (Cp)	0	0	0	0	0	2	66,7	0	0	1	100	3	15,8
Trimethoprim (W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gentamycín (G)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kanamycín (K)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Florfenikol (F)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cefotaxím (Ct)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceftazidím (Cz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vyhodnotenie rezistencie podľa sérovarov:

S. Enteritidis: Úplne citlivé - 13 x.

S. Typhimurium: Úplne citlivé - 1 x.

S. Infantis: Úplne citlivé - 1 x; SuTNxCp rezistencia - 2 x.

S. Oranienburg: Úplne citlivé - 1 x.

S. 6,8:e,h:- Nx Cp rezistencia - 1 x.

Vysvetlivky:

N - počet testovaných kmeňov;

n - počet rezistentných kmeňov;

R% - podiel rezistentných kmeňov v %.

2. *Campylobacter* spp.

Podľa Sumárnej správy EÚ o trendoch a zdrojoch zoonóz v roku 2009 (EFSA Journal 2011;9(3), 2009) sú kampylobakteriózy so 198 252 hlásenými ochoreniami ľudí v EÚ najčastejšie hlásené zoonózy. Ochorenie spôsobujú termotoleranté, gramnegatívne v prírode rozšírené mikroaerofilné baktérie rodu *Campylobacter*, ktorých rezervoárom je tráviaci trakt domácich i voľne žijúcich zvierat. Infekčná dávka je nízka a ochorenie môže vyvolať i jedna kvapka kontaminovanej surovej hydinovej šťavy. S ochoreniami ľudí sú najčastejšie spájané *C. jejuni*, *C. coli*, *C. lauri*, podobne ako u salmonelóz je najvyššia chorobnosť u detí vo veku 0–4 rokov. Inkubačná doba je v priemere od 2 do 5 dní. Ochorenie je charakterizované bolesťami hlavy, zvracaním, hnačkami a horúčkami, bežne infekcia trvá iba pár dní, čo spôsobuje podhodnotenie tejto nákazy, nakoľko 5–10 % kampylobakterióz má neskoré následky. Niektoré kmene *C. jejuni* produkujú enterotoxín podobný cholere. Existuje niekoľko spôsobov prenosu – fekálno-orálny, človek–človek, sexuálnym kontaktom, konzumáciou kontaminovanej potravy a vody. Častou cestou prenosu je konzumácia surových a nedostatočne tepelne spracovaných primárne kontaminovaných potravín (hydinové a bravčové mäso, surové mlieko, voda) alebo sekundárne kontaminovaných potravín. Kampylobaktery prežívajú na potravinách skladovaných v chladničkách, čiastočne môžu prežiť i mrazenie, inaktivované sú teplotou nad 48°C. Kampylobaktery sú citlivé na vyschnutie, dezinfekčné látky a kyslé prostredie.

2.1 Kampylobakteriálna enteritída u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jeden z týchto troch symptómov:

- hnačka;
- abdominálna bolesť;
- horúčka.

Laboratórne kritériá: izolácia *Campylobacter* spp. zo stolice alebo z krvi.

Epidemiologické kritériá: musí byť splnená aspoň jedna z týchto piatich epidemiologických súvislostí:

- prenos zo zvierata na človeka;
- interhumánny prenos;
- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- expozícia účinkom kontaminovanej vody, alebo potravín;
- environmentálna expozícia.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia:

Na základe klinických príznakov a kultivačne zo stolice. Odber sa vykonáva pomocou špeciálnych odberových súprav bez prístupu kyslíka do Carryho – Blairovej transportnej pôdy. Diagnostikuje sa aj sérologicky od 10. dňa choroby a mikroskopicky fázovým kontrastom.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 bolo hlásených 4 591 ochorení (chor. 84,63/100.000), čo je oproti roku 2009 nárast o 17,5 %. Ochorelo 2 447 mužov a 2 144 žien. Ochorenia boli hlásené z každého kraja SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji –

194,96 ktorá dvojnásobne prevyšovala chorobnosť SR. Najnižšia chorobnosť bola zaznamenaná v Košickom kraji – 24,29.

Obr. 11 Výskyt kampylobakteriôz (A 04.5) v SR podľa okresov v roku 2010

Ochorenia boli hlásené v každej vekovej skupine, pričom najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u 0-ročných detí – 878,96 a 1–4-ročných detí – 625,01. Ochorenia sa vyskytovali v priebehu celého roka s maximom výskytu v júni – 784 prípadov. V jarných a letných mesiacoch bol najvyšší výskyt. Od mája do októbra sa vyskytlo 3 100 prípadov, čo je 67,5%.

Tabuľka 26 Epidémie kampylobakteriôz (A 04.5) v roku 2010 na Slovensku

Obec	Dátum vzniku	Dátum. ukončenia.	Počet ch/exp.	Agens	Faktor Potvrdený Suspektný
Partizánske – Bošany - mliečny automat	7.11. 2010	7. 12. 2010	14/37	<i>C. jejuni</i>	Mlieko nepasterizované
Žilina –Lietavská Lúčka - reštaurácia kultúrny dom	10. 10. 2010	14. 10. 2010	14/30	<i>C. jejuni</i>	Syry

Taktiež boli hlásené i 2 epidémie, ktoré boli epidemiologicky objasnené. Ochorelo v nich spolu 28 osôb Okrem toho bolo zaznamenaných 96 prevažne rodinných epidémií, v ktorých ochorelo 289 osôb. Dlhodobu má výskyt kampylobakteriôz stúpajúci trend. Ako najčastejšie potraviny udávané v anamnéze sa zisťujú potraviny vyrobené z hydiny (kurence, morky) a z nepasterizovaného kravského a ovčieho mlieka a syra z neho vyrobeného.

Obr. 12 Výskyt kampylobakteriôz (A 04.5) v SR za roky 2001 – 2010

2.2 *Campylobacter* spp. v potravinách

V 2010 bolo na prítomnosť *Campylobacter* spp. vyšetrených 399 vzoriek potravín. *C. jejuni* bol zistený iba v **5 vzorkách surového kravského mlieka** (2,7 %) zo 185 vyšetrených vzoriek. Obdobne ako v roku 2009 bez pozitívneho nálezu boli vzorky hydínového mäsa (38 vyšetrených).

Tabuľka 27 *Campylobacter* spp. v hydínovom mäse

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotky vzorky	Vyšetované jednotky	Počet vyšetrených vzoriek	nálezom kampylobakterov
Mäso z brojlerov (<i>Gallus Gallus</i>)								
Mleté								
Určené po tepelnom ošetrení	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10 g	2	0
Mäsové výrobky								
Surové určené na tepelné ošetrenie	v obchodnej sieti/import	surveill/úr. odber	podnet	ŠVPÚ	1	25g	1	0
Tepelne ošetrené na priamu spotrebu	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	25g	10	0
	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	24	0
Mäso z moriek								
Mäsové výrobky								
Tepel. ošetr. na priamu spotr.	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	1	0
Spolu							38	0

Tabuľka 28 *Campylobacter* spp. v potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vyšetrených vzoriek	Spolu jednotky s nálezom kampylobakterov	C. jejuni
Kravske mlieko									
Surové	v spracovateľskej prevádzkarni	monitor./úr. odber	bazénová vzorka	ŠVPÚ	1	25ml	81	4	4
	v spracovateľskej prevádzkarni	monitor./úr. odber	automat	ŠVPÚ	1	25ml	104	1	1
Syry z ovčieho mlieka									
Výroba zo surového mlieka/OHS/	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	1	25g	3	0	
Bravčové mäso									
Mleté mäso									
Určené po tepelnom ošetrení	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10 g	5	0	
Hovädzie mäso									
Mleté mäso									
Určené po tepelnom ošetrení	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10 g	1	0	
Syry z kravského mlieka	obchodná sieť/dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	3	0	
Syry z ovčieho mlieka	obchodná sieť/dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	1	0	
Iné druhy									
Tepelne ošetrené na priamu spotrebu (hotový pokrm)	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	25g	13	0	
	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	5	0	
	obchodná sieť/dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10g	15	0	
	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	25g	30	0	
	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	22	0	
Lahôdkárske výrobky na priamu spotrebu	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	25g	4	0	
	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	15	0	
	obchodná sieť/dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10g	21	0	
Spolu						323	5	5	

2.3 *Campylobacter* spp. u zvierat

V roku 2010 bolo na prítomnosť *Campylobacter* spp. vyšetrených 812 zvierat. V porovnaní s rokom 2009 to predstavuje pokles o 28 %. Z vyšetrených vzoriek bolo **59 vzoriek pozitívnych** (23 x hovädzí dobytok, 10 x ovca, 12 x ošípané, 10 x mačky a psy, 4 x vtáky), čo predstavuje 7 % pozitivitu. V pozitívnych vzorkách bol 10 x zistený *C. jejuni*, 12 x *C. coli* a 37 x *Campylobacter* spp.

22.4 Rezistencia *Campylobacter* spp. voči antimikrobiálnym látkam

Predmetom štúdií jednotlivých species v rámci rodu *Campylobacter* sú tzv. termotolerantné druhy, ku ktorým patrí *Campylobacter jejuni*, *C. coli*, *C. lari* a *C. upsaliensis*. Zástupcovia tejto skupiny baktérií patria celosvetovo k významným pôvodcom gastroenteritíd. Ich prirodzeným rezervoárom je črevný trakt celej skupiny rôznych druhov hospodárskych a aj voľne žijúcich zvierat, ktoré zároveň slúžia aj ako vektor prenosu baktérií na ľudskú populáciu. Vplyvom selekčného tlaku, ktorý vzniká hlavne z dôvodu neuváženej podávania antibiotík sa tieto jedince zároveň stávajú zdrojom kampylobakterov rezistentných voči rôznym antimikrobiálnym látkam.

Táto skutočnosť môže spôsobiť komplikácie pri liečbe gastroenteritíd, pretože väčšina prípadov kampylobakteriôz vykazuje spontánne miznúci priebeh a liečba nie je potrebná. Antimikrobiálna terapia sa u tohto typu ochorenia aplikuje len v indikovaných prípadoch, u jedincov so zníženou imunitou alebo pri komplikovaných stavoch. K liečbe sa používajú najmä makrolidy (napr. erytromycín), ale aj fluorochinolóny (napr. enrofloxacín, ciprofloxacín), ktoré predstavujú účinné terapeutikum voči väčšine črevných patogénov. Vznik a nárast rezistencie termotolerantných kampylobakterov k antimikrobiálnym látkam predstavuje z terapeutického hľadiska vážny problém nielen v humánnej, ale aj vo veterinárnej medicíne. Z tohto pohľadu má sledovanie prevalencie rezistencie termotolerantných kampylobakterov voči antimikrobiálnym látkam veľký význam.

Pri monitorovaní prevalencie antimikrobiálnej rezistencie sa vychádza z požiadaviek Nariadenia Vlády SR č.626/2004 Z.z. o monitorovaní zoonóz a pôvodcov zoonóz, z požiadaviek EFSA a v neposlednom rade z požiadaviek EURL pre antimikrobiálnu rezistenciu (EURL-AR). Na základe rozhodnutia EURL-AR sa profil antimikrobiálnej rezistencie stanovuje výlučne mikrodilučnou metódou, len u izolátov *Campylobacter jejuni*, *C. coli* a vyhodnocuje sa podľa kritérií CLSI. Hodnoty epidemiological cut-off sú presne definované pre jednotlivé species. Validácia diagnostickej súpravy a metódy sa vykonáva prostredníctvom referenčným kmeňov, pri zohľadnení návodov a odporúčaní výrobcu.

Výsledky sú archivované v internej databáze, a v prípade potreby publikované. Pozitívne izoláty sú uchovávané v kryoskúmavkách pri $t = -70^{\circ}\text{C}$.

V roku 2010 opätovne neprebíhal žiadny celoplošný monitoring prevalencie antimikrobiálnej rezistencie zoonotických a indikátorových baktérií na Slovensku vrátane izolátov pochádzajúcich z potravín. Pozitívne izoláty, u ktorých bol testovaný profil pochádzajú z rutinných klinických vyšetrení. Testovalo sa 35 izolátov *C. jejuni* a *C. coli*. Výber uvedených species je podmienený absenciou interpretačných kritérií CLSI pre ostatné species. Na základe požiadaviek kompetentných autorít boli sledovaná hladina úrovne rezistencia voči nasledovným skupinám antimikrobiálnych látok: tetracyklíny – tetracyklín; chinolóny vrátane fluorochinolónov – kys. nalidixová, ciprofloxacín; aminoglykozidy – gentamycín, streptomycín; a makrolidy – erytromycín. 36 % testovaných izolátov vykazovalo rezistenciu voči tetracyklínu. Vysoké percento rezistencie súvisí s častou aplikáciou týchto antibiotík v terapii,

profylaxii infekčných ochorení a v minulosti aj vo forme rastových stimulátorov v chovoch hospodárskych zvierat. Alarmujúca je rezistencia voči chinolónom vrátane fluorochinolónom, ktoré sa považujú za liečivá prvej voľby pri podozrení na kampylobakteriózu. 33 % testovaných izolátov bolo rezistentných voči ciprofloxacínu a až 52 % izolátov voči kys. nalidixovej. Získané údaje však korelujú s výsledkami mnohých zahraničných autorov, ktorí potvrdzujú celosvetový problém vzrastajúcej chinolónovej rezistencie. Hladina prevalencie rezistencia voči aminoglykozidom – konkrétne gentamycínu bola relatívne nízka, predstavovala len 5,5 %. Vyššia hladina rezistencie je zaznamenávaná najmä u izolátov pochádzajúcich zo životného prostredia, takéto izoláty však neboli predmetom vyšetrovania. Vysoké percento izolátov rezistentných voči streptomycínu v porovnaní s nízkym percentom izolátov rezistentných voči gentamycínu súvisí pravdepodobne s iným mechanizmom rezistencie. Pozitívnym zistením je pretrvávajúca nízka hladina prevalencie rezistencie kampylobakterov voči makrolidom (18 % rezistentných izolátov). Môže to však súvisieť s nízkym počtom pozitívnych izolátov z ošípaných, u ktorých sa predpokladá vplyv selekčného tlaku rastových stimulátorov, používaných pred rokom 1999.

Z celkového počtu 36 analyzovaných izolátov bolo 7 izolátov úplne citlivých voči testovaným antimikrobiálnym látkam, 14 izolátov bolo rezistentných k jednej štruktúrálnej skupine antibiotík a 6 izolátov bolo tzv. multirezistentných, t.j. rezistentných voči 3 a viac triedam štruktúrálne nepríbuzným antimikrobiálnym látkam.

2.5 Súhrn

Obdobne ako v roku 2009 zostáva kampylobakterióza na Slovensku druhým najčastejšie hláseným zoonotickým ochorením u ľudí. Počet hlásených ochorení má na Slovensku obdobne ako v krajinách EÚ stúpajúci trend, ktorý sa zachoval i v roku 2010 (nárast o

17,5 % v porovnaní s rokom 2009). V roku 2010 bolo na Slovensku 98 epidémií pričom väčšina až 96 bolo rodinných. Zdrojom jednej epidémie bolo surové mlieko z mliečneho automatu. Z hľadiska potravín boli pozitívne nálezy *C. jejuni* taktiež zaznamenané iba v piatich vzorkách surového kravského mlieka. Napriek tomu, že na základe komunitárnych správ EFSA najčastejšie sa kampylobaktery nachádzajú v hydínovom mäse, boli obdobne ako v roku 2009 všetky vyšetrené vzorky hydínového mäsa negatívne. Z hľadiska zvierat pozitivita na kampylobaktery poklesla na úroveň roku 2008 čiže na 7 %.

Alarmujúca je rezistencia voči chinolónom vrátane fluorochinolónom, ktoré sa považujú za liečivá prvej voľby pri podozrení na kampylobakteriózu až 33 % testovaných izolátov bolo rezistentných voči ciprofloxacínu a až 52 % izolátov voči kys. nalidixovej.

Tabuľka 29 *Campylobacter* spp. u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom kampylobakterov	<i>C. coli</i>	<i>C. jejuni</i>	<i>C. species</i>
Hovädzí dobytok									
Býk plemenný	na farme/vzorka zo zvierat/výplašky		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	105	0			
Abort plod. obaly	na farme/vzorka zo zvierat/plodové obaly	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	55	0			
Abort plod	na farme/vzorka zo zvierat/ abort	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	22	0			
Dospelý dobytok	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	8	0			
Teľatá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	160	19	3	1	15
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	11	4	4		
Ovca									
Abort plod. obaly	na farme/vzorka zo zvierat/plodové obaly	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	24	0			
Abort plod	na farme/vzorka zo zvierat/ abort	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	19	0			
Zvieratá nad 1 rok	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	14	0			
Jahnatá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	57	9		1	8
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	1	1		
Koza	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	5	0			

Tabuľka 29 *Campylobacter* spp. u zvierat - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom kamylobakterov	<i>C. coli</i>	<i>C. jejuni</i>	<i>C. species</i>
Ošípaná									
Výkrmové ošípané	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	12	1		1	
Abort	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	5	0			
Odstavčatá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	100	11	4		7
Kôň	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	1	0			
<i>Gallus Gallus</i>									
Brojler/jednodňové	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	17	0			
Brojler/pred zabitím	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	12	0			
Brojler/pred zabitím	na farme/vzorka zo zvierat/trus	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	4	0			
Brojler/na bitútku	na bitútku-povrch jatočných tiel	úradný odber	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	4	0			
Morky									
Výkrmové krdle/jednodňové	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			
Výkrmové krdle/pred zabitím	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	3	0			
Kačky	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			
Husy									
Výkrmové krdle	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	3	0			
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			

Tabuľka 29 *Campylobacter* spp. u zvierat - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom kamylobakterov	<i>C. coli</i>	<i>C. jejuni</i>	<i>C. species</i>
Psy	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	11	0			
	na farme/vzorka zo zvierat/trus	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	77	9		2	7
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	5	0			
Mačky	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0			
	na farme/vzorka zo zvierat/trus	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	15	1		1	
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	3	0			
Líška strieborná/farmové	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	3	0			
Myš/laboratórne zvieratá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0			
Bažant/ spoloč. zvieratá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			
Holuby/výkrmové krdle	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	8	3		3	
Papagáj	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdel'	1	0			

Tabuľka 29 *Campylobacter* spp. u zvierat - pokračovanie

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom kampylobakterov	<i>C. coli</i>	<i>C. jejuni</i>	<i>C. species</i>
Papagáj	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	1	0			
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	1	0			
Exot. vtáky	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	12	1		1	
	na farme/vzorka zo zvierat/trus	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	2	0			
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	krdeľ	7	0			
Exot. obojživelníky	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0			
Divo žijúce	z lovu	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	4	0			
Norka/farmové	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0			
Zoo zvierat	zoo	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	11	0			
Spolu					812	59	12	10	37

3. *Listeria* spp.

Listérie sú grampozitívne baktérie, rod *Listeria* zahŕňa sedem druhov (*L. monocytogenes*, *L. ivanovii*, *L. innocua*, *L. seeligeri*, *L. welshimeri*, *L. murrayi*, *L. grayi*), z ktorých dva sú patogénne pre zvieratá a jeden *Listeria monocytogenes* (*L. monocytogenes*) je patogén pre zvieratá i ľudí. Tieto baktérie sa bežne vyskytujú v prostredí k ich ďalšiemu pomnoženiu môže dôjsť i pri uchovávaní kontaminovaných potravín v chladničke (4°C), nakoľko ide o baktériu so psychrotrofným charakterom, ktorá sa dokáže množiť aj pri nízkych teplotách, prípadne v priebehu prípravy pokrmov a ich uchovávaní pri izbovej teplote. Na človeka sa listéria prenáša priamo pri styku s chorými zvieratami, najmä pri ošetrovaní, pri pôrodoch, alebo nepriamo konzumáciou kontaminovaných potravín a vody. Vstupnou bránou je poranená koža, sliznice, tráviaca a dýchacia sústava. Medzi potraviny s najvyšším rizikom patrí mäso a tepelne neopracované mäsové výrobky, surové mlieko a mliečne výrobky (syry, najmä parené a plesňové), zelenina. Často sa vyskytuje v nekvalitnej siláži a môže byť izolovaná aj zo stolice zdravých ľudí, hovädzieho dobytku, oviec, vtákov, rýb a hlodavcov.

Listérie sa vyznačujú fakultatívnym intracelulárnym parazitizmom. Najskôr boli známe ako patogén pre zvieratá, najmä pre ovce, kozy a hovädzí dobytok. *L. monocytogenes* je zdrojom vážnych zdravotných problémov u ľudí a to najmä rizikových skupín ako sú deti, starí ľudia, rekonvalescenti a tehotné ženy, u ktorých môže vyvolať aborty alebo zdravotné postihnutie u plodov alebo novorodencov. Najčastejšou formou ochorenia je meningoencefalitída. Infekčná dávka pre ľudí nie je doposiaľ určená, môže byť od 10^2 u rizikových skupín až po 10^8 u zdravých osôb. Aj inkubačná doba je veľmi rozdielna, od niekoľkých dní až po niekoľko týždňov. Ochorenie sa prejavuje mnohými akútno-septickými formami, od ľahkého priebehu podobného chrípke až po smrteľné meningitídy a sepsu.

3.1 Listeriôza u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jedno týchto troch kritérií: Listeriôza novorodencov sa definuje ako narodenie mŕtveho plodu, alebo aspoň jeden z piatich symptómov v prvom mesiaci života:

- granulomatóza infantiseptica;
- meningitída alebo meningoencefalitída;
- septikémia;
- dyspnoe;
- lézie na koži, mukonazálnych membránach alebo spojivkách.

Listeriôza v tehotenstve sa definuje aspoň jedným z týchto znakov:

- interupcia;
- potrat;
- narodenie mŕtveho plodu alebo predčasný pôrod;
- horúčka;
- príznaky podobné chrípke.

Iná forma listeriôzy sa definuje aspoň jedným z týchto štyroch symptómov:

- horúčka;
- meningitída alebo meningoencefalitída;
- septikémia;
- lokalizované infekcie ako artritída, endokarditída, abscesy.

Laboratórne kritériá ochorenia sú dodržané pri splnení aspoň jedného z dvoch kritérií:

- izolácia *L. monocytogenes* z prirodzene sterilného miesta;

- izolácia *L. monocytogenes* z prirodzene nesterilného miesta v plode, mŕtvom novorodencovi, novorodencovi alebo matke pri pôrode alebo do 24 hodín po ňom.

Epidemiologické kritériá: musí byť splnená aspoň jedna z troch epidemiologických súvislostí:

- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- interhumánny prenos;
- expozícia účinkom kontaminovaných potravín alebo kontaminovanej pitnej vody.

Ďalšie informácie: Inkubačná doba 3–70 dní, najčastejšie 21 dní.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá, alebo každá matka, u ktorej sa v mŕtvo, alebo živonarodenom plode potvrdila laboratórne listerióza.

Diagnostika ochorenia

Kultivácia listérií z krvi, likvoru, hnisu, spúta, moču. Pri vrodenej forme kultivácia z plodovej vody, placenty, mekónia a výterov slizníc plodu, prípadne sérologický dôkaz. NRC pre listeriózu je zriadené pri RÚVZ Košice.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V roku 2010 bolo na Slovensku hlásených spolu **5** ochorení na listeriózu (chor. 0,09 / 100 000), čo je oproti roku 2009 o polovicu menej a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt o 37,5 % nižší. Z hľadiska priemeru EÚ potvrdených prípadov na 100 000 obyvateľov, ktorý sa za posledné roky pohybuje na úrovni 0,3/100 000, je SR s 0,09/100 000 dlhodobejšie pod týmto priemerom. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 1 – 4 = 1, 20 – 24 = 1, 45 – 54 = 1, 55 – 54 = 1, 65+ = 1. Dva prípady ochorenia boli hlásené z Trnavského kraja a po jednom prípade z Bratislavského, Prešovského a Košického kraja. Klinické formy ochorení: trikrát meningeálna, raz febrilná, raz uzlinová. V epidemiologickej anamnéze bolo udané: 2 x konzum ovčích syrov, 1 x domáci chov ošípaných a sliepok, 1 x neštandardné prostredie na bývanie – výskyt hlodavcov a 1 x išlo o kuchárku, t.j. práca so surovým mäsom, mliekom, ochutnávanie a pod.. Prvé príznaky ochorenia boli hlásené v mesiacoch: január – 1, jún – 1, júl – 1, august – 1 a október – 1.

3.2. *Listeria monocytogenes* v potravinách

Mlieko a mliečne výrobky

Druhy mlieka a mliečnych výrobkov určené na vyšetrenie na *L. monocytogenes* sú definované v Nariadení Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny v platnom znení. Vzorky sa podľa charakteru a vzťahu k listériám (aw, pH, doba trvanlivosti) vyšetrovali na dôkaz alebo stanovovanie počtu listérií. V roku 2010 bolo na prítomnosť *L. monocytogenes* vyšetrených 1 860 vzoriek, **17 vzoriek** čo je 1,27 %, obdobne ako v roku 2009, vykazovalo **pozitívny nález**. Najviac pozitívnych vzoriek (10) tvorili vzorky surového mlieka odobratého na farmách v rámci monitoringu, 4 pozitívne nálezy boli v syroch vyrobených z kravského mlieka, 2 v ovčích syroch a jedna bola pozitívna vzorka masla.

Iné potraviny

V rámci skupiny iných potravín sa vyšetrovali vzorky mäsa, mäsových výrobkov, hotových jedál a predpripravených jedál. Celkovo bolo vyšetrených 2 637 vzoriek, z ktorých **pozitívnych** bolo **33** vzoriek, čo je 1,25 % rovnako ako v predchádzajúcom roku. Prekročený limit 100 CFU/g bol zaznamenaný v 3 vzorkách. Najviac pozitívnych nálezov pochádzalo zo skupiny

hotových jedál (14). Všetky pozitívne vzorky, v ktorých bol prekročený limit *L. monocytogenes* v 1 g, boli z bravčového mäsa a výrobkov z bravčového mäsa. Ďalšie nálezy boli v rybacích výrobkoch, ovocí a zelenine a v mäsových výrobkoch zo zmiešaného mäsa, v šalátoch a lahôdkarských výrobkoch.

3.3. *Listeria* spp. u zvierat

V roku 2010 bolo vyšetrených 926 vzoriek tkanív a krvi zo zvierat prevažne na farmách, z ktorých **55** bolo **pozitívnych**. Percento pozitívnych vzoriek v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúplo z 2,5 % na 5,9 %. Pozitívne nálezy sú, obdobne ako v predchádzajúcich rokoch, zisťované v hovädzom dobytku a ovciach, ostatné vyšetované druhy zvierat boli bez pozitívnych nálezov. Z 55 pozitívnych vzoriek bola *L. monocytogenes* v 35 vzorkách tkanív hovädzieho dobytku a oviec, ostatných 20 pozitívnych vzoriek boli iné druhy listérií. V tkanivách hovädzieho dobytku sa percento pozitívnych vzoriek v porovnaní s rokom 2009 takmer nezmenilo (3,9 % v roku 2009, 3,7 % v roku 2010). U oviec percento pozitívnych vzoriek na *L. monocytogenes* v roku 2010 v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne stúplo (3,8 % v roku 2009 na 5,4 % v roku 2010).

3.4 Súhrn

V roku 2010 bolo na Slovensku hlásených spolu 5 ochorení ľudí na listeriózu (chor. 0,09 /100 000), čo je oproti roku 2009 o polovicu menej a z hľadiska priemeru EÚ potvrdených prípadov na 100 000 obyvateľov pod týmto priemerom. V potravinách v skupine mlieka a mliečnych výrobkov bolo obdobne ako v roku 2009 percento pozitívnych vzoriek 1,27 %, na čom sa podieľali surové mlieko a syry. V skupine iných potravín bolo percento pozitívnych nálezov rovnaké ako v predchádzajúcom roku – 1,25 %, pričom najviac pozitívnych vzoriek pochádzalo zo skupiny hotových jedál. V tkanivách zvierat percento pozitívnych vzoriek, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, stúplo z 2,5 % na 5,9 %, pričom pozitívne nálezy boli obdobne ako v predchádzajúcich rokoch zisťované v hovädzom dobytku a ovciach, ostatné vyšetované druhy zvierat boli bez pozitívnych nálezov.

Tabuľka 30 *Listeria monocytogenes* v mlieku a v mliečnych výrobkoch

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Počet vzoriek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Celkový počet jednotiek pozitívnych na <i>L. monocytogenes</i>	Počet jednotiek vyšetrených na prítomnosť <i>L. monocytogenes</i>	<i>L. monocytogenes</i> prítomná v 25 gramoch	Počet jednotiek vyšetrených na počet <i>L. monocytogenes</i> > detekčný limit ≤100cfu/g	<i>L. monocytogenes</i> >100cfu/g
Kravske mlieko											
Surové	farma/zviera	monitor./úr. odber	ŠVPÚ	1	25ml, 10ml	285	10	283	10	2	0
Určené na priamu spotrebu	obchodná sieť/ domáca produkcia	surveill/úr. odber	RÚVZ	5	25ml	5	0	5	0	5	0
	obchodná sieť/ domáca produkcia	surveill/úr. odber	RÚVZ	1	25ml	5	0	5	0	5	0
Na výrobu											
Pasterizované mlieko	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25ml	17	0	17	0		
		surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10ml	3	0			3	0
		surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25ml, 10ml	31	0			31	0
UHT mlieko	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25ml	3	0	3	0		
		obchod import tretie krajiny	ŠVPÚ	5	10ml	6	0			6	0
		obchod domáca produkcia	ŠVPÚ	5	10ml	27	0			27	0
Ovčie mlieko											
Surové	farma/zviera	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	25ml	1	0	1	0		
Kozie mlieko											
Na výrobu											
Pasterizované mlieko UHT	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	10ml	1	0			1	0
Syry z ovčieho mlieka											
Mäkké a polotvrde											
Zo surového alebo z nízko tepelného ošetrovaného mlieka	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	179	2	176	2	3	0
		obchod domáca produkcia	ŠVPÚ	5	10g	2	0			2	0
Z pasterizovaného mlieka	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	5	0			5	0
		obchod domáca produkcia	ŠVPÚ	5	25g	8	0	8	0		

Tabuľka 30 *Listeria monocytogenes* v mlieku a v mliečnych výrobkoch - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Počet vzoriek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Celkový počet jednotiek pozitívnych na <i>L. monocytogenes</i>	Počet jednotiek vyšetrených na prítomnosť <i>L. monocytogenes</i> prítomná v 25 gramoch	Počet jednotiek vyšetrených na počet <i>L. monocytogenes</i> > detekčný limit ≤100cfu/g	<i>L. monocytogenes</i> >100cfu/g
Syry z kravskeho mlieka										
Syry z kravskeho mlieka	obchodná sieť/ domáca produkcia	surveill/úr. odber	RUVZ	1	25g	39	0	39	0	
Mäkké a polotvrdé										
Zo surového alebo z nízko tepelného ošetrovaného mlieka	v spracovateľskej prevádzkárni		ŠVPÚ	5	25g	1	1	1	1	
Z pasterizovaného mlieka	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	68	2	68	2	
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	1	0		1	0
		surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	101	1		101	0
		surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	1	0	1	0	1
Tvrdé										
Z pasterizovaného mlieka	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	4	0		4	0
Tavené syry	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	10	0		10	0
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	9	0		9	0
	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	9	0	9	0	
Plesňové syry	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	7	0		7	0
	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	7	0	7	0	
Syry zo zmesi mlieka, kravske, ovčie/kozie										
Mäkké a polotvrdé										
Zo surového alebo z nízko tepelného ošetrovaného mlieka	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	64	0	64	0	
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	10	0		10	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	34	0		34	0
Z pasterizovaného mlieka	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	1	0	1	0	
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	6	0		6	0

Tabuľka 30 *Listeria monocytogenes* v mlieku a v mliečnych výrobkoch - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Počet vzoriek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Celkový počet jednotiek pozitívnych na <i>L. monocytogenes</i>	Počet jednotiek vyšetrených na prítomnosť <i>L. monocytogenes</i>	<i>L. monocytogenes</i> prítomná v 25 gramoch	Počet jednotiek vyšetrených na počet	<i>L. monocytogenes</i> > detekčný limit ≤100cfu/g	<i>L. monocytogenes</i> >100cfu/g
Iné druhy												
Mrazené krémy	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g, 10g	8	0	7	0	1	0	0
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	9	0			9	0	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	18	0			18	0	0
Kyslomliečne výrobky	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	38	0	38	0			
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	2	0			2	0	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	93	0			93	0	0
Maslo	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	16	1	16	1			
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	6	0			6	0	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	25	0			25	0	0
Smotana	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25ml	5	0	5	0			
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10ml	1	0			1	0	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10ml	20	0			20	0	0
Tvarohy a termixy	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	26	0	26	0			
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	3	0			3	0	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	77	0			77	0	0
Sušené mlieko	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	1	0			1	0	0
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	10	0	10	0			
	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	5	0			5	0	0
Nátierky	v spracovateľskej prevádzkárni	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	25g	3	0	3	0			
Pudingy	obchod domáca produkcia	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	5	10g	7	0			7	0	0
Jogurty	obchodná sieť/ dom. produkcia	surveill/úr. odber	RÚVZ	1	25g	10	0	5	0	5		
Zmrzlina	obchodná sieť/ dom. produkcia	surveill/úr. odber	RÚVZ	1	10g	86	0	84	0	2		
Bryndza letná	obchodná sieť/ dom. produkcia	surveill/úr. odber	RÚVZ	1	25 g	1	0	1	0	0		
Sušená detská výživa	obchodná sieť	surveill/úr. odber	RÚVZ	1	25g	423	0	423	0	0		
Spolu						1860	17	1306	16	564	0	1

Tabuľka 31 *Listeria monocytogenes* v ostatných potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Počet vzoriek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Celkový počet pozitívnych na <i>L. monocytogenes</i>	Počet jednotiek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Prítomnosť <i>L. monocytogenes</i> v 25 gramoch	Počet jednotiek vyšetrených na gramoch	<i>L. monocytogenes</i> > detekčný limit ≤100cfu/g	<i>L. monocytogenes</i> >100cfu/g
Mäso kuracie (<i>Gallus Gallus</i>)													
Čerstvé	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	1	25g	1	0	1	0			
Mäsové výrobky													
Tepelne ošetrované na priamu spotrebu	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	40	0	40	0			
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	35	0			35	0	0
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	8	0			8	0	0
Iné druhy hydiny													
Morčacie mäsové výrobky mäkké	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0			1	0	0
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	9	0			9	0	0
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0			1	0	0
Mäso bravčové													
Mleté	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0			1	0	0
	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	3	0	3	0			
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	24	1			24	0	1
Čerstvé	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	3	0			3	0	0
Mäsové výrobky													
Tepelne ošetrované na priamu spotrebu	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	243	2	243	2			
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	7	0			7	0	0
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	11	0			11	0	0
Surové	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	16	0	16	0			
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0			1	0	0
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g, 10g	4	0			4	0	0
		surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g, 10g	6	1	1	0	6	1	0

Tabuľka 31 *Listeria monocytogenes* v ostatných potravinách - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Počet vzoriek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Celkový počet jednotiek pozitívnych na <i>L. monocytogenes</i>	Počet jednotiek vyšetrených na prítomnosť <i>L. monocytogenes</i>	Prítomnosť <i>L. monocytogenes</i> v 25 gramoch	Počet jednotiek vyšetrených na počet	<i>L. monocytogenes</i> > detekčný limit ≤100cfu/g	<i>L. monocytogenes</i> >100cfu/g
Mäsové výrobky zmesné (brav. + hov.)													
Mäkké	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	92	4	92	4			
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	11	0	11		11	0	0
Tepelne opracované TTOV	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	1	0	1	0			
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g, 25g	40	0	40		40	0	0
Trvanlivé tepelne neopracované	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	158	0	157	0	1	0	0
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	52	0	52		52	0	0
Iné druhy mäsových výrobkov	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	21	1	21	1			
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	33	0	33		33	0	0
Iné druhy mäsových výrobkov													
Konská turistická saláma	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0	1		1	0	0
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0	1		1	0	0
Ryby													
Údené	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	6	0	6		6	0	0
	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	22	3	22	3			
Rybacie výrobky	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	6	0	6		6	0	0
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	5	0	5		5	0	0
Rybacie výrobky	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	1	0	1	0			
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	24	0	24		24	0	0
Rybacie výrobky	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	10g, 25g	182	0	182	0	180	0	0
	obchod domáca produkcia a EU	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25 g	3	0	3	0			

Tabuľka 31 *Listeria monocytogenes* v ostatných potravinách - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Počet vzoriek vyšetrených na <i>L. monocytogenes</i>	Celkový počet jednotiek pozitívnych na <i>L. monocytogenes</i>	Počet jednotiek vyšetrených na prítomnosť <i>L. monocytogenes</i> v 25 gramoch	Počet jednotiek vyšetrených na počet	<i>L. monocytogenes</i> > detekčný limit ≤100cfu/g	<i>L. monocytogenes</i> > 100cfu/g
Iné spracované potraviny a pripravené jedlá												
Sójové výrobky	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	3	0	3	0		
Hotové jedlá	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	6	0	6	0		
Nealko nápoje	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ		10g	10	1		10	1	0
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	3	0		3	0	0
Ovocie, zelenina	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber	došetrovanie	ŠVPÚ	1	25g	7	2	7	2		
	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	4	0	4	0		
Vajcia varené v slanom náleve	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	1	1		1	1	0
	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	2	0	2	0		
Koreniny	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	8	0		8	0	0
	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	7	0	7	0		
Orechy a výrobky z nich	obchod dom. produkcia a EU	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	3	0		3	0	0
	obchod import tretie krajiny	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	10g	2	0		2	0	0
Pekárske výrobky	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	1	0	1	0		
Klíčky	v spracovateľskej prevádzkarni	surveill/úr. odber		ŠVPÚ	5	25g	2	0	2	0		
	stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	25g	5	0	5	0		
Bageta	obchodná sieť, dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	10g, 25g	17	0	15	0	0	0
	obchodná sieť, dom. produkcia výroba	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10g, 25g	108	1	98	1	57	0
Zeleninový šalát	obchodná sieť, dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	69	0	69	0		
	obchodná sieť, dom. produkcia stravovacie zariadenie	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	10g, 25g	75	0	65	0	65	0
Lahôdkárske výrobky	obchodná sieť, dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	24	2	24	2		
	obchodná sieť, dom. produkcia výroba	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10g, 25g	1	0	1	0	1	0
Hotové pokrmy	obchodná sieť, dom. produkcia	surveill/úr. odber		RÚVZ	5	10g, 25g	332	0	332	0	332	0
	obchodná sieť, dom. produkcia výroba	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	716	10	716	10	110	1
Spolu	v stravovacom zariadení	surveill/úr. odber		RÚVZ	1	25g	2	2	2	2		
		surveill/úr. odber		RÚVZ	1	10g	78	0	76	2		
							2637	33	2218	27	1158	4
								33	2218	27	1158	4
								33	2218	27	1158	4

Tabuľka 32 *Listeria monocytogenes* u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky		Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom listérií	<i>L. monocytogenes</i>	Iné druhy
Hovädzí dobytok	na farme/vzorok zo zvierat/plodové obaly	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	428	18	14	4	
	na farme/vzorok zo zvierat/krv	klin. vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	26	1	1		
	na farme/vzorok zo zvierat/orgány	klin. vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	85	1	1		
Ovca	na farme/vzorok zo zvierat/ plodové obaly	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	129	4	3	1	
	na farme/vzorok zo zvierat/orgány	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	122	12	7	5	
	na farme/vzorok zo zvierat/ krv	klinické vyšetrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	103	19	9	10	
Koza	na farme	klin. vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0			
	na farme/vzorok zo zvierat/ plodové obaly	kontrol. a eradik. programy/úr. odber vz.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0			
Ošípaná	na farme/vzorok zo zvierat/orgány	klin. vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	26	0			
Pes		klin. vyš.	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	3	0			
Spolu					926	55	35	20	

4. *Escherichia coli*

Escherichia coli je fakultatívne anaeróbna gramnegatívna bičíkatá tyčinkovitá baktéria, ktorá je súčasťou črevnej mikroflóry ľudí a zvierat. Kmene charakteristické prítomnosťou génov zodpovedných za produkciu toxínov STEC / VTEC (Shiga toxín alebo verotoxín produkujúce *E. coli*) môžu spôsobovať závažné ochorenie. Existuje viac ako 150 rôznych sérotypov, avšak väčšina epidémií, ktorá súvisela s ochorením u ľudí, je spojená so sérotypmi O26, O111, O103, O145 a najmä O157. V roku 2007 EFSA panel pre biologické riziká odporučil, aby sa monitoring EÚ v prvom rade sústredil na VTEC O157, pretože tento sérotyp sa najčastejšie spája s ťažkou infekciou u ľudí v Európe. Monitoring sa postupne rozširuje aj na ďalšie sérotypy (napr. O26, O103, O91, O145 a O111), ktoré sú na základe periodických analýz a epidemiologických údajov uvádzané ako najčastejšia príčina infekcií u ľudí v EÚ. Panel tiež odporučal, aby všetky členské štáty používali harmonizované metódy pre definovanie VTEC séropatotypov založené na porovnávaní izolátov z potravín a zvierat, s izolátmi získanými od ľudí.

Infekčná dávka sa predpokladá asi 10^2 (alebo menej), inkubačná doba asi od 3 do 9 dní. Symptómy u ľudí sú rôzne, od miernych zažívacích ťažkostí až po krvavé hnačky. Ochorenie je sprevádzané bolesťami brucha bez horúčok. Často je ochorenie spojené s výskytom hemolyticko-uremického syndrómu, ktorý je typický akútnym zlyhaním obličiek a udáva sa, že až u 10 % postihnutých detí môže spôsobiť poškodenie obličiek. Kmene, ktoré spôsobili ochorenie u ľudí s hemolyticko-uremickým syndrómom sa označujú aj ako kmene EHEC. Spôsoby prenosu infekcie sú buď priamym kontaktom s infikovaným zvieratom, prenosom medzi ľuďmi, prenosom infikovanými potravinami (vrátane pitnej vody), príp. vonkajším prostredím.

Ako najčastejšie rizikové potraviny sú uvádzané: nepasterizované mlieko, mäkké syry z nepasterizovaného mlieka, syry zo surového mlieka, naklíčené semená rastlín, zelenina, nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy, surové alebo nedostatočne tepelne opracované hovädzie mäso, mleté mäso, fermentované mäsové výrobky a voda. U zvierat sa ochorenie šíri najmä trusom.

4.1 Ochorenie u ľudí s *Escherichia coli* produkujúcich toxín STEC/VTEC

Definícia ochorenia podľa EK

Klinické kritériá

STEC/VTEC hnačka

- hnačka;
- bolesť brucha.

Hemolyticko-uremický syndróm (HUS)

Každá osoba s akútnym zlyhaním obličiek, ktorá má aspoň jeden z týchto dvoch symptómov:

- mikroangiopatická hemolytická anémia;
- trombocytopénia.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto troch kritérií:

- izolácia *E. coli* produkujúceho Shigatoxín/Verotoxín (STEC/VTEC);
- zistenie génu *stx1*, alebo *stx2* nukleovej kyseliny;
- zistenie voľných shigatoxínov.

Len v prípade HUS možno na potvrdenie STEC/VTEC použiť toto laboratórne kritérium:

- špecifická protilátková odpoveď na skupinu sérotypov *E. coli*.

Ak je to možné, mala by sa vykonať izolácia a dodatočná charakterizácia sérotypom, fagotypom, génmi *eae* a podtypmi *stx1/stx2*.

Epidemiologické kritériá: aspoň jedna z týchto piatich epidemiologických súvislostí

- interhumánný prenos;
- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- prenos zo zvierata na človeka;
- expozícia účinkom kontaminovaných potravín/ kontaminovanej pitnej vode;
- environmentálna expozícia.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

- možný prípad ochorenia HUS súvisiaci so STEC: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá HUS;
- pravdepodobný prípad ochorenia STEC/VTEC: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti alebo laboratórne potvrdený prípad ochorenia bez klinických kritérií;
- potvrdený prípad ochorenia STEC/VTEC: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Laboratórna diagnostika sa robí kultivačne zo stolice, na základe antigénov sa určujú sérotypy. Do skupín sa rozdeľujú podľa produkcie toxínov a faktorov virulencie. EPEC: stanovenie fimbriových antigénov, ETEC: stanovenie enterotoxínu, EIEC: stanovenie invazivnosti na tkanivových kultúrach, EHEC: stanovenie verotoxínu.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V roku 2010 bolo hlásených **745** bakteriálnych črevných infekcií spôsobených *E. coli*. *E. coli* enterohemorhagica bola príčinou ochorenia v 10 prípadoch. V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná znížená chorobnosť na 100 000 ľudí z 0,26/100 000 v roku 2009 na 0,18/100 000 v roku 2010. V Trenčianskom kraji sme zaznamenali 5 prípadov. Z okresu Nové mesto nad Váhom boli hlásené 4 prípady, 1 prípad bol hlásený z okresu Myjava. V Nitrianskom kraji boli zaznamenané 4 prípady, 3 v okrese Levice a 1 v okrese Nitra. 1 prípad bol hlásený z Trnavského kraja z okresu Senica. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine

0-ročných detí (13,12/100 000). Po jednom prípade sme zaznamenali v skupine 1–4-ročných a 10–14-ročných. Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka s maximom v mesiaci júl – 3 prípady, máj a september po 2 prípady. V mesiacoch január, október a december sa vyskytli ochorenia po 1 prípade. V 7 prípadoch sa jednalo o sérotypy *E. coli* O 157. V dvoch prípadoch o O157 H7, v jednom prípade nebola *E. coli* bližšie typizovaná. Všetky ochorenia skončili uzdravením.

4.2 VTEC v potravinách

V roku 2010 bolo vyšetrených 322 potravín, z uvedeného počtu bolo 310 odberov surového mlieka z mliečnych automatov, vzorky boli vyšetrené na prítomnosť *E. coli* O157 a zároveň na dôkaz prítomnosti génov zodpovedných za produkciu verotoxínov (VT1, VT2, *eae*) s negatívnym výsledkom. Na farmách bolo odobratých 9 vzoriek surového mlieka bez pozitívneho nálezu. VTEC nebola zaznamenaná ani v 2 vzorkách mliečnych výrobkov.

Na podnet spotrebiteľa, ktorý sa sťažoval na tráviace problémy po konzumácii, bola vyšetrená jedna vzorka hovädzieho mrazeného mäsa. Vo vzorke bola kultivačne dokázaná prítomnosť kmeňa O157, avšak gény zodpovedné za tvorbu toxínu neboli prítomné (VT1, VT2), prítomný bol iba intimín *eae*. V rámci kontroly v obchodných reťazcoch bolo vyšetrených i 16 sterov, ktorých výsledky boli negatívne.

4.3 Súhrn

V porovnaní s rokom 2009 bola zaznamenaná znížená chorobnosť na 100 000 ľudí z 0,26/100 000 v roku 2009 na 0,18/100 000 v roku 2010. Z 322 vyšetrených potravín bola prítomnosť kmeňa O157, dokázaná iba v jednej vzorke hovädzieho mrazeného mäsa, avšak gény zodpovedné za tvorbu toxínu neboli prítomné (VT1, VT2).

Tabuľka 33 *Escherichia coli* (VTEC) v potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Testované jednotky	Počet vzoriek s nálezom patogénnych <i>E. coli</i> (VTEC)	VT <i>E. coli</i> O 157
Hovädzie mäso								
Čerstvé	podnet	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	25 g	1	1	1
Kravske mlieko								
Surové	farma/monit.	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	25 ml	310	0	0
	farma	úr. kontrola	ŠVPÚ	1	25 ml	9	0	0
Mliečne výrobky (okrem syrov)								
Bryndza	podnet	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1	25 g	1	0	0
Žinčica	podnet	úr. kontrola	ŠVPÚ	1	25 ml	1	0	0
Iné druhy								
Stery	monitoring	surveill/úr. odber	ŠVPÚ	1		16	0	0
Spolu						338	1	1

5. *Yersinia* spp.

Yersinia je fakultatívne anaeróbna gramnegatívna baktéria tyčinkovitého tvaru. Do rodu *Yersinia*, čeľaď *Enterobacteriaceae*, patria tri bakteriálne druhy, ktoré vyvolávajú špecifické ochorenia u ľudí a zvierat. Je to druh *Y. pestis*, ktorý je pôvodcom moru, *Y. pseudotuberculosis*, ktorá je patogénna pre veľa druhov zvierat a tiež pre ľudí. Z hľadiska ochorení z potravín je sledovaná *Y. enterocolitica*. Z druhu *Y. enterocolitica* sú patogénne niektoré sérovary ako O3, O9, O8, O5, ktoré sú podobne ako listérie psychrofilné a prežívajú aj mrazenie. *Y. enterocolitica* a *Y. pseudotuberculosis* sú primárne črevné patogény. *Yersinia enterocolitica* je prenášaná najmä ošpanými, menej ostatnými zvieratami. Zapríčiňuje infekčné ochorenie nazývané yersinióza. Infekčná dávka sa predpokladá asi 10^7 až 10^9 , inkubačná doba môže byť od niekoľko hodín po 3 až 11 dní. Najčastejšie postihuje malé deti a vyvoláva horúčku, bolesť brucha, hnačky až artritídu. V prípadoch silných brušných bolestí pripomína symptómy akútnych apendicitíd. Niekedy spôsobuje kožné reakcie označované ako Erythema nodosum. Nákaza sa na človeka prenáša alimentárnou cestou a to buď priamo potravinami a kontaminovanou vodou, alebo nepriamo výlučkami infikovaných zvierat.

5.1 Yersinióza u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jeden z týchto piatich symptómov:

- horúčka;
- hnačka;
- zvracanie;
- bolesť brucha (pseudoapendicitída);
- tenezmus.

Laboratórne kritériá: izolácia ľudského patogenického *Yersinia enterocolitica* alebo *Yersinia pseudotuberculosis* z klinickej vzorky.

Epidemiologické kritériá: aspoň jedna z týchto štyroch epidemiologických súvislostí:

- interhumánny prenos;
- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- prenos zo zvierata na človeka;
- expozícia účinkom kontaminovaných potravín.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Ochorenie sa diagnostikuje kultiváciou, sérologickým vyšetrením aglutinačných protilátok v priebehu ochorenia.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

Výskyt yersinióz má v SR od roku 2001 stúpajúcu tendenciu, v priebehu roka 2010 bolo hlásených 161 ochorení (chor. 2,97/100000), (o 1 ochorenie menej ako v roku 2009). Ochorelo 90 mužov a 71 žien. Ochorenia boli hlásené z každého kraja SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji – 8,03 a Nitrianskom kraji – 5,10. Najnižšia chorobnosť bola v Banskobystrickom kraji – 0,46. Najviac ochorení bolo hlásených v mesiaci

november. Najvyššia chorobnosť bola vo vekovej skupine 1–4-ročných detí – 19,16 a 0-ročných detí – 9,84.

Obr. 13 Výskyt yersinióz v SR od roku 2001 do roku 2010

V priebehu roka 2010 bolo hlásených 11 prípadov extraintestinálnej yersiniózy (chor. 0,20/100 000), čo je o 3 prípady viac ako v roku 2009. Ochorenia boli hlásené zo Žilinského kraja – 7 prípadov, z Košického kraja – 3 prípady, 1 prípad bol hlásený z Nitrianskeho kraja. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 0 – 4 = 1, 5 – 14 = 3, 15 – 24 = 1, 25 – 34 = 3, 35 – 44 = 1, 45 – 54 = 4, 55 – 64 = 1, 65 + = 1. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 45–54-ročných.

Obr. 14 Výskyt yersinióz, vekovo špecifická chorobnosť v SR v roku 2010

5.2 *Yersinia* spp. u zvierat

V roku 2010 bolo na *Yersinia* spp. vyšetrených 116 vzoriek zo zvierat, prevažne orgány a trus. Ani v jednom prípade nebola *Yersinia* spp. zaznamenaná.

Tabuľka 34 *Yersinia* spp. u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Testované jednotky	Počet vzoriek s nálezom yersínií
Ošípaná						
Výkrmové ošípané	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	12	0
Abort	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	5	0
Odstavčatá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	9	0
Psy/spoločenské zvieratá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	11	0
	na farme/vzorka zo zvierat/trus	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	48	0
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	12	0
Mačky/spoločenské zvieratá	na farme/vzorka zo zvierat/orgány	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	2	0
	na farme/vzorka zo zvierat/trus	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	14	0
	na farme/vzorka zo zvierat/výter	klin. vyšetrenie	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvieria	3	0
Spolu					116	0

5.3 Súhrn

Počet ochorení na enteritídu zapríčinú *Yersinia enterocolitica* a počet ochorení na extraintestinálnu yersiniózu má od roku 2001 stúpajúci trend. U zvierat sa opakovala situácia z rokov 2008 a 2009, keď *Yersinia* spp. nebola zaznamenaná ani v jednom prípade.

6. *Mycobacterium* spp.

Tuberkulózu zvierat a ľudí vyvolávajú patogénne druhy z rodu *Mycobacterium*. Diagnostika je zameraná na zisťovanie závažných druhov najmä *Mycobacterium tuberculosis*, *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium avium*, ktoré spolu s *Mycobacterium intracellulare* tvorí *Mycobacterium avium* komplex.

Tuberkulóza pľúc u ľudí spravidla primárne postihuje pľúca. V posledných rokoch má vzostupný trend na celom svete v dôsledku veľkého pohybu obyvateľov, nedostatočnej preočkovanosťi, zvyšujúcej sa cirkulácie rezistentných kmeňov, narastajúceho počtu chorých na AIDS. Pôvodca ochorenia je v 95 % prípadoch *Mycobacterium tuberculosis*, zriedkavejšie *M. bovis* (spôsobuje mimoplúcne formy), atypické mykobaktérie (*M. avium*, *M. kansasii*) sa veľmi zriedkavo vyskytujú u nás a postihujú predovšetkým jedincov s poruchou imunity. Najčastejšou bránou vstupu mykobaktérií do organizmu sú dýchacie cesty. Tuberkulóza sa šíri kvapôčkovou infekciou, menej často kontaminovaným prachom a potravinami od chorých zvierat (mlieko, mliečne výrobky). Zdroj nákazy je vždy chorý organizmus (človek alebo zviera). Medzi najčastejšie klinické príznaky patria únava, slabosť, bledosť, nechutenstvo, strata hmotnosti, dlhotrvajúca subfebrilita, nočné potenie, bolesť svalov a kĺbov, kašeľ, v neskoršom štádiu dyspnoe a cyanóza, bolesti hrudníka pri dýchaní.

6.1. *Mycobacterium bovis* a iné mykobakteriózy u zvierat

Slovenská republika je na základe Rozhodnutia Komisie 2005/179/ES, ktorým sa menia a dopĺňajú Rozhodnutia 93/52/EHS a 2003/467/ES, pokiaľ ide o vyhlásenie, že Slovensko je bez výskytu brucelózy a enzootickej bovinnej leukózy a že Slovensko je bez výskytu bovinnej tuberkulózy a brucelózy (ďalej „Rozhodnutie Komisie 2005/179/ES“), krajinou úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy vo všetkých regiónoch (prevalencia do 0,2 % infikovaných stád hovädzieho dobytku bovinnou tuberkulózou sa považuje za územie bez nákazy). Pre zabezpečenie tejto situácie sa naďalej v rámci „Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2010“ vykonával monitoring výskytu mykobaktérií bovinnej tuberkulózy v chovoch hovädzieho dobytku. Raz za rok bolo vyšetrených 33 % chovov v regiónoch – hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov, novo registrované chovy, plemenné býky v insemináčnych staniách, v prirodzenej plemenitbe a plemenné býky pred základným výberom. Vyšetrenie sa konalo do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia. Pozitívne reagujúce zvieratá v jednoduchom teste sa najskôr za 6–8 týždňov vyšetrujú simultánnym testom, opakovane pozitívne reagujúce zvieratá na bovinný tuberkulín sa zabijú a ich miazgové uzliny sa laboratórne vyšetrujú. Prípadné tuberkulózne zmeny, ktoré sa zistili pri rutinnej prehliadke *post mortem*, sa laboratórne vyšetrujú tiež. Podrobný systém vykonávania monitoringu je popísaný vo vyššie uvedenom pláne na rok 2010.

V priebehu roku 2010 sa na tuberkulózu vyšetřilo 19 vzoriek sekčného materiálu (lymfatické uzliny, parenchymatózne orgány), z toho 12 vzoriek pôvodom od hovädzieho dobytku, 6 vzoriek pôvodom od ošípanej, 1 vzorka z kozorožca.

Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bola 1 vzorka **pozitívna**, typizovaná ako podmiennečne patogénne environmentálne mykobaktérie.

6.2. Súhrn

Slovenská republika je krajinou úradne bez výskytu bovinnej tuberkulózy. V priebehu roku 2010 sa na tuberkulózu vyšetřilo 19 vzoriek sekčného materiálu, pričom iba 1 vzorka bola pozitívna a typizovaná ako podmiennečne patogénne environmentálne mykobaktérie.

7. *Francisella tularensis*

Francisella tularensis je malý gramnegatívny, nepohyblivý, opuzdrený, pleomorfný kokobacil a je pôvodcom tularémie u ľudí a zvierat. Jeho primárnym rezervoárom sú králiky, zajace a kliešte. Podľa stupňa vnímavosti sa zvieratá delia na vysoko vnímavé a vysoko citlivé, napr. zajac poľný, na vysoko vnímavé a málo citlivé, napr. potkan hnedý a málo vnímavé a málo citlivé zvieratá, napr. ovce. Ochorenie sa vyznačuje prírodnou ohniskovosťou a je charakterizované horúčkou, apatiou a septikémiou. Prebieha v dvoch formách, akútna (hemoragická septikémia) a chronická (tvorba abscesov a chudnutie). K prenosu nákazy dochádza najčastejšie u poľnohospodárskeho obyvateľstva pri manipulácii s krmivom a stelivom pre domáce zvieratá. Epizootologická aktivita prírodných ohnísk môže byť odrazom premnoženia drobných hlodavcov. Tie ovplyvňujú profesionalitu ochorení (intenzívny rozvoj hospodárskej činnosti poľnohospodárskeho obyvateľstva, súkromných chovateľov hospodárskych zvierat, práce v záhradách, poli, vinohradoch a intenzívnejší pobyt v prírode a pod.).

7.1 Tularémia u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá prejavuje aspoň jednu z týchto klinických foriem:

- ulceroglandulárna tularémia: kožný ulkus a lokálna lymfadenopatia;
- glandulárna tularémia: zväčšené alebo bolestivé lymfatické uzliny bez zjavného ulkusu;
- okuloglandulárna tularémia: konjunktivitída a lokálna lymfadenopatia;
- orofaringálna tularémia: cervikálna lymfadenopatia a aspoň jeden z týchto troch symptómov: stomatitída, faringitída, tonzilitída;
- črevná tularémia: aspoň jeden z týchto troch symptómov: bolesť brucha, zvracanie, hnačka;
- pneumonická tularémia: pneumónia;
- tyfoidná tularémia: aspoň jeden z týchto dvoch symptómov: horúčka bez skorých lokalizačných príznakov, septikémia.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto troch kritérií:

- izolácia *Francisella tularensis* z klinickej vzorky;
- zistenie nukleovej kyseliny *Francisella tularensis* v klinickej vzorke;
- špecifická protilátková odpoveď na *Francisella tularensis*.

Epidemiologické kritériá: aspoň jedna z týchto troch epidemiologických súvislostí:

- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- prenos zo zvierata na človek;
- expozícia účinkom kontaminovaných potravín, alebo kontaminovanej pitnej vody.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Ochorenie sa diagnostikuje na základe klinických príznakov doplnených o dôkladnú epidemiologickú anamnézu, v ktorej sa pátra po kontakte so zvieratami, po pobyte v prírodnom ohnisku, manipulácii s možnými faktormi prenosu ako je seno, slama. Za potvrdenie ochorenia sa považuje laboratórny dôkaz etiologického agensa vykonaný buď kultiváciou z hnisu, spúta, krvi, dôkazom protilátkovej odpovede a dôkazom nukleovej kyseliny *F. tularensis* v klinickej

vzorke. Pre pravdepodobný prípad sa za dôkaz považuje vysoký titer protilátok v jednej vzorke, alebo dôkaz *F. tularensis* v klinickej vzorke fluorescenčnou metódou.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 bolo na Slovensku hlásených **17** ochorení (chor. 0,31/100.000), čo je v porovnaní s rokom 2009 o 23% menej ochorení a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt nižší o 35 %. Ochorenia boli hlásené z krajov: Nitriansky – 10, Trnavský – 4, Trenčiansky – 1, Bratislavský – 1 a Banskobystrický – 1. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 15 – 19 = 1, 25 – 34 = 3, 35 – 44 = 4, 45 – 54 = 4, 55 – 64 = 4, 65+ = 1. Klinické formy ochorení: 13 x uzlinová, 3 x febrilná a 1 x kožná. V epidemiologickej anamnéze bol udaný mechanizmus prenosu: 10 x neznámy, 4 x priamy kontakt, 2 x krvná cesta a 1 x inhalácia. Prvé príznaky ochorení boli hlásené v mesiacoch: január – 2, február – 1, apríl – 1, jún – 1, júl – 5 a august – 7.

7.2 Tularémia u zvierat

V roku 2010 bolo na tularémiu vyšetrených 63 vzoriek krvi zajacov a 1 vzorka orgánov. **Pozitívnych bolo 5 vzoriek krvi.**

7.3 Súhrn

Výskyt tularémie u ľudí má klesajúci trend. V porovnaní s rokom 2009 bol v roku 2010 zaznamenaný pokles tohto ochorenia u ľudí o 23 % a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt nižší o 35 %. Kým u zvierat (zajac poľný) v roku 2009 nebola zistená žiadna pozitívna vzorka krvi, v roku 2010 bolo zaznamenaných 5 pozitívnych vzoriek.

8. *Brucella* spp.

Brucelóza patrí do skupiny významných infekčných ochorení zvierat, viaceré druhy z rodu *Brucella* spôsobujú aj ochorenie ľudí. Je to typická zooantroponóza. V súčasnosti sa rozlišuje 6 druhov rodu *Brucella*: *B. abortus*, *B. melitensis*, *B. suis*, *B. neotomae*, *B. ovis* a *B. canis*. Brucely sú obligátnymi patogénmi, vyvolávajú ochorenia rôznych druhov domácich a voľne žijúcich zvierat. Ochorenia ako brucelóza hovädzieho dobytku (*B. abortus*), brucelóza oviec a kôz (*B. melitensis*) či brucelóza prasiat (*B. suis*) sa u nás nevyskytujú. U nás sa vyskytuje len jedna z foriem brucelózy u zvierat – infekčná epididymitída baranov vyvolaná *B. ovis*, ktorá ale nie je zoonózou.

Brucelóza sa prenáša kontaktom s infikovaným mäsom, zvieracou placentou alebo nepasterizovaným mliekom a syrom. Môže sa prejavovať ako akútne ochorenie (teplota, prechladnutie) alebo chronické ochorenie (mesiace alebo roky trvania, strata váhy, nízka teplota a únava). Brucelóza u ľudí je najčastejšie spôsobená druhom *B. melitensis*, ktorý je rozšírený v oblasti Stredozemného mora, Blízkeho a Stredného Východu, Strednej a Južnej Ameriky.

8.1 Brucelóza u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má horúčku a aspoň jeden z týchto siedmich symptómov:

- potenie (nadmerné, zapáchajúce, najmä nočné);
- triašky;
- bolesť kĺbov;
- slabosť;
- depresia;
- bolesť hlavy;
- anorexia.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto dvoch kritérií:

- izolácia *Brucella* spp. z klinickej vzorky, alebo
- špecifická protilátková odpoveď na *Brucella* (štandardný aglutinačný test, fixácia komplementu, ELISA).

Epidemiologické kritériá: musí byť splnená aspoň jedna z týchto štyroch epidemiologických súvislostí:

- expozícia účinkom kontaminovaných potravín, alebo kontaminovanej pitnej vody;
- expozícia účinkom produktov z kontaminovaných zvierat (mlieko alebo mliečne výrobky);
- prenos zo zvierata na človeka (kontaminované výlučky alebo orgány, napr. vaginálny výtok, placenta);
- expozícia účinkom spoločného zdroja.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia je najčastejšie sérologická, KFR, Coombsov test (dôkaz inkompletných protilátok, ktoré pretrvávajú aj po odznení klinických príznakov), nepriamy dôkaz aglutináciou, prípadne kožný alergický test. Kultivácia brucel z krvi, stolice a punktátu kostnej drene je pomerne náročná.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

Kým v roku 2009 nebolo u ľudí ochorenie brucelóza zaznamenané, tak v roku 2010 bolo hlásené 1 ochorenie (chor. 0,02/100.000) u 15-ročného študenta z Prešovského kraja z okresu Levoča.

Na prelome septembra a októbra bol pacient hospitalizovaný pre hnačky, zvracanie, bolesti svalov. Na druhý deň bol preložený v bezvedomí na ARO Levoča. Hospitalizovaný bol s diagnózami: akútna respiračná insuficiencia, akútna serózna meningitída vírusovej etiológie, deficit celulárnej imunity, frustná pravostranná hemiparéza susp., ľahká neocerebelárna symptomatológia vpravo na hornej končatine. Sérologické vyšetrenie potvrdilo diagnózu brucelóza pozitívnou aglutinačnou reakciou – *Brucella* iná nešpecifikovaná. Pacient bol neskôr preložený na Detské infekčné oddelenie v stabilizovanom zdravotnom stave. V dobrom klinickom stave bol prepustený do domáceho liečenia. Klinická forma ochorenia bola meningeálna. V epidemiologickej anamnéze pacient udával konzumáciu ovčieho syra začiatkom septembra na salaši pri Pavlanoch (okres Levoča). Doma chovajú psov – veterinárne vyšetrenie bolo negatívne. Udával aj pitie kravského mlieka.

8.2 *Brucella* spp. u zvierat

V rámci „Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2010“ sa v roku 2010 naďalej vykonával priebežný monitoring nákazovej situácie sledovaním prítomnosti protilátok proti *Brucella abortus* v chovoch zvierat. Detekcia postinfekčných antibrucelózných protilátok sa vykonávala v rámci cielenej intravitálnej diagnostiky pri podozrení na brucelózu pri abortoch plemenic a v rámci preventívnej diagnostiky v chovoch hospodárskych zvierat. V Slovenskej republike je povinné ohlasovanie prípadov potratu, pri ktorých existuje podozrenie, že sa stali v dôsledku výskytu brucelózy a tieto prípady sú prešetrované príslušným orgánom veterinárnej správy. Po abortoch je povinnosť vyšetriť zviera v intervale 21 dní. Nedonosené plody a plodové obaly sa vyšetrujú bakteriologicky na prítomnosť brucel.

***Brucella* u hovädzieho dobytku**

Slovenská republika je na základe Rozhodnutia Komisie 2005/179/ES krajinou úradne bez výskytu bovinnej brucelózy vo všetkých regiónoch.

Nákazu vyvolávajú baktérie rodu *Brucella*, obyčajne *Brucella abortus*, menej často *Brucella melitensis* a len výnimočne *Brucella suis*. V roku 2010 bolo vyšetrených 33 % chovov v regiónoch a všetky novo zaregistrované chovy a to hovädzí dobytok starší ako 24 mesiacov. Plemenné býky na inseminačných staniach, v prirodzenej plemenitbe a pred základným výberom boli vyšetrené raz ročne. Vyšetrenie sa vykonalo do 12 mesiacov od posledného vyšetrenia. Bakteriologicky bolo vyšetrených 625 vzoriek hovädzieho dobytku a sérologicky 69 222 vzoriek. Tak ako v minulom roku, tak aj v roku 2010 ani pri jednej vzorke a vyšetrení nebol zaznamenaný pozitívny výsledok.

Brucella u oviec a kôz

Slovenská republika je na základe Rozhodnutia Komisie 97/232/ES, ktoré zostavuje zoznam tretích krajín, z ktorých je dovoz oviec a kôz členskými štátmi povolený, krajinou úradne bez výskytu ovinnej a kaprinnej brucelózy vo všetkých regiónoch.

Nákazu vyvolávajú baktérie rodu *Brucella*, primárne *Brucella melitensis* a sporadicky *Brucella abortus* (v epizootologickej súvislosti s bovinnou brucelózou). V roku 2010 nebol u oviec a kôz zaznamenaný ani jeden prípad brucelózy. Infekcie *Brucella melitensis* neboli u nás zaznamenané ani v minulosti. V chovoch oviec a kôz bolo v roku 2010 vyšetrených raz ročne 5 % zvierat základného stáda a to ovce a kozy staršie ako 6 mesiacov a raz ročne plemenné barany. Spolu bolo bakteriologicky vyšetrených 263 oviec a sérologicky 23 208. Kôz bolo vyšetrených bakteriologicky 8, sérologicky 755.

Brucella u ošípaných

Podľa „Plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2010“ sa sleduje brucelóza aj u ošípaných a to u prasníc dvakrát po abortoch v intervale 21 dní na prítomnosť protilátok v sére. Nedonosené plody a plodové obaly sa vyšetrujú bakteriologicky na prítomnosť brucel. Plemenné kance na insemináčnych staniách boli vyšetrené raz ročne. Spolu bolo v roku 2010 vyšetrených 142 vzoriek bakteriologicky a 2 566 vzoriek sérologicky. Tak ako v minulom roku, tak aj v roku 2010 ani pri jednej vzorke a vyšetrení nebol zaznamenaný pozitívny výsledok.

8.3 Súhrn

V roku 2010 bolo u ľudí hlásené 1 ochorenie na brucelózu. Klinická forma ochorenia bola meningeálna. V epidemiologickej anamnéze pacient udával konzumáciu ovčieho syra.

Slovenská republika je krajinou úradne bez výskytu bovinnej brucelózy, ovinnej a kaprinnej brucelózy vo všetkých regiónoch. Tak ako v minulom roku, tak aj v roku 2010 nebol zaznamenaný ani pri jednej vzorke a vyšetrení pozitívny výsledok ako u hovädzieho dobytká, tak aj u oviec, kôz a dokonca ani u ošípaných.

Tabuľka 35 Pôvodcovia brucelózy u zvierat - bakteriologické vyšetrenia

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom brucel
Ovca	na farme /vz. zo zvierat / plod + pl. obal	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	263	0
Koza	na farme /vz. zo zvierat / plod + pl. obal	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	8	0
Hovädzí dobytok	na farme /vz. zo zvierat / plod + pl. obal	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	625	0
Ošípaná	na farme /vz. zo zvierat / plod + pl. obal	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	142	0
Kôň	na farme /vz. zo zvierat / plod + pl. obal	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	3	0
Mačka	vzorka zo zv /pl. obal	monitoring	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	1	0
Spolu					1042	0

Tabuľka 36 Pôvodcovia brucelózy u zvierat - sérologické vyšetrenia

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom brucel
Ovca	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	23208	0
Koza	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	755	0
Hovädzí dobytok	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	69222	0
Ošípaná	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	2566	0
Kôň	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	104	0
Pes	vzorka zo zvierat / krv	monitoring	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	28	0
Mačka	vzorka zo zvierat / krv	monitoring	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	2	0
Vysoká zver farmová	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	68	0
Zajac	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	61	0
Kozorožec	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	7	0
Lovná zver	z lovu / vz.zo zvierat / krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	10	0
Muflón	na farme/vz.zo zvierat/krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	18	0
Zoo	vzorka zo zvierat / krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	12	0
Iné druhy zvierat	vzorka zo zvierat / krv	monitoring/úr. odber/ objektívny odber	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvierat	29	0
Spolu					96 090	0

9. *Leptospira* spp.

Leptospiry sú gramnegatívne baktérie patriace do kmeňa spirochét, ktoré sú primárnymi parazitmi zvierat, predovšetkým volne žijúcich hlodavcov podieľajúcich sa na vzniku

a pretrvávajú prírodných a synantropných ohnisk nákazy. V súčasnosti je na Slovensku opísaných 17 sérovarov leptospír, najčastejšie sa vyskytujú *L. icterohaemorrhagiae*, *L. grippityphosa*, *L. sejroae*, *L. hardjo*, *L. pomona*, *L. canicola* a *L. bratislava*. Najvýznamnejší spôsob prenosu nákazy je močom infikovaných zvierat, ktorý kontaminuje stojiská, rozbahnenú pôdu, pastviny, zdroje pitnej a povrchovej vody, krmivo a stelivo. Vstupnou bránou infekcie najčastejšie sú porušená koža a sliznice. Človek sa môže nakaziť rôznym spôsobom, pôvodcu si môže zaniest' znečistenými rukami do úst alebo spojiviek, môže sa nakaziť kontaminovanou vodou pitím alebo pri kúpaní (hlavne v stojatých vodách), pri práci vo vlhkej hline. Riziko infekcie je hlavne u profesionálne exponovaných ľudí (pracovníci bitúnkov, dojiči na farmách, atď.). Po týždňovej leptospirémii dochádza k orgánovej manifestácii infekcie. Leptospiry majú tendenciu usídľovať sa a pomnožovať v orgánoch. Strácajú sa z krvi a osídľujú sa v proximálnych stočených tubuloch obličiek a vylučujú močom. Leptospirúria môže trvať niekoľko mesiacov až rokov. Vo väčšine prípadov sa protilátky v krvi objavujú na 6.–8. deň ochorenia. Najvyššie titry v 2. a 3. týždni po infekcii, postupne pomaly klesajú a môžu perzistovať i niekoľko rokov. Infekcia u hospodárskych zvierat často prebieha bez zjavnejších klinických príznakov, u gravidných zvierat dochádza k abortom, rodeniu mŕtvych alebo málo životaschopných mláďat. Aborty sa vyskytujú u hovädzieho dobytku v prvom až treťom týždni, u ošípaných v druhom až štvrtom týždni po vzniku infekcie.

9.1 Leptospirózy u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má horúčku, alebo aspoň jeden z týchto jedenástich symptómov: triaška, cephalaea, myalgia, konjunktiválna sufúzia, hemorágia do kože alebo slizníc, exantém, ikterus, myokarditída, meningitída, renálne poškodenie, respiračné symptómy ako napr. hemoptýza.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto štyroch kritérií:

- izolácia *Leptospira interrogans* z klinickej vzorky;
- zistenie nukleovej kyseliny *Leptospira interrogans* v klinickej vzorke;
- dôkaz *Leptospira interrogans* v klinickej vzorke pomocou imunofluorescencie;
- špecifická protilátková odpoveď na *Leptospira interrogans*.

Epidemiologické kritériá: aspoň jedna z týchto troch epidemiologických súvislostí:

- prenos zo zvierat na človeka;
- environmentálna expozícia;
- expozícia účinkom spoločného zdroja.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa opiera o klinický obraz, ktorý je na začiatku podobný iným ochoreniam. Preto je dôležitá epidemiologická anamnéza. Ochorenie je možné verifikovať len laboratórne a to priamou kultiváciou leptospír z krvi, mozgovomiechového moku, moču mikroaglutinačnou reakciou. Častejšie sa využíva diagnostika sérologická, alebo dôkaz nukleových kyselín molekulovo-biologickými metódami (PCR).

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 bolo hlásených **27** ochorení (chor. 0,5/100.000), čo je o **69 %** ochorení

viac ako v roku 2009 a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt vyšší o 18%. Ochorenia boli hlásené z krajov: Trenčiansky – 10, Nitriansky – 5, Košický – 5, Žilinský – 4, Banskobystrický – 2 a Prešovský – 1. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 10 – 14 = 1, 15 – 19 = 2, 20 – 24 = 1, 25 – 34 = 9, 35 – 44 = 2, 45 – 54 = 3, 55 – 64 = 2, 65+ = 7. Klinické formy ochorení: febrilná – 9 x, ikterická – 7 x, meningeálna – 3 x, neurologická a hepatálna – 2 x, anikterická, črevná, očná a renálna – 1 x.

V etiológii sa uplatnili: *L. grippotyphosa* – 5 x, *L. icterohaemorrhagica* – 4 x, *L. sejroe* – 4 x, *L. pomona* – 3 x, *L. andamana* + *L. semeranga* + *L. australis* + *L. autumnalis* + *L.* bližšie neurčená – 1 x.

Prvé príznaky ochorení boli hlásené v mesiacoch: január – 1, február – 1, máj – 1, júl – 4, august – 8, september – 4, október – 3, november – 3 a december – 1.

9.2 Leptospiróza u zvierat

V roku 2010 bolo na leptospirózu vyšetrených 403 vzoriek krvi zvierat, z toho **37 vzoriek bolo pozitívnych**, najviac u hovädzieho dobytku a psov.

Tabuľka 37 Leptospiróza u zvierat

Druh	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Testované jednotky	Počet vzoriek s nálezom
Hovädzí dobytok	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	269	27
Ošípaná	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	69	1
Ovca	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	14	0
Kôň	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	7	0
Pes	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	40	9
Koza	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	1	0
Zoo zvierat	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	1	0
Mačka	vzorka zo zvierat/krv	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	2	0
Spolu				403	37

9.3 Súhrn

V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol počet ochorení u ľudí v roku 2010 takmer o 69% a v porovnaní s 5-ročným priemerom je výskyt vyšší o 18%. U zvierat bola tak ako v roku 2009 najvyššia pozitivita u psov.

10. *Borrelia burgdorferi* (sensu lato)

Ochorenie má charakter zoonózy a vyznačuje sa globálnym rozšírením. Od roku 1985 sa zisťuje aj na Slovensku. Pôvodcom je *Borrelia burgdorferi* (sensu lato) mikroaerofilná gramnegatívna baktéria. Lymeská borelióza patrí medzi prírodno-ohniskové transmisívne choroby. Vnímavých druhov zvierat je veľa, z domácich zvierat má najväčší význam u psov, koní, hovädzieho dobytku a drobných prežúvavcov. Prenos sa uskutočňuje predovšetkým kliešťami rodu *Ixodes*, počas cicania krvi. Lymeská borelióza patrí medzi profesionálne infekčné choroby; častejšie sa vyskytuje u lesných pracovníkov, poľovníkov a chovateľov zvierat. Pri zhubnom priebehu alebo neskorom liečení môže ochorenie spôsobiť chronické zmeny orgánov, invaliditu, prípadne až smrť.

10.1 Lymeská borelióza u ľudí

Ochorenie nemá štandardnú definíciu EK.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa vykonáva na základe symptomatológie alebo laboratórnym dôkazom infekcie. V laboratórnej diagnostike sa používa sérologický dôkaz protilátok IgM v krvi a v likvore, kultivácia borélii alebo dôkaz borélii elektrónovou mikroskopiou a PCR testom. Epidemiologická diagnóza: pobyt v endemickej oblasti, prisatie kliešťa, poštipanie komármi, roztočmi.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 bolo na Slovensku hlásených **1 054** ochorení (chor. 19,43/100.000), čo je o 14,4 % viac oproti roku 2009 a 20,1 % viac oproti 5-ročnému priemeru.

Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji – 44,39 a najnižšia chorobnosť v Bratislavskom kraji – 5,14. Ochorenia boli zaznamenané v každej vekovej skupine s výnimkou 0-ročných detí, pričom najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola vo vekovej skupine 55–64-ročných – 34,17.

Ako dg.:

- A 69.2 bolo vykázaných 823 ochorení (chor. 15,17),
- M 01.2 bolo vykázaných 178 ochorení (chor. 3,28),
- G 63.0 bolo vykázaných 53 ochorení (chor. 0,98).

V epidemiologickej anamnéze bolo udané: inokulácia t.j. – prisatie kliešťa – 873 x, neznámy mechanizmus prenosu – 137 x, poštipanie hmyzom – 21 x, priamy kontakt – 11 x, ingescia – 5 x, nepriamy kontakt – 1 x, kontakt so zvieratom – 1 x.

Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka s maximom v júli – 170 ochorení a v júni – 151 prípadov.

Hlásená bola 1 importovaná nákaza z Maďarska.

Obr. 16 Výskyt lymeskej borreliózy (A 69, G 63.0, M 01.2) v rokoch 1990 – 2010 v SR

Obr. 17 Výskyt lymeskej boreliózy v SR podľa okresov v r. 2010

10.2 Lymeská borelióza u zvierat

Sérologicky bolo v roku 2010 vyšetrených 382 zvierat, najčastejšie psov 380 vzoriek, z toho 234 pozitívnych.

10.3 Súhrn

Z dlhodobého hľadiska má výskyt lymeskej borreliózy v SR stúpajúci trend. V roku 2010 vzrástol počet ochorení u ľudí oproti minulému roku o 14,4 % a takmer 20 % nárast oproti 5-ročnému priemeru. Najvyššia pozitivita u zvierat bola u psov a to 62 %, čo je asi 2-krát viac ako v minulom roku.

11. *Coxiella burnetii*

Coxiella burnetii, pôvodca Q horúčky, je gramnegatívny kokobacil. Prežíva a replikuje sa v hostiteľských monocytoch a makrofágoch. Patrí medzi jednu z najrezistentnejších baktérií. Primárnym rezervoárom *C. burnetii* sú hovädzí dobytok, ovce, kozy. Prenos je možný aerosólom alebo prostredníctvom rezervoárových zvierat, napr. kliešťami, vtákmi. Po vniknutí do dýchacích ciest sa baktérie dostávajú do buniek cievneho endotelu a uplatňujú sa v pľúcach, u gravidných zvierat putujú do placenty, u negravidných najčastejšie do buniek mliečnej žľazy. V mieste ich uplatnenia vzniká zápalová reakcia rôzneho stupňa. Orálne infekcie vznikajú po konzumácii infikovaného substrátu za predpokladu, že je poškodená sliznica tráviaceho traktu. Ochorenie má často iba latentný alebo atypický priebeh až napr. aborty u hovädzieho dobytku odhalia séroreagentov.

11.1 Q horúčka u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jeden z týchto symptómov:

- horúčka;
- pneumónia;
- hepatitída.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto troch kritérií:

- izolácia *Coxiella burnetii* v klinickej vzorke;
- dôkaz nukleovej kyseliny *Coxiella burnetii* v klinickej vzorke;
- špecifická protilátková odpoveď na *Coxiella burnetii* (IgG alebo IgM fáza II).

Epidemiologické kritériá: aspoň jedna z týchto dvoch epidemiologických súvislostí:

- expozícia účinkom spoločného zdroja;
- prenos zo zvierata na človeka.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa vykonáva na základe prítomnosti klinických symptómov, je komplikovaná pri sporadickom výskyte. Má byť doplnená epidemiologickou anamnézou (dôkaz profesionálneho kontaktu s chorým, konzumácia kontaminovaného mlieka, alebo mliečnych výrobkov). Laboratórna diagnostika sa opiera o sérologický dôkaz protilátok a izoláciu etiologického agensa.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V roku 2010 ochorenie na Q horúčku nebolo hlásené. Na Slovensku sa v minulosti vyskytovala Q horúčka ako profesionálna nákaza u zamestnancov v poľnohospodárstve. Od epidémie v okrese Nitra v roku 1993, kde ochorelo 127 ľudí boli zaznamenané iba sporadické prípady v rokoch 1997, 2001, 2007 po jednom prípade v jednotlivých rokoch. V zahraničí sa ochorenie vyskytuje sporadicky. Sledovanie Q horúčky je prioritou Európskej komisie, v poslednom období sa tejto diagnóze venuje zvýšená pozornosť.

11.2 Q-horúčka u zvierat

V roku 2010 bolo vyšetrených 3024 zvierat, prevažne vzorky hovädzieho dobytku. Pozitivita bola zistená u 302 vzoriek hovädzieho dobytku a 1 vzorky kozy.

Tabuľka 38 *Coxiella burnetii* (Q-horúčka) u zvierat

Druh	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet pozitívnych jednotiek na <i>Coxiella</i>	<i>Coxiella burnetii</i>
Hovädzí dobytok	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	2889	302	302
Kozy	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	59	1	1
Ovce	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	50	0	
Kone	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	2	0	
Mačky	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	1	0	
Iné zvieratá	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	23	0	
Spolu			3024	303	303

11.3 Súhrn

V roku 2010 nebolo opätovne u ľudí hlásené žiadne ochorenie na Q-horúčku. U zvierat bola najvyššia pozitivita zaznamenaná u hovädzieho dobytku (10,45 %) čo je takmer 14-násobné zvýšenie oproti roku 2009.

12. *Lyssavirus*

Besnota je akútne vírusové ochorenie zvierat, prenosné aj na človeka. Pôvodcom ochorenia je RNA vírus z čeľade *Rhabdoviridae*, rodu *Lyssavirus*, druh *Rabiesvirus*. Vírus, ktorý sa dostane do organizmu, sa šíri z miesta infekcie do centrálnej nervovej sústavy, kde vyvoláva zápal mozgu, neskôr pokračuje nervovými vláknami z mozgu do slinných žliaz

a slín. Ochorenie sa zvyčajne končí smrťou. Choroba je veľmi nebezpečná, pretože môže postihnúť všetky druhy teplokrvných zvierat a človeka. Inkubačná doba sa pohybuje v rozmedzí medzi 1–3 mesiacmi. Choré zviera postihnuté besnotou stráca svoju prirodzenú plachosť, prichádza bližšie k ľudským obydliam, napáda človeka. Človek sa nakazí od zvierat (pes, mačka, líška, vlk, šakal, netopier a iné) zanesením vírusu do rany – uhryznutím, poškrábaním alebo iným spôsobom. Ochorenie začína bolesťami a svrbením v oblasti väčšinou už zahojenej rany po uhryznutí a vedie cez stavy vzrušenia, kŕče, slinenie, odpor proti prijímaniu vody a obrnu v priebehu dvoch týždňov ku smrti. Rozlišujeme dve štádiá besnoty: excitačné – prejavuje sa neprimeraným správaním pacienta (nepokoj, slinenie, hryzenie, hyperaktivita), dezorientáciou, halucináciami, bolestivými kŕčmi (aj dýchacích svalov a následným dusením) a paralytické – prejavuje sa obrnou niektorých (najmä hlavových) nervov.

12.1 Besnota u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá: každá osoba s akútnou encefalomyelitídou a aspoň jedným z piatich symptómov:

- senzorické zmeny vo vzťahu k miestu predchádzajúceho uhryznutia zvieratom;
- paréza, alebo paralýza;
- spazmy prehltacích svalov;
- hydrofóbia;
- delírium;
- kŕče;
- úzkosť.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto štyroch kritérií

- izolácia vírusu *Lyssa* z klinickej vzorky;
- zistenie nukleovej kyseliny vírusu *Lyssa* v klinickej vzorke (napr. v slinách, alebo mozgovom tkanive);
- zistenie vírusových antigénov pomocou DFA v klinickej vzorke;
- špecifická protilátková odpoveď na vírus *Lyssa* pomocou vírus neutralizačného testu v sére, alebo CSF.

Laboratórne výsledky sa musia interpretovať podľa vakcinačného alebo imunizačného stavu.

Epidemiologické kritériá: aspoň jedna z týchto troch epidemiologických súvislostí

- prenos zo zvierata na človeka (zvíra s podozrením na infekciu, alebo jej potvrdením);
- expozícia účinkom spoločného zdroja (rovnaké zviera);
- interhumánný prenos (napr. transplantácia orgánov).

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Ochorenie sa diagnostikuje podľa klinických príznakov, epidemiologickej anamnézy nasvedčujúcej o kontakte, alebo poranení divo žijúcim alebo domácim zvieratom. Ochorenie sa potvrdzuje laboratórne dôkazom rabického vírusu v mozgu, alebo iných tkanivách uhynutých zvierat, histologickým dôkazom Negriho teliesok v mozgovom tkanive, izoláciou vírusu besnoty z mozgu alebo iných tkanív, prípadne zo slín pokusom na myškách, dôkazom vírusových antigénov pomocou priamej fluorescencie v klinickej vzorke prednostne z mozgu, alebo nervov obklopujúcich vlasové folikuly na šiji, dôkazom nukleovej kyseliny vírusu besnoty v klinickej vzorke, izoláciou vírusu besnoty zo slín, likvoru, alebo tkaniva CNS, sérologickým stanovením titra vírus neutralizačných protilátok proti vírusu besnoty v sére, alebo v likvore neočkovanej osoby.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

Ochorenie na besnotu nebolo v roku 2010 zaznamenané.

Kontakt alebo ohrozenie besnotou

V roku 2010 bolo hlásených 879 ohrození besnotou po kontakte osôb so zvieratom besným alebo podozrivým z besnoty, čo je oproti 5-ročnému priemeru pokles o 8 %. Ohrozenia besnotou boli hlásené zo všetkých krajov SR s maximom v Košickom kraji – 198 prípadov, čo predstavuje 22,5 % podiel zo všetkých prípadov hlásených v SR.

Prípady ohrozenia besnotou sa vyskytli u pacientov vo všetkých vekových skupinách s maximom výskytu u 5–9-ročných detí – 111 prípadov a 10–14-ročných detí – 101 prípadov. Profylaxia proti besnote bola vykonaná u 784 osôb, t.j. 89,2 % ohrozených, z toho bolo úplne očkovaných 651 osôb a neúplne očkovaných 133 osôb.

V epidemiologickej anamnéze bolo udané: 800 x pohryzenie, 43 x poškriabanie, 13 x priamy kontakt, 9 x neznámy mechanizmus prenosu, 2 x nepriamy kontakt, 1 x poslintanie a 1 x inokulácia. Poranenia boli zaznamenané v priebehu celého roka s maximom v mesiaci apríl – 97 prípadov. Hlásených bolo 9 importovaných prípadov poranení (2 x z Grécka, 3 x z Thajska, 1 x z Poľska, 1 x z Turecka, 1 x zo Srbska a Čiernej Hory, 1 x z Kuby).

Tabuľka 39 Prehľad o druhoch a počte zvierat, počte besných zvierat a počte vakcinovaných osôb

Druh zvierat'a	počet zvierat	z toho besné	počet očkovaných			
			úplne	neúplne	bez očkovania	nezadané
Pes	629	0	460	88	14	67
Mačka	146	0	115	24	5	2
Kohút	1	0	–	1	–	–
Kôň	1	0	1	–	–	–
Prasa	2	0	1	1	–	–
Iné domáce zviera	3	0	3	–	–	–
Medveď	1	0	1	–	–	–
Veverica	4	0	3	1	–	–
Líška	9	0	5	3	1	–
Kuna	1	0	1	–	–	–
Netopier	14	0	12	1	1	–
Potkan	38	0	27	6	5	–
Myš	11	0	6	5	–	–
Iné divokožijúce zviera	13	0	10	3	–	–
Neznáme zviera	6	0	6	–	–	–
Nezadané	–	0	–	–	–	–
Spolu	879	0	651	133	26	69

Tabuľka 40 Lokalizácia poranení zvierat'om

Lokalizácia	Spolu	
	abs.	%
Hlava - tvár	34	3,9
Hlava - vlasatá časť	3	0,3
Krk	2	0,2
Rameno	15	1,7
Predlaktie	48	5,5
Ruka	337	38,3
Predkolenie	171	19,5
Stehno	71	8,1
Noha	177	20,1
Brucho	6	0,7
Trup	9	1,0
Viacnásob. poranenie	6	0,7
Spolu	879	100

Tabuľka 41 Spôsob vakcinácie

Len vakcína	721
Vakcína+sérum	28
Len sérum	0
Nezistené/nezadané	130
Spolu	879
	Počet dávok
Rabipur	9
Imovax	95
Verorab	3536
Nezistené/nezadané	5

12.2 Besnota u zvierat

V roku 2010 bol v Slovenskej republike realizovaný „Národný program eradikácie besnoty na Slovensku na rok 2010“, ktorého cieľom je udržanie štatútu Slovenskej republiky ako krajiny bez výskytu besnoty. Monitoring a prevencia besnoty sa u domácich zvierat vykonávali v súlade s „Plánom veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia na rok 2010“. U voľne žijúcich zvierat sa monitoring a prevencia vykonávali v súlade s „Národným programom orálnej vakcinácie líšok proti besnote“, samostatne pre jarnú a jesennú kampaň orálnej vakcinácie líšok. V roku 2010 bolo v rámci SR vyšetrených 3 304 zvierat, z ktorých najväčší počet tvorili líšky bez zistenia pozitívnych jednotiek lyssavírusu. V roku 2010 nebol zaznamenaný výskyt besnoty u zvierat.

Tabuľka 42 Besnota u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet pozitívnych jednotiek Lyssavirus
hovädzí dobytok	na farme / vz. zo zvierat/tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	2	0
ovca	na farme / vz. zo zvierat/tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	2	0
králik	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	1	0
psy	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	185	0
mačky	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	139	0
hlodavce domáce	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	9	0
iné domáce zvieratá	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	2	0
voľne žijúce zvieratá						
líška	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum / selekt. odber vz.	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	2763	0
líška	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	159	0
netopier	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	4	0
srnec, srna	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	4	0
diviak	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	5	0
veverička	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	1	0
jeleň	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	2	0
lasica	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	1	0
potkan	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	7	0
kuna	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	7	0
jazvec	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	5	0
jež	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	1	0
mačka divá	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	1	0
iné voľne žijúce	vz. zo zvierat / tkanivo	monitor./prieskum	ŠVÚ, ŠVPÚ	zvíera	4	0
Spolu				3304	0	

Besnota u domácich zvierat

1. Prevencia besnoty sa vykonáva:

- povinným preventívnym očkovaním psov, mačiek a kožušinových zvierat inaktivovanou vakcínou raz ročne u všetkých mäsožravcov starších ako tri mesiace

- indikovaným preventívnym očkovaním HD, oviec a kôz v ohnisku besnoty voľne žijúcich zvierat pred vyhnáním na pastvu v rozsahu, ktorý stanovuje regionálny veterinárny lekár
- 2. Monitoring besnoty** sa vykonáva:
- vyšetrovaním indikovaných prípadov pri podozrení na chorobu
 - vyšetrovaním zvierat vnímavých druhov, ktoré poranili človeka alebo zviera
 - indikovaným preventívnym očkovaním HD, oviec a kôz v ohnisku besnoty voľne žijúcich zvierat pred vyhnáním na pastvu v rozsahu, ktorý stanovuje regionálny veterinárny lekár
- 3. Monitoring besnoty** sa vykonáva:
- vyšetrovaním indikovaných prípadov pri podozrení na chorobu
 - vyšetrovaním zvierat vnímavých druhov, ktoré poranili človeka alebo zviera

Besnota u voľne žijúcich zvierat

- 1. Prevencia besnoty** sa vykonáva:
- orálnou vakcináciou líšok proti besnote podľa metodiky vypracovanej ŠVPS SR samostatne pre jarňú a jesennú kampaň orálnej vakcinácie
- 2. Monitoring besnoty** sa vykonáva:
- vyšetrovaním indikovaných prípadov pri podozrení na chorobu
 - vyšetrovaním líšok ulovených cielene v rámci kontroly účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti besnote.

12.3 Súhrn

Aj v roku 2010 bol zachovaný trend z predchádzajúcich rokov, keď ochorenie na besnotu nebolo zaznamenané ani u ľudí a ani u zvierat.

13. Kliešťová encefalitída

13.1 Kliešťová encefalitída u ľudí

Ochorenie nemá štandardnú definíciu EK.

Diagnostika ochorenia sa vykonáva na základe klinických príznakov spolu s anamnézou prisatého kliešťa v období zodpovedajúcom inkubačnému času. Sérologické vyšetrenie dvojíc sér VNT, ELISA (s odstupom odberu nie kratším ako 14 dní) Virologické vyšetrenie spočíva v izolácii vírusu z krvi alebo likvoru chorého (odber v období zvýšených teplôt).

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 bolo hlásených spolu **91** ochorení (chor. 1,68/100.000), čo je oproti roku 2009 vzostup o 20% a oproti 5-ročnému priemeru vzostup o 27%.

Ochorenia boli hlásené z každého kraja s maximom v Trenčianskom kraji – 43 ochorení (chor. 7,18).

Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 5 – 9 = 2, 10 – 14 = 2, 20 – 24 = 8, 25 – 34 = 10, 35 – 44 = 15, 45 – 54 = 15, 55 – 64 = 28, 65+ = 11.

Klinické formy ochorení: meningeálna – 70 x, febrilná – 16 x, neurologická – 4 x, nezistená – 1 x.

V epidemiologickej anamnéze bolo udané: prisatie kliešťa – 52 x, ingescia – 6 x, poštipanie hmyzom – 3 x, kontakt so zvieratom – 1 x.

Najviac ochorení sa vyskytlo v mesiacoch: máj – 20, jún – 20, júl – 18, august – 18, – 83,5 % ochorení. Ochorenie po očkovaní sme nezaznamenali, úmrtie na túto diagnózu tiež nebolo zaznamenané.

13.2 Súhrn

Z dlhodobého hľadiska má výskyt ochorenia u ľudí stúpajúci trend. Oproti roku 2009 bol zaznamenaný vzostup o 20% a oproti 5-ročnému priemeru dokonca vzostup o 27%.

14. *Toxoplasma gondii*

Toxoplasma gondii, celosvetovo rozšírený parazit ľudí a zvierat, je pôvodcom ochorenia toxoplazmóza. *Toxoplasma gondii* je zaradená medzi kokcidie, ktorých životný cyklus vyžaduje niekoľko hostiteľov. Človek a zvieratá – kozy, ovce, králiky, ošípané, hovädzí dobytok a vtáky – sú medzihostiteľmi. U všetkých zvierat môžu byť prítomné vývojové štádiá v tkanivách (svaloch alebo mozgu). Tkanivové cysty sú životaschopné dlhú dobu. Konečným hostiteľom sú mačky a iné mačkovité šelmy, u iných zvierat nebola možnosť rozmnožovania parazita dokázaná. Rozmnožovanie parazita prebieha v črevnej sliznici, kde vznikajú infekčné oocysty, ktoré sa vylučujú do prostredia. Čerstvo vylúčená oocysta nie je infekčná, dozrieva až na vzduchu. Oocysty sa do tela zvierat dostávajú potravou a vyvolajú buď ochorenie, alebo skrytú infekciu v podobe cýst v rôznych orgánoch vrátane svaloviny. Mačka sa pravdepodobne nakazí najčastejšie z mäsa divokých a hospodárskych zvierat. Ani mačka však nie je označovaná za významný zdroj priameho nakazenia človeka, pretože vylučovanie zárodkov toxoplazmózy trusom trvá krátko – len pri jej prvom nakazení (2–3 týždne), po ktorom mačka získava odolnosť a pri novom nakazení už zárodky nevylučuje. Preto sa so zárodkami v truse stretávame v praxi len veľmi zriedkavo a prevažne u mladých mačiek, ktoré majitelia krmia nedostatočne premrazeným mäsom, alebo u mačiek loviacich myši. K prirodzenej infekcii zvierat a človeka prichádza spravidla perorálne prostredníctvom vysporulovaných oocýst alebo tkanivových cýst. Až 80 % infekcií prebieha bez klinických zmien, príznaky závisia od toho, ktoré tkanivá sú zasiahnuté. Môžu to byť horúčky, bolesti svalov a kĺbov, hlavy, hrdla, zväčšenie lymfatických uzlín na krku, únava, kožné zmeny, niekedy zápal pľúc. Počas tehotenstva sa infekcia môže preniesť na plod.

14.1 Toxoplazmóza u ľudí

Definícia ochorenia kongenitálna toxoplazmóza podľa EK:

Klinické kritériá: nie sú relevantné na účely epidemiologického sledovania.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto štyroch kritérií:

- dôkaz prítomnosti *T. gondii* v telesných tkanivách alebo tekutinách;
- zistenie nukleovej kyseliny *T. gondii* v klinickej vzorke;
- špecifická protilátková odpoveď (IgM, IgA, IgG) u novorodenca;
- pretrvávajúce stabilné titre IgG *T. gondii* u detí do 12 mesiacov veku.

Epidemiologické kritériá: neuplatňuje sa

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: neuplatňuje sa;

Potvrdený: každé dieťa, ktoré spĺňa laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa vykonáva na základe laboratórneho, alebo mikroskopického dôkazu. Možná je aj izolácia *T. gondii* a nepriamy dôkaz infekcie (vzostup titra protilátok). Používa sa RVK, Sabinov – Feldmanov test, NIR, priama aglutinácia, latex aglutinácia, ELISA, PCR.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V roku 2010 bolo hlásených **138** ochorení (chor. 2,54/100.000), čo je oproti roku 2009 pokles o 24% a oproti 5-ročnému priemeru pokles o 41%. Žiadne z ochorení nebolo hlásené ako kongenitálna toxoplazmóza (dg. P 37.1). Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR, pričom najvyššia chorobnosť bola v kraji Nitrianskom – 4,96 (35 ochorení) a najnižšia chorobnosť v Trnavskom kraji – 0,53 (3 ochorenia).

Tabuľka 43 *Toxoplasma* u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Testované jednotky	Počet vzoriek s nálezom <i>Toxoplasma</i>	<i>T. gondii</i>
Hovädzí dobytok	farma/krv. vz.	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	3	0	0
Koza	farma/krv. vz.	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	6	1	1
Kôň			ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	2	0	0
Pes	vet. ošetr.	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	78	8	8
Mačka	vet. ošetr.	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	128	39	39
Zajac poľný	plán. odchyt	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	61	0	0
Daniel	plán. odber	monitoring	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíera	23	4	4
Spolu					301	52	52

15. *Echinococcus* spp.

Echinokokóza je ochorenie vyvolávané pásomnicami patriacimi do rodu *Echinococcus*. Cystickú echinokokózu vyvoláva pásomnica *E. granulosus* parazitujúca u psov a alveolárnu echinokokózu vyvoláva *E. multilocularis* parazitujúca u líšok hrdzavých a iných mäsožravcov. Prenos sa uskutočňuje kontaktom s nakazenými zvieratami, ktoré vylučujú vajíčka trusom (pes, mačka) alebo kontaminovanou potravou. Larválne štádiá pásomnice sa lokalizujú najmä v pečeni, menej v iných orgánoch a vytvárajú cysty (*E. granulosus*) alebo infiltratívne prerastajú parenchým orgánu (*E. multilocularis*). Mäso zabitých jatočných zvierat sa v rámci prehliadky *post mortem* podrobuje vyšetreniu adspekciou na prítomnosť larvocýst *Echinococcus* podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu. Rutinná diagnostika trusu psov a iných mäsožravcov zahŕňa aj vyšetrenie na prítomnosť dospelých pásomníc *Echinococcus*.

15.1 Echinokokóza u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia nie sú relevantné na účely epidemiologického sledovania.

Diagnostické kritériá: aspoň jedno z týchto piatich kritérií:

- histopatia, alebo parazitologický nález *Echinococcus multilocularis* alebo *E. granulosus* (napr. priamou vizualizáciou protoscolexu v cystovej tekutine);
- zistenie patognomnickej mikroskopickej morfológie cysty *Echinococcus granulosus* v chirurgických vzorkách;
- typické orgánové lézie zistené obrazovými technikami (CT, MRI, sono) a potvrdené sérologickým testom;
- špecifické sérum na protilátky *Echinococcus* spp. potvrdené vysoko špecifickým sérologickým testom;

– zistenie nukleovej kyseliny *Echinococcus multilocularis* alebo *E. granulosus* v klinickej vzorke.

Epidemiologické kritériá: neuplatňuje sa

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: neuplatňuje sa;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa vykonáva na základe klinického obrazu, rtg nálezu a laboratórneho vyšetrenia. Z laboratórnej diagnostiky sa používa mikroskopia, ELISA, reakcia väzby komplementu, nepriama aglutinácia, latexová aglutinácia.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V roku 2010 bolo hlásených **9** ochorení (chor. 0,16/100.000), čo je o 5 ochorení viac ako v roku 2009. Ochorenia boli hlásené z krajov: Nitriansky – 3, Trenčiansky – 2, Trnavský, Žilinský, Prešovský a Košický kraj – po 1 prípade. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 15 – 19 = 2, 35 – 44 = 2, 45 – 54 = 3 a 55 – 64 = 2. Klinické formy ochorení: 2 x anikterická, 2 x febrilná, 1 x črevná, 1 x uzlinová, 1 x bezpríznaková, 1 x mimočrevná a 1 x neurologická.

Etiológia: 8 x *Echinococcus granulosus*, 1x *Echinococcus* iný nešpecifikovaný.

Prvé príznaky ochorení boli hlásené v mesiacoch: január – 1, február – 1, marec – 3, apríl – 1, september – 1, október – 1.

15.2 Echinococcus spp. u zvierat

V roku 2010 bolo na prítomnosť dospelých echinokokov alebo ich vývinových štádií laboratórne vyšetrených 1 446 zvierat bez pozitívneho nálezu.

Tabuľka 44 *Echinococcus* spp. u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Testované jednotky	Počet vzoriek s nálezom <i>Echinococcus</i> spp.
Ošípané	na bitútku/vz. zo zvierat	Klin. vyš./odber vz. v prípade podozrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	4	0
Ovce	na farme/vzorka zo zvierat/orgány/tkanivá	Klin. vyš./odber vz. v prípade podozrenia	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0
Psy - spoločenské zvieratá	vz. zo zvierat	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1228	0
Mačky - spoločenské zvieratá	vz. zo zvierat	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	178	0
Líšky - farmové	vz. zo zvierat	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	3	0
Vlk - zoo zvieratá	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0
Rys - zoo zvieratá	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	7	0
Psík medvedíkovitý	vz. zo zvierat	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0
Leopardy - zoo zvieratá	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0
Iné mäsožravce - zoo zvieratá						
Pes ušatý	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0
Pes hyenovitý	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0
Mačka divá	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	1	0
Lev	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	4	0
Jaguár	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	2	0
Tiger	v zoo	Základný prieskum	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvíra	8	0
Spolu					1 446	0

15.3 Súhrn

Oproti roku 2009 vzrástol počet ochorení u ľudí o 125 %, naopak u zvierat nebol tak ako aj v roku 2009 zaznamenaný ani jeden pozitívny nález.

16. Tenióza

Tenióza je ochorenie spôsobené pásomnicami. Pásomnice sú ploché červy, ktoré parazitujú v čreve stavovcov, vrátane človeka. Človek sa nakazí kontaminovanou potravou alebo vodou (napr. zle tepelne upraveným mäsom). Pásomnice odoberajú hostiteľovi živiny, dráždia črevnú sliznicu a vylučujú svoje metabolity. Larvy parazita môžu prechádzať cez črevnú stenu a infikovať ostatné orgány a tkanivá. Vtedy hovoríme o cysticerkóze. Infekcia môže prebiehať bezpríznakovo, alebo sa môžu prejavovať mierne žalúdočno-črevné ťažkosti. Niektoré typy môžu postihovať aj mozog a spôsobovať kŕče, zvýšenie intrakraniálneho tlaku, zvracanie, bolesti hlavy, poruchy zraku a psychické poruchy. Príčinou vzniku ochorenia sú: pásomnica dlhočlánková (*Taenia solium*), pásomnica bezbranná (*Taenia saginata*) alebo pásomnica detská (*Hymenolepis nana*).

16.1 Tenióza u ľudí

Ochorenie nie je zaradené do zoznamu diagnóz hlásených do TESSy.

Diagnostika ochorenia je založená na náleze typických článkov v stolici postihnutého. *Taenia solium* a *Taenia saginata* sa odlišujú mikroskopickým nálezom článkov, vajíčka nemožno odlíšiť. Pri *Hymenolepis nana* sa dokazujú vajíčka v stolici.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 boli hlásené 4 ochorenia (chor. 0,08/100.000), čo je o 2 ochorenia viac ako v roku 2009. Ochorenia boli hlásené z krajov: Bratislavský – 2, Žilinský – 2. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 20 – 24 = 1, 25 – 34 = 1, 45 – 54 = 1, 55 – 64 = 1.

Klinická forma ochorenia bola 3 x črevná, 1 x bezpríznaková.

Obr. 22 Výskyt teniózy v SR od roku 1990 do roku 2010

Etiológia: *Taenia* bližšie neurčená – 3 x, *Taenia solium* – 1 x. Prvé príznaky ochorenia boli hlásené v mesiacoch: apríl – 1, júl – 1, september – 1, november – 1.

V priebehu roka 2010 boli hlásené 4 ochorenia (chor. 0,08/100.000), čo je o 2 ochorenia viac ako v roku 2009. Ochorenia boli hlásené z krajov: Bratislavský – 2, Žilinský – 2. Rozdelenie chorých podľa vekových skupín: 20 – 24 = 1, 25 – 34 = 1, 45 – 54 = 1, 55 – 64 = 1. Klinická forma ochorenia bola 3 x črevná, 1 x bezpríznaková.

Etiológia: *Taenia* bližšie neurčená – 3 x, *Taenia solium* – 1 x. Prvé príznaky ochorenia boli hlásené v mesiacoch: apríl – 1, júl – 1, september – 1, november – 1.

16.2 Súhrn

V roku 2010 bol hlásený dvojnásobný počet ochorení u ľudí ako v roku 2009

17. *Trichinella* spp.

Trichinelóza je helmintozoonóza cirkulujúca prevažne v sylvatickom cykle zahrňujúcom voľne žijúce a synantropné mäsožravce najmä líšky hrdzavé a diviačiu zver. Sporadicky sa vyskytujú epidémie u ľudí. V súčasnosti je popísaných 8 druhov a 3 genotypy: *Trichinella spiralis*, *Trichinella nativa*, *Trichinella britovi*, *Trichinella murelli*, *Trichinella nelsoni*, *Trichinella pseudospiralis*, *Trichinella papuae* a *Trichinella zimbabwensis*, a *Trichinella T6*, *Trichinella T8* a *Trichinella T9*. Najväčší význam pre ochorenia ľudí majú *T. spiralis*, *T. nativa* a *T. britovi*. *Trichinella* cirkuluje u voľne žijúcich zvierat, z ktorých diviacia zver je pre prenos nákazy najrizikovejšia. Výrobky z mäsa týchto zvierat, ktoré nebolo tepelne dostatočne opracované, býva najčastejším prameňom nakazenia ľudí. U ľudí sa vyskytujú epidémie sporadicky. Klinické príznaky sú úmerné počtu prijatých infekčných lariiev. Prvé príznaky sa môžu objaviť počas vývoja parazitov v čreve, táto fáza je pomerne krátka. Druhá fáza ochorenia začína pri prenikaní lariiev do svalových vlákien, ide o kritické obdobie s možnosťou úmrtia hostiteľa, ktoré ak sa prekoná, príznaky miznú. Larvy niektorých druhov (*T. spiralis*) môžu vo svaloch ostať životaschopné veľa rokov. Trichinelóza môže cirkulovať v synantropickom, prírodnom alebo v zmiešanom cykle. Pre Slovensko je typický prírodný cyklus. Pri tomto cykle trichinely cirkulujú v ohniskách mäsožravcov, všežravcov a hlodavcov. Udržiavateľom prírodného cyklu v posledných rokoch je líška hrdzavá, u ktorej prevalencia trichinelózy rýchlo rastie.

17.1 Trichinelóza u ľudí

Definícia ochorenia podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jeden z týchto šiestich symptómov:

- horúčka;
- bolesť svalov;
- hnačka;
- tvárový opuch;
- vzostup eozinofilov;
- subkonjunktívne, subungválne a retinálne hemorágie.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto dvoch kritérií:

- dôkaz prítomnosť lariiev *Trichinella* v tkanive získanom svalovou biopsiou;
- špecifická protilátková odpoveď na *Trichinella* (IFA test, ELISA, alebo Western Blot).

Epidemiologické kritériá: aspoň jedno z týchto dvoch epidemiologických súvislostí:

- expozícia účinkom kontaminovaných potravín;
- expozícia účinkom spoločného zdroja.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické a laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa vykonáva na základe klinického obrazu, epidemiologickej anamnézy a nešpecifických a špecifických laboratórných vyšetrení. V epidemiologickej anamnéze sa treba sústrediť na konzumáciu podozrivého jedla. Z nešpecifických laboratórných vyšetrení je typická eozinofília. Zo špecifických sa používajú sérologické metódy, ktorými sa dokazujú protilátky proti larvám trichinel. Najvyššiu diagnostickú hodnotu má biopsia z postihnutého svalu, ktorou sa dokazujú larvy trichinely. Mnohé sporadické infekcie unikajú pozornosti, pretože klinický obraz nie je špecifický a epidemiologická anamnéza sa zanedbáva.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

Kým v roku 2009 nebolo hlásené žiadne ochorenie, tak v roku 2010 boli hlásené **2** prípady (chor.0,04/100 000) trichinelózy u ľudí.

Prvý prípad bol v Košickom kraji, v okrese Michalovce, kde vo februári ochorela 81-ročná žena. V klinickom obraze dominovali reumatické bolesti svalov, zvýšená teplota a nefunkčnosť dýchacích svalov. Klinická forma ochorenia: febrilná. V epidemiologickej anamnéze chorá udala, že bravčové mäso ani divinu nekonzumuje už vyše 13 rokov; sporadicky (t.j. 1 x ročne) počas veľkonočných sviatkov konzumuje klobásu zakúpenú v hypermarketoch v meste Michalovce. Ďalej udala vykonávanie každodenných prác v záhrade počas jarných mesiacov (okopávanie, pletie a pod.). Sérologické vyšetrenie – *Trichinella spiralis* IgM a IgG pozit.

Druhé ochorenie sa vyskytlo v januári u 35-ročnej ženy z Nitrianskeho kraja z obce Imeľ. V klinickom obraze dominovali bolesti svalov stehna bilaterálne, eozinofília, vzostup teploty (údaj rozporuplný pri porovnaní z údajmi, ktorý uviedla ošetrojúcemu lekárovi), neurologická symptomatológia. Klinická forma ochorenia: neurologická. V epidemiologickej anamnéze udala konzum tepelne nespracovaného mäsa z domácej zabíjačky, mäso nebolo veterinárne vyšetrené. Sérologické vyšetrenie – *Trichinella* iná nešpecifikovaná IgG pozit.

V predchádzajúcich rokoch sa vyskytli epidémie väčšieho a menšieho rozsahu. V roku 2008 vznikla epidémia v okrese Rožňava po konzumácii výrobkov z bravčového mäsa počas zabíjačky. Podobne veľká epidémia bola zaznamenaná v okrese Brezno v roku 1998. Vznikla po konzumácii klobás z bravčového a psieho mäsa.

17.2 *Trichinella* spp. u zvierat

Vyšetrovanie na *Trichinella* spp. je povinnou súčasťou prehliadky *post mortem* u jatočných zvierat. Taktiež sa musia vyšetriť aj telá koní, diviakov a ostatných voľne žijúcich druhov zvierat vnímavých na infestáciu *Trichinella*, ktorých mäso je určené na ľudskú konzumáciu. V roku 2007 bola zavedená ohlasovacia povinnosť vykonávania domácich zabíjačiek. Aj v roku 2010 boli odbery vzoriek na základe zhodnotenia rizika výskytu trichinelózy u ošípaných zabitých u chovateľa pre súkromnú domácu spotrebu a na základe výsledkov predchádzajúcich vyšetrení a monitoringu vrátane voľne žijúcich zvierat obmedzené len na oblasti s pozitívnym nálezom *Trichinella* spp. u voľne žijúcich zvierat. V roku 2010 bolo na prítomnosť *Trichinella* spp. vyšetrených 825 173 vnímavých zvierat, z ktorých **33 voľne žijúcich zvierat bolo pozitívnych**. U všetkých 21 pozitívnych líšok bola identifikovaná *T. britovi*, u 1 pozitívneho medveda a 11 diviakov bola *Trichinella* nešpecifikovaná. U domácich ošípaných, z bitúnkov a z domácich zabíjačiek, neboli trichinely zistené.

Obr. 23 Prehľad nahlásených pozitívnych nálezov *Trichinella* spp. na Slovensku v roku 2010

Tabuľka 45 *Trichinella* u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Počet vyšetrených vzoriek	Počet vzoriek s nálezom trichinel	T. spp	T. britovi
Ošípané	na bitútku/vz. zo zvierat/mäso	Monitor./prieskum/objekt. odber vz.	bitútky	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	797830	0		
	na farme/vz. zo zvierat/orgány, tkanivá	Monitor./prieskum/s elekt. odber vz.	domáce zabíjačky - vybrané okresy	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	195	0		
Kôň				RVPS		4	0		
Diviaky - divožijúce	z lovu	Monitor./prieskum/objekt. odber vz.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	26895	11	11	
Líšky - divožijúce	z lovu	Monitor./prieskum/s elekt. odber vz.	po 5 líšok z 1 okresu	ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	211	21		21
Medvede - divožijúce	z lovu	Monitor./prieskum/objekt. odber vz.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	37	1	1	
Jazvec - divožijúce	z lovu	Monitor./prieskum/objekt. odber vz.		ŠVPÚ, ŠVÚ	zvierat	1	0		
Spolu						825173	33	12	21

17.3 Súhrn

V období rokov 2005–2008 mal výskyt trichinelózy u ľudí vzostupný trend. V roku 2009 nebol u ľudí hlásený ani jeden prípad trichinelózy, avšak v roku 2010 boli opäť hlásené 2 ochorenia. Oproti minulému roku vzrástol počet pozitívnych prípadov u voľne žijúcich zvierat (líšky, diviaky a medveď) zo 17 na 33. U domácich ošípaných, z bitútkov a z domácich zabíjačiek neboli trichinely zistené.

18. *Anisakis* spp.

Anisakis simplex (angl. názov herring worm), *Pseudoterranova* (*Phocanema*, *Terranova*) *decipiens* (angl. názov cod alebo seal worm), *Contracaecum* spp., and *Hysterothylacium* (*Thynnascaris*) spp. patria medzi škrkavky, ktoré sa podieľajú na humánných infekciách spôsobených konzumáciou surových alebo nedostatočne uvarených morských produktov. Larvy týchto nematód z rýb alebo lastúr sa svojimi prednými koncami zavrtávajú do steny tráviaceho traktu až po svalovú mukózu (niekedy prevrtávajú stenu čreva úplne a nachádzame ich v telovej dutine). Produkujú látku, ktorá priťahuje eozinofily a množstvo ďalších leukocytov. Infiltrované leukocyty vytvárajú okolo červa v tkanive granulóm. Anisakidy v ľuďoch len zriedkavo dosahujú dospelosti a väčšinou sú spontánne vylúčené z tráviaceho traktu do 3 týždňov od infekcie. Dospelé jedince *A. simplex* sa nachádzajú v žalúdku veľrýb a delfínov. Oplodnené vajíčka samiciek parazitov opúšťajú hostiteľa spolu s jeho trusom. V morskej vode vajíčka dozrievajú a vyvíjajú sa v nich larvy, ktoré sa v morskej vode aj vyliahnu. Tieto larvy sú infekčné pre malé bezstavovce. Larvy v bezstavovcoch rastú a stávajú sa infekčnými pre ďalšieho medzihostiteľa – rybu alebo väčšieho bezstavovca, napr. kalamára. Larvy môžu preniknúť cez tráviacu trakt do svaloviny medzihostiteľa. Niektoré zdroje uvádzajú, že larvy prechádzajú z orgánov do mäsa vtedy, keď rybí hostiteľ nie je vypitvaný hneď po ulovení. Životný cyklus všetkých ostatných anisakidov spojených s humánnymi nákazami je podobný. Tieto parazity sa často nachádzajú v mäse tresky, platesy, lososa, sleďa a morského čerta. Ochorenie sa prenáša surovým, nedostatočne tepelne opracovaným alebo zmrazeným rybím mäsom alebo mäsom mäkkýšov. Očakáva sa, že výskyt tohto ochorenia sa zvýši spolu s narastajúcou popularitou sushi a sashimi barov.

Presvecovanie alebo vyšetrovanie rýb na presvetľovacom stole (light table) je komerčne využívanou metódou na zníženie počtu nematódov v surovom bielom mäse rýb, ktoré býva infikované najčastejšie. Táto metóda však nie je dostačujúca na odstránenie nematód z rýb s pigmentovaným mäsom.

18.1 *Anisakis* spp. u zvierat

V roku 2010 bolo vyšetrených 19 vzoriek rýb s pozitívnym nálezom v 2 vzorkách.

Tabuľka 46 *Anisakidae* u zvierat

Druh zvierat	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Testované jednotky	Počet vzoriek s nálezom <i>Anisakidae</i>	<i>Anisakis simplex</i>	<i>Anisakidae</i>
Ryby	obchod. siet/import	Kontrol. a eradik. programy/nár. programy (nekořinan. Spoločenstvom)/ úr. odber vz	potravinový dozor	ŠVPÚ, ŠVÚ	1	17	1		1
Ryby	obchod. siet/import	Klinické vyšetrenia/odber vz. v prípade podozrenia	kontrola	ŠVPÚ, ŠVÚ	1	2	1	1	
Spolu						19	2	1	1

18.2 Súhrn

Tak ako v roku 2009 tak aj v tomto roku boli vyšetrované vzorky rýb na prítomnosť *Anisakis* spp. s 2 pozitívnymi nálezmi.

19. *Toxocara* spp.

Toxocara spp. je pôvodcom parazitárneho ochorenia psov a mačiek, ktoré je prenosné na človeka a nazýva sa toxokaróza. Definitívni hostitelia – pes a psovité šelmy sa môže infikovať alimentárno-orálnou cestou z vonkajšieho prostredia. Infekčné larvy uvoľnené z vajíčok prenikajú z čreva do krvného obehu. Krvným obehom sa dostanú do pečene a pľúc, odtiaľ sa vracajú do čreva, kde pohlavne dospievajú. Larvy u mačiek prekonávajú rovnaký cyklus ako u psov, ale nie sú schopné prejsť cez placentu a nakaziť plod.

V príležitostnom hostiteľovi, ktorým môže byť aj človek, prebieha neúplný vývojový cyklus. Uvoľnené larvy z vajíčok migrujú do rôznych tkanív, kde sa opúzdrujú. V ďalšom vývoji, ktorý sa ako u definitívneho hostiteľa končí dospelým červom, nepokračujú. Človek sa nakazí zjedením zrelých vajíčok obsahujúcich infekčné larvy, ktoré sa v žalúdku z vajíčok uvoľňujú. Krvnou cestou sa larvy dostávajú do pľúc a do rôznych orgánov, vrátane pečene, srdca, mozgu, svalov a oka, ktoré býva vo veľkej miere ťažko a nezvratne postihnuté (až oslepnutie). Významným zdrojom nákazy je aj pôda v rodinných záhradkách, ktorá býva kontaminovaná fekáliami psov a mačiek obsahujúcimi vajíčka toxokár. K nákaze dochádza aj konzumáciou zrelých infekčných vajíčok prostredníctvom nedostatočne očistenej zeleniny, alebo nedostatočne tepelne spracovaným mäsom infikovaných hospodárskych zvierat, ako aj pri manipulácií s výkalmi zvierat bez hygienickej ochrany.

19.1 Toxokaróza u ľudí

Diagnostika ochorenia

Diagnostika ochorenia sa opiera o klinické príznaky (náhla porucha zraku), bioptické a oftalmologické vyšetrenie. V krvnom obraze je typická eozinofília. Ochorenie sa potvrdzuje laboratórne sérologickým vyšetrením (ELISA).

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V roku 2010 bolo hlásených **76** ochorení (chor.0,94/100 000), čo je oproti predchádzajúcemu roku nárast o 49 %.

Ochorenia boli hlásené zo všetkých krajov SR s výnimkou Trnavského kraja, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji – 55 ochorení (chor. 7,79/100 000). Ochorenia sa vyskytli u pacientov takmer vo všetkých vekových skupinách s výnimkou 0-ročných detí, s najvyššou vekovo špecifickou chorobnosťou u 10–14-ročných detí – 3,78.

Klinické formy ochorení: uzlinová – 21 x, črevná – 18 x, bezpríznaková – 15 x, očná – 7 x, kĺbová – 6 x, febrilná – 3 x, respiračná – 2 x, pľúcna – 1 x, kožná – 1 x, hepatálna – 1 x.

V epidemiologickej anamnéze bolo udané: 44 x ingescia, 20 x neznámy mechanizmus prenosu, 7 x priamy kontakt a 2 x inhalácia. Ochorenia sa vyskytovali počas celého roka s maximom ochorení v septembri – 18 prípadov.

19.2 Súhrn

V roku 2010 sa počet ochorení u ľudí zvýšil takmer o 49%.

20. Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom u ľudí

Definícia ochorenia vírusovej hemoragickej horúčky podľa EK:

Klinické kritériá ochorenia spĺňa každá osoba, ktorá má aspoň jeden z týchto dvoch symptómov:

- horúčka;
- hemoragické prejavy v rôznych formách, ktoré môžu viesť k zlyhaniu viacerých orgánov.

Laboratórne kritériá: aspoň jedno z týchto dvoch kritérií:

- izolácia špecifického vírusu z klinickej vzorky;
- zistenie nukleovej kyseliny špecifického vírusu v klinickej vzorke a genotypizáciou.

Epidemiologické kritériá: aspoň jedno z týchto dvoch kritérií:

- cestovanie do oblasti, v ktorej je známy alebo predpokladaný výskyt prípadov VHF počas predchádzajúcich 21 dní;
- expozícia pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu vírusovej hemoragickej horúčky počas predchádzajúcich 21 dní, ktorá sa objavila v priebehu predchádzajúcich 6 mesiacov.

Klasifikácia prípadu ochorenia:

Možný: neuplatňuje sa;

Pravdepodobný: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritéria a je v epidemiologickej súvislosti;

Potvrdený: každá osoba, ktorá spĺňa klinické aj laboratórne kritériá.

Diagnostika ochorenia

Ochorenie sa diagnostikuje na základe symptómov charakteristických pre syndróm zlyhania obličiek alebo syndróm pulmonálny. Pátra sa po pozitívnej epidemiologickej anamnéze, pobyte v prírode, kde sa nachádzajú malé hlodavce. Laboratórna diagnostika sa opiera o sérologický dôkaz vzostupu protilátok IgM, prípadne PCR a výnimočne dôkaz vírusu na tkanivových kultúrach.

Epidemiologická charakteristika ochorenia

V priebehu roka 2010 boli hlásené **2** ochorenia (chor. 0,04/100.000), čo bolo o 1 ochorenie viac ako v roku 2009.

Ako **hemoragická horúčka s renálnym syndrómom** bolo vykázané 1 ochorenie u 20-ročného muža z Prešovského kraja z okresu Prešov. Pri ochorení, ktoré začalo v júni, v klinickom obraze dominovala TT 40°C, triaška, zimnica, bolesti hlavy a celého tela, malátnosť a zvracanie. Pacient mal tmavší moč, anikterickú kožu a subikterické skléry. Diagnóza bola stanovená ako febrilný stav s leukopéniou, trombocytopéniou a hepatopatiou vírusovej etiológie. Klinická forma ochorenia: febrilná. PCR vyšetrenie séra potvrdilo pozit. Hantaan vírus. V epidemiologickej anamnéze bol udaný ako rizikový faktor profesionálna expozícia vzhľadom na to, že išlo o pracovníka v sklade potravín, kde sa predpokladá výskyt hlodavcov.

Ako **iné špecifikované vírusové hemoragické horúčky** bolo vykázané 1 ochorenie z Nitrianskeho kraja z okresu Levice. Jednalo sa o 47-ročného muža dlhodobo liečeného pre alkoholizmus a psychosyndróm. Koncom augusta sa u pacienta objavila zvyšujúca dezorientácia, bolesti nôh a celková slabosť. 1. 9. 2010 došlo k rapídному zhoršeniu stavu, pacient bol hospitalizovaný v predkolapsovom stave s rozsiahlymi hematómami po celom tele, dekubitmi v gluteálnej oblasti a triaškou. Pacientov stav po podaní príslušnej terapie sa nezlepšoval. V priebehu hospitalizácie sa pridružili bolesti dolných končatín, hnisavý výtok z očných spojoviek, došlo k zvýšeniu telesnej teploty 39,1°C a objavili sa krvavé hnačkovité stolice. Dňa 9. 9. 2010 v noci pacient masívne krvácal z konečníka, napriek podaniu liečby na druhý deň ráno exitoval, príčina úmrtia nebola udaná. Pacient nebol pitvaný. Klinická forma ochorenia: hemoragická. Sérologické vyšetrenie – Hantavírus IgM a IgG pozit. Epidemiologická anamnéza neobjasnená.

21. Histamín v potravinách

Histamín patrí medzi biogénne amíny, nízkomolekulárne organické bázy s biologickou aktivitou. V potravinách vzniká najmä dekarboxyláciou voľných mastných kyselín enzýmami bakteriálneho pôvodu. Väčšie množstvo histamínu alebo iných biogénnych amínov (napr. tyramín, tryptamín) môžu preťažiť regulačný mechanizmus človeka a spôsobiť rôzne zdravotné problémy. Najmä u citlivých jedincov sa môžu vyskytnúť akútne dýchacie ťažkosti, pokles krvného tlaku, červenanie v tvári, koprivka so svrbením, nevoľnosť, žalúdočné krčce, hnačka a bolesti hlavy.

Vznik biogénnych amínov v rybách úzko súvisí so spôsobom spracovania. U určitých druhov rýb môže histamín dosiahnuť vysokú hodnotu najmä pri ich kazení. V skazenej rybe môže dôjsť k takej tvorbe histamínu, že môže vyvolať toxickú reakciu (tzv. scombroid poisoning) behom pol hodiny aj u zdravého človeka. Podľa Nariadenia Komisie

(ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny v platnom znení sa povinne vyšetrujú produkty rybolovu z druhov rýb s vysokým obsahom histidínu a tie, ktoré boli podrobené enzymatickému zreniu v slanom náleve, vyrobené z druhov rýb s vysokým obsahom histidínu (*Scobruidae*, *Clupeidae*, *Engraulidae*, *Coryfenidae*, *Pomatomidae* a *Scombresosidae*).

V roku 2010 bolo vyšetrených spolu **36** vzoriek produktov rybolovu s **1 pozitívnym nále- zom prekročeného maximálne povoleného obsahu histamínu.**

Tabuľka 47 Histamín v potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Testované jednotky	Počet nevyhovujúcich vzoriek	< 100 mg/kg	>100 - <= 200 mg/kg	>200 - <= 400 mg/kg	> 400 mg/kg
Ryby - rybacie výrobky											
Rybacie výrobky z rýb s vysokým obsahom histidínu* -bez enzymatického zrenia	obchod/dom. produkcia	monit./úr. kontrola/úr. odber	ŠVPÚ	batch	10g	6	0	6	0	0	0
	obchodná sieť/import	monit./úr. kontrola/úr. odber	ŠVPÚ	batch	10g	5	1	4	1	0	0
	sprac. prevádzkareň/dom. produkcia	monit./úr. kontrola/úr. odber	ŠVPÚ	batch	10g	19	0	19	0	0	0
	obchod/import	monit./úr. kontrola/úr. odber	ŠVPÚ	batch	10g	1	0	1	0	0	0
	obchod/import	monit./úr. kontrola/úr. odber	ŠVPÚ	single	10g	1	0	1	0	0	0
Rybacie výrobky z rýb s vysokým obsahom histidínu* ktoré boli podrobené enzymatickému zreniu v slanom náleve	sprac. prevádzkareň/dom. produkcia	surveill/úr. kontrola/úr. odber	ŠVPÚ	batch	10g	4	0	4	0		
Spolu						36	1	35	1	0	0

*najmä druhy rýb: *Scobruidae*, *Clupeidae*, *Engraulidae*, *Coryfenidae*, *Pomatomidae*, *Scombresosidae*

22. Stafylokokový enterotoxín

Pôvodcom je *Staphylococcus aureus*, ktorý produkuje termostabilné toxíny. Sú to bázičné proteíny rezistentné k proteolytickým enzýmom tráviaceho traktu a odolné voči účinkom varu po dobu 30 minút. Vyskytujú sa v piatich antigénnych typoch A, B, C, D, E

a troch subtypoch C1, C2, C3, ktoré môžu byť produkované jednotlivo alebo v rôznych kombináciách. Po konzumácii potravy obsahujúcej tieto toxíny vzniká alimentárna otrava, enterotoxikóza. Najcitlivejší k ich účinkom je človek, u ktorého sa príznaky intoxikácie objavujú po dávke asi 0,4 µg/kg telesnej hmotnosti. Pôsobí ako lokálne neurotoxíny, ktoré stimulujú viscerálne receptory v črevnej sliznici a vyvolávajú tak zrýchlenie peristaltiky a hnačky. Súčasná iritácia vegetatívneho nervového systému vedie k sekundárnemu dráždeniu emetického centra CNS a ku zvracaniu. U zápalových procesov zapríčinených enterotoxín-positívnymi kmeňmi, môžu tieto superantigény vyvolať príznaky toxického šokového syndrómu. Podozrivými potravinami môžu byť všetky druhy potravín, ktoré boli kontaminované rukami alebo kašľaním a kýchaním, predovšetkým potraviny na priamu spotrebu, bohaté na bielkoviny – mliečne výrobky, plnené cukrárske a pekárske výrobky a lahôdkárske výrobky. Riziko vzniku ochorenia z potravy kontaminovanej stafylokokmi rastie s časom, nevhodnou skladovacou teplotou a vhodnými podmienkami v potravine. Predpokladá sa, že až 30–40 % zdravých osôb má v ústnej dutine a v horných dýchacích cestách stafylokoky, z ktorých až 50 % môže tvoriť enterotoxín.

Stanovovanie prítomnosti stafykokových enterotoxínov podľa Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny v platnom znení súvisí so stanovením počtu *Staphylococcus aureus*. V prípade, že sa zistí prekročenie maximálne povoleného počtu 10⁵ KTJ v 1 g, musí sa zistiť prítomnosť enterotoxínov. Ide o komodity – syry, sušené mlieko a sušená srvátka. Patria sem syry vyrábané zo surového mlieka, syry vyrábané z mlieka, ktoré bolo zahriate na teplotu nižšiu ako pri pasterizácii a zrejúce syry vyrábané z mlieka alebo srvátky, ktorá boli pasterizované alebo ošetrované výraznejším zahriatím a o nezrejúce mäkké syry (čerstvé) z mlieka alebo srvátky, ktoré boli pasterizované alebo ošetrované výraznejším zahriatím.

22.1 Stafylokoková enterotoxikóza u ľudí

V roku 2010 bola zaznamenaná jedna epidémia stafylokokovej enterotoxikózy v okrese Komárno, kde po konzumácii gyrosu ochorelo 7 osôb. Počet exponovaných sa nedal odhadnúť. K ochoreniam došlo v dvoch rodinách, kde konzumovali gyros dovezený donáškovou službou. Diagnóza stanovená na základe typického klinického obrazu a laboratórneho vyšetrenia potravín (gyros, cesnaková omáčka), v ktorých bol dokázaný *Staphylococcus aureus*. Inkubačný čas u chorých sa pohyboval od 3–3,5 hodiny.

22.2 Stafylokokový enterotoxín v potravinách

V roku 2010 bolo vyšetrených **232** vzoriek potravín, z toho **13 vzoriek bolo s nálezom enterotoxínu**. Enterotoxín bol dokázaný v 1 syre z ovčieho mlieka a v jednom syre zo zmesi mlieka, kravské, ovčie/kozie. Ostatné nálezy boli dokázané v iných druhov potravín ako zmrzlina, hotové pokrmy či lahôdkárske výrobky.

Oproti roku 2009 klesol v roku 2010 počet pozitívnych nálezov takmer o 2,5 násobok.

Tabuľka 48 Stafylokokový enterotoxín v potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Testované jednotky	Spolu jednotky s nálezom enterotoxínu
Syry								
Syry z kravského mlieka								
Mäkké a polotvrdé	spracovat.prevádзка /dom. výroba			ŠVPÚ	5	10g	2	0
Z pasterizovaného mlieka	spracovateľská prevádzkareň	úradná kontrola		ŠVPÚ	5	10g, 25 g	5	0
	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	25g	1	0
Syry z ovčieho mlieka								
Mäkké a polotvrdé								
Zo surového alebo nízko tepelne ošetrovaného mlieka	spracov. prevádzka	úradný odber		ŠVPÚ	5	10g, 25g	164	0
	obchodná sieť/ domáca produkcia	monitoring/úradný odber		RÚVZ	1	10g	2	1
Syry zo zmesi mlieka, kravské, ovčie/kozie								
Mäkké a polotvrdé								
Zo surového alebo nízko tepelne ošetrovaného mlieka	spracovat.prevádзка /dom. výroba	úradný odber		ŠVPÚ	5	10g	19	1
Z pasterizovaného mlieka	spracovateľská prevádzkareň	úradný odber		ŠVPÚ	5	25 g	2	0
Iné druhy potravín								
Žinčica	spracovat.prevádзка /dom. výroba	úradný odber	podnet	ŠVPÚ	1	10ml	1	0
Tekovský salámový syr	spracovat.prevádзка /dom. výroba	úradný odber	podnet	ŠVPÚ	5	10g	1	0
Mrazená kura	obchodná sieť EU	úradný odber	podnet	ŠVPÚ	1	10g	1	0
Filety z wittinga	obchodná sieť EU	úradný odber	podnet	ŠVPÚ	1	10g	1	0
Tvaroh	spracovat.prevádзка /dom. výroba	úradný odber		ŠVPÚ	5	10g	1	0
Bryndza zmesná	prevádzka	úradný odber		ŠVPÚ		25g	2	
Cukrárske výrobky	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	10g	2	0
Zmrzlina	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	10 g	1	1
Pšeničné sušené cestoviny	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	10g	1	0
Hotový pokrm	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	10g	2	1
	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	5	25g	2	2
	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	25g	7	2
	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	5	10g	5	1

Tabuľka 48 Stafylokokový enterotoxín v potravinách - pokračovanie

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Podrobnosti o odbere vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Testované jednotky	Spolu jednotky s nálezom enterotoxínu
Surové kravské mlieko	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	5	10ml	5	0
Lahôdkárske výrobky	obchodná sieť/domáca produkcia	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	10g	1	1
Žemľa s kuracím mäsom	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	25g	1	0
Bageta so šunkou	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	25g	1	1
Bageta s moravským mäsom	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	25g	1	1
Gyros špeciál	stravovacie zariadenie	surveillance/úrad. odber		RÚVZ	1	10g	1	1
Spolu							232	13

23. *Cronobacter* spp. v potravinách

Enterobacter sakazakii je podľa novej bakteriálnej taxonómie pomenovaný *Cronobacter* spp. a patrí do rodu *Cronobacter* z čeľade *Enterobacteriaceae*. *Cronobacter* spp. bol izolovaný zo širokej škály potravín, pričom najväčšia pozornosť sa sústreďuje na jeho prítomnosť v sušenej dojčenskej mliečnej výžive. S alimentárnou infekciou sú spájané ochorenia novorodencov ako otrava, zápal mozgových blán, nekrotizujúci zápal tráviaceho traktu. Väčšina ochorení postihuje novorodencov mladších ako 2 mesiace.

Cronobacter spp. rastie v širokom teplotnom rozmedzí, s minimom 5°C a maximom asi 47°C. V sušenom produkte sa pre nízku vodnú aktivitu síce nemôže množiť, ale dokáže dlhodobo prežívať. Prítomnosť životaschopných buniek bola zistená aj po jednom roku. Riziko z baktérie *Cronobacter* spp. vyplýva aj z jeho ubikvitárneho výskytu a pomerne krátkej generačnej doby. Jeho nebezpečnosť je obzvlášť vysoká u dojčenskej a detskej mliečnej výživy, pretože prostredie sprejových sušiarň je pre tento mikrób výhodné. K jeho inaktivácii je potrebné dodržať minimálne teplotu zahriatia okolo 70°C. Ak sa nedodrží, môže dôjsť pri praktikovaných spôsoboch prípravy rekonštituovanej výživy k pomnoženiu pôvodne nízkeho počtu. *Cronobacter* spp. sa javí ako jeden z najviac termotolerantných druhov čeľade *Enterobacteriaceae*. Tepelná rezistencia, schopnosť prežívania a rastu kmeňov *Cronobacter* spp. predstavuje hlavný problém príčiny infekcie.

V roku 2010 bolo vyšetrených **420** vzoriek sušenej detskej výživy na prítomnosť *Cronobacter* spp. **V troch vzorkách bol potvrdený nález *Cronobacter* spp., čo oproti roku 2009 predstavuje zníženie pozitívnych vzoriek potravín takmer 3– násobne.**

Tabuľka 49 *Cronobacter* spp v potravinách

Druh	Stupeň odberu vzoriek	Kontext odberu vzoriek	Zdroj informácií	Jednotka vzorky	Hmotnosť vzorky	Testované jednotky	Spolu jednotky s nálezom <i>Cronobacter</i> spp.
Sušená detská výživa							
Počiatočná	obchodná sieť	surveillance/úrad. odber	RÚVZ	1	10g	135	0
Následná	obchodná sieť	surveillance/úrad. odber	RÚVZ	1	10g	285	3
Spolu						420	3

Autorské kolektívy

ŠVPS SR

- Odbor laboratórnej diagnostiky, rýchleho výstražného systému a certifikácie –
- Odbor zdravia a ochrany zvierat – MVDr. Silvia Samajdaková

ŠVPÚ Bratislava

- Národné referenčné laboratórium chorôb hydiny (infekcia *Salmonella* spp. a infekcie *Mycoplasma gallisepticum* a *Mycoplasma meleagridis*)
- Národné referenčné laboratórium pre salmonely
- Národné referenčné laboratórium pre parazity (najmä *Trichinella*, *Echinococcus* a *Anisakis*)
- Národné referenčné laboratórium tuberkulózy (*Mycobacterium bovis*) a iných mykobakteriôz
- Referenčné laboratórium pre toxoplazmózu

ŠVPÚ Dolný Kubín

- Národné referenčné laboratórium pre *Campylobacter*
- Národné referenčné laboratórium pre *Listeria monocytogenes*
- Národné referenčné laboratórium pre *Escherichia coli*, vrátane verotoxín produkujúcich *E. coli* /VTEC/
- Referenčné laboratórium pre pôvodcu zoonózy *Yersinia* spp.
- Národné referenčné laboratórium prekoagulázopozitívne stafylokoky vrátane *Staphylococcus aureus* –

ŠVÚ Zvolen

- Národné referenčné laboratórium brucelózy
- Národné referenčné laboratórium besnoty

ÚVZ SR

- Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného prostredia (ÚVZ SR Bratislava)
- Národné referenčné centrum pre salmonelózy (ÚVZ SR Bratislava)
- Laboratóriá mikrobiológie životného prostredia v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva
- Odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov (ÚVZ SR Bratislava)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici z podkladov všetkých RÚVZ v SR za rok 2010

Odbor epidemiológie ÚVZ SR Bratislava

Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v Slovenskej republike za rok 2010

Vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Editori: ŠVPS SR, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, ÚVZ SR, RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Prvé vydanie

Tlač a knižárske spracovanie: Alfa print, s.r.o. Martin

Rozsah strán 116

Náklad 100 ks

Rukopis neprešiel jazykovou úpravou

Copyright © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ISBN 978-80-970360-2-7